

ISSN 2056-4856 (Print)

ISSN 2056-4864 (Online)

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

Working Paper Vol. 2, N° 11

Democratisation of Water and Sanitation Governance
by Means of Socio-Technical Innovation

Community Management of Rural Water and Associativism in Colombia

(In Spanish)

Newcastle upon Tyne, UK, and Santiago de Cali, Colombia

December 2015

Cover picture: Mural raising awareness about the importance of fresh water sources for survival, Mondomo, Cauca Valley, Colombia / Mural para enfatizar la importancia de las fuentes de agua dulce para la sobrevivencia, Mondomo, Cauca Valley, Colombia

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

Backcover picture: Community-managed ecological water treatment plant using multi-stage filtration, Mondomo, Cauca Valley, Colombia / Planta ecológica de tratamiento de agua con filtración por múltiples etapas, Mondomo, Valle del Cauca, Colombia

Source: [WATERLAT-GOBACIT Flickr collection](#) (Attribution-NonCommercial Creative Commons)

WATERLAT-GOBACIT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES DESAFIO Project –

Working Paper Vol. 2 N° 11

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Community Management of Rural Water and Associativism in Colombia

(In Spanish)

**José Esteban Castro (Ed.)
Newcastle University, United Kingdom**

Newcastle upon Tyne, UK, and Santiago de Cali, Colombia

December 2015

WATERLAT-GOBACIT Network Editorial Commission

José Esteban Castro, Newcastle University, United Kingdom, Coordinator
Alex Ricardo Caldera Ortega, University of Guanajuato, Mexico
Paul Cisneros, Institute for Higher National Studies, Ecuador
Luis Henrique Cunha, Universidad Federal de Campina Grande (UFCG), Brazil
Javier Gonzaga Valencia Hernández, University of Caldas, Colombia
Leó Heller, Federal University of Minas Gerais, Brazil
Gustavo Kohan, National University of General Sarmiento (UNGS), Argentina
Alex Latta, Wilfrid Laurier University, Canada
Elma Montaña, National Council of Scientific and Technical Research (CONICET) Argentina
Jesús Raúl Navarro García, Higher Council for Scientific Research (CSIC) Spain
Leandro del Moral Ituarte, University of Seville, Spain
Cidoval Morais de Sousa, State University of Paraíba, Brazil
Alice Poma, School of Hispanic-American Studies, Seville, Spain
Antonio Rodriguez Sanchez, Jose Luis Maria Mora Institute, Mexico
Erik Swyngedouw, University of Manchester, United Kingdom
María Luisa Torregrosa, Latin American Faculty of Social Sciences, Mexico
Norma Valencio, University of São Paulo, Brazil

WATERLAT-GOBACIT Working Papers General editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation

Community Management of Rural Water and Associativism in Colombia

Keywords

Water and sanitation, socio-technical innovations, inequality, vulnerability, democratization, rural sanitation, community participation, Mondomo, Cauca Valley, Colombia

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Corresponding author:

For comments or queries about the contents of this Working Paper, contact the corresponding author, Dr. Mariela García Vargas, University of the Valley (UNIVALLE), Colombia.
E-mail: mariela.garcia@correounivalle.edu.co.

The WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers are evaluated in general terms and are work in progress. Therefore, the contents may be updated during the elaboration process. For any comments or queries regarding the contents of this Working Paper, please contact the authors.

ISSN 2056-4856 (Print)
ISSN 2056-4864 (Online)

CUADERNOS DE TRABAJO DE LA RED WATERLAT-GOBACIT

Serie Proyectos de Investigación

Proyecto DESAFIO

Cuaderno Vol. 2 N° 11

**Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento
Mediante Innovaciones Socio-técnicas**

Gestión Comunitaria del Agua Rural y Asociatividad en Colombia

Editor: José Esteban Castro
Newcastle University

Newcastle upon Tyne, Reino Unido, y Santiago de Cali, Colombia

Diciembre de 2015

Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento Mediante Innovaciones Socio-técnicas

Gestión Comunitaria del Agua Rural y Asociatividad en Colombia

Palavras chave

Agua y saneamiento, innovaciones sociotécnicas, desigualdad, vulnerabilidad, democratización, saneamiento rural, Mondomo, Valle del Cauca, Colombia

Editor:

Jose Esteban Castro
5th Floor Claremont Bridge Building,
Newcastle University
NE1 7RU Newcastle upon Tyne,
United Kingdom
E-mail: esteban.castro@ncl.ac.uk

Autora Correspondiente:

Para enviar comentarios o consultas sobre el contenido de este Cuaderno de Trabajo, por favor contacte a la autora correspondiente, Dra. Mariela García Vargas, Universidad del Valle (UNIVALLE), Colombia.
E-mail: mariela.garcia@correounivalle.edu.co.

Los Cuadernos de Trabajo de la Red WATERLAT-GOBACIT son evaluados en términos genéricos y constituyen trabajos en proceso de elaboración. Por lo tanto, su contenido puede ser actualizado en el curso de dicho proceso. Por cualquier comentario o consulta respecto al contenido de este Cuaderno, por favor contactar a la autora correspondiente.

Tabla de Contenidos

	Página
Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper	1
Presentación de la Serie SPIDES y del Cuaderno de Trabajo	4
Lista de Abreviaturas y Siglas	7
Lista de Figuras	8
Lista de Fotos	9
Lista de Gráficos	10
Lista de Mapas	11
Lista de Tablas	11
Glosario	12
Gestión Comunitaria del Agua Rural y Asociatividad en Colombia	
Introducción	15
Capítulo 1. El problema de estudio y su contexto	18
Capítulo 2. Innovación sociotécnica y democratización en comunidades vulnerables	36
Capítulo 3. Metodología	52
Capítulo 4. Evaluación de la innovación sociotécnica	54
Capítulo 5. Análisis y discusión	96
Conclusiones	103
Referencias Bibliográficas	106
Anexos	109

Presentation of the SPIDES Series and the Working Paper

SPIDES stands for Research Projects Series (SPI), DESAFIO Project, for its acronym in Portuguese and Spanish. WATERLAT-GOBACIT is a network dedicated to research, teaching and practical interventions connected with the politics and management of water and water-related activities. The DESAFIO Project (www.desafioglobal.org) was developed by researchers of WATERLAT-GOBACIT's Thematic Area 3, dedicated to the Urban Water Cycle and Essential Public Services, jointly with invited partners.

DESAFIO had a lifetime of 30 months, from 1 February 2013 to 31 July 2015. It was funded by the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement N° 320303. The information contained in the documents published in the SPIDES Series reflects only the views of the researchers, and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.

DESAFIO is the acronym for “Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovations”, the project's full title. DESAFIO literally means “challenge” in both Portuguese and Spanish, the two main working languages of the project owing to its focus on Argentina, Brazil, and Colombia. This was a fitting acronym for the project, as it concerned what still now after the end of the Millennium Development Goals in 2015, constitutes one of the most difficult challenges facing developing regions: eradicating structural social inequality in the access to essential water and sanitation services. In other words, as the full title states, the project was about the democratization of the politics, management, and access to essential public services, with an empirical focus on water and sanitation services.

The project focused on the study of eight experiences identified in Brazil, Argentina and Colombia, which targeted the deficit of essential services in vulnerable communities through the design and implementation of socio-technical innovations. These experiences had in common an approach that articulated technological development with a clear concern for some aspects of the democratization process, for instance involving community members in one or more stages of the design, implementation, and long-term maintenance of the systems. Bolder initiatives extended the involvement of common citizens to the design of public policy and introducing mechanisms of radical democracy to empower citizens-users to monitor the performance of the government, the service providers, and other relevant power holders. Latin America has been an experimental field for this kind of developments, and the project chose a range of experiences in order to cover a variety of socio-political, cultural, and policy-institutional contexts, in addition to a wide selection of settings including urban and rural communities in the three countries. DESAFIO placed these experiences of socio-technical innovation at the heart of the study: “the main tenet of [the project] is that achieving the development goals set by the international community [...] crucially depends on harnessing existing and developing new appropriate and innovative socio-technical solutions for the provision of safe water and sanitation services” (Castro, 2013: 3).

This way of framing the research problem led to the formulation of specific questions that guided the study:

How can we harness existing and develop new socio-technical innovations in order to change policies, to develop strategies and practical interventions, and to enhance policy learning for tackling unacceptable inequalities and injustice in the access to essential water and sanitation? What conditions, factors and processes facilitate the emergence of socio-technical innovations in this sector? What are the critical requirements to make successful socio-technical innovations sustainable and replicable? What are the obstacles to their sustainability and replication? (Castro, 2013: 3).

In order to respond to these research questions, DESAFIO adopted a comparative, interdisciplinary approach grounded in the social sciences and involving the participation of technical disciplines, particularly sanitary engineering, epidemiology, health, and ecology. It was also transdisciplinary, as the research team included practitioners from public sector and civil society institutions, and was developed in close co-operation with community organizations and other relevant actors. We present a more detailed discussion of the methodological approach employed by the project in another Working Paper of the SPIDES Series (Castro, 2015).

This Working Paper presents an edited version of the research report corresponding to the study of the community-managed water treatment and distribution system implemented in Mondomo, a rural town in the municipality of Santander de Quilichao, in the Cauca Valley, Colombia. This was one of DESAFIO's "current" case studies, as the implementation process started in the 1990s but the system is still in place today. The case study was coordinated by Dr. Mariela García and Dr. Miguel Peña, from the Cinara Institute, University of the Valley (UNIVALLE), Cali, Colombia.

The innovation was developed through a partnership between the Cinara Institute and international and regional organizations, and consists in an ecological multi-stage filtration system designed to minimize the use of energy and chemicals, using local materials and labor. The implementation and long-term management and maintenance of the system followed a participatory, community-centred approach. In addition to the report presented in this Working Paper, the reader may benefit from complementary information that we have made available online, including video records of public presentations made by the researchers in a number of events organized by DESAFIO. These include the First Project Conference, which took place in Recife on 25 February 2013 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/conference/>), the Final Project Conference that took place in Rio de Janeiro on 27-28 July 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/second-international-conference/>), and a special dissemination seminar that took place in the city of Brasilia on 9 September 2015 (<http://desafioglobal.org/meetings/open-meetings/post-project-meetings/seminar-in-brasilia-9-10-september-2015/day-1-a-seminar-for-research-and-debate-desafio-project-9-september-2015/>). The presentations of the First Conference were published in the SPIDES Series of Working Papers (CASTRO et al., 2013, available at: <http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>).

Chapter 1 presents the context of water and sanitation services in Colombia, with emphasis on the situation affecting the rural areas of the country. In Chapter 2 the authors present a detailed description and explanation of the ecological, multi-stage filtration system and the participatory

mechanisms, while Chapter 3 describes briefly the methodology adopted in the study. Chapter 4 offers an evaluation of the results obtained with the implementation of the innovation, including a consideration of the perceptions of local users. Chapter 5 provides the analysis and discussion of the results, while the Conclusions summarize the main findings. An Annex provides additional information about the methodology used in the study.

The conclusions show that the implementation of the innovation was highly successful, and helped the local community to rebuild their water supply system that had been destroyed by an earthquake in 1994. This experience of community-centred management, operation and maintenance of an ecological water system has attracted significant national and international attention as a model that could be replicated in similar situations. The case has demonstrated the viability of participatory approaches for the provision of safe water services in small and medium rural communities. However, the research also found that several processes external to the local community, such as the environmental degradation and social conflicts caused by extractive industries have become significant obstacles for the long-term survival of the community-managed arrangements. Also, the weakness of adequate policies to support small-scale, community-managed water and sanitation services, and particularly the lack of much needed policies to tackle the problems of rural sanitation prevent the development of long-term, integrated solutions to solve the problems facing vulnerable communities.

The Working Paper constitutes work in progress that may be revised, and may be further developed and later published in journals or as book chapters. Given the focus of the research, the paper is in Spanish but in due time we will produce publications in English for wider dissemination. We are pleased to present this work to the interested public.

José Esteban Castro
Co-ordinator and Editor

Newcastle upon Tyne, December 2015

References:

Castro, J. E. (2015). “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers, Research Project Series, Project DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, N° 13, Newcastle upon Tyne: WATERLAT-GOBACIT Network. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Presentación de la Serie SPIDES y del Cuaderno de Trabajo

SPIDES es la sigla de Serie de Proyectos de Investigación (SPI), Proyecto DESAFIO. WATERLAT-GOBACIT es una red dedicada a la investigación, la enseñanza y las intervenciones prácticas vinculadas con la política y la gestión del agua y las actividades relacionadas con el agua. El Proyecto DESAFIO (<http://desafioglobal.org/es/>) fue desarrollado por investigadores del Área Temática 3 de la Red, dedicada al Ciclo Urbano del Agua y a los Servicios Públicos Esenciales, conjuntamente con investigadores invitados.

DESAFIO tuvo una duración de 30 meses, desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de julio de 2015. El proyecto fue financiado por el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea para la investigación, el desarrollo tecnológico y la demostración, mediante el contrato N° 320303. Las informaciones contenidas en los documentos publicados en la Serie SPIDES reflejan las opiniones de los investigadores y la Unión Europea no es responsable por el uso que pudiera hacerse de las informaciones contenidas en los mismos.

DESAFIO es la sigla de “Democratización de la Gobernabilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento Mediante Innovaciones Socio-técnicas”, que es el título completo del Proyecto. Esta fue una sigla adecuada para el proyecto, ya que el tema tratado, aún hoy después de completarse el período de las Metas de Desarrollo del Milenio en 2015, continúa siendo uno de los desafíos más difíciles que enfrentan los países en desarrollo: la erradicación de las desigualdades estructurales en el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento. En otras palabras, como lo sugiere el título del proyecto, el objeto de estudio fue el proceso de democratización de la política, la gestión y el acceso a los servicios públicos esenciales, con un enfoque empírico centrado en los servicios de agua y saneamiento.

El proyecto se concentró en el estudio de ocho experiencias identificadas en Brasil, Argentina y Colombia, las cuales tuvieron como objetivo la reducción del déficit en el acceso a los servicios de agua y saneamiento que afecta a las comunidades vulnerables, mediante el diseño e implementación de innovaciones sociotécnicas. Esas experiencias se caracterizaron por tener un enfoque que articulaba el desarrollo tecnológico con una clara preocupación por algunos aspectos del proceso de democratización, por ejemplo involucrando a miembros de las comunidades en alguna de las etapas del diseño, la implementación o el mantenimiento de los sistemas en el largo plazo. Algunas de las iniciativas más osadas extendieron el involucramiento de la ciudadanía al diseño de políticas públicas e introdujeron mecanismos de democracia radical para empoderar a los usuarios-ciudadanos en el monitoreamiento de la performance del gobierno, de las empresas de servicios públicos, y de otros actores que detentan poder político. América Latina ha sido un campo experimental para este tipo de iniciativas y el proyecto seleccionó una variedad de experiencias que cubren diversos contextos socio-políticos, culturales, y de políticas públicas e institucionales, abarcando una amplia selección de escenarios que incluyen comunidades urbanas y rurales en los tres países. DESAFIO dió centralidad en el estudio a esas experiencias de innovación sociotécnica: “el punto de partida del proyecto es que el logro de los objetivos de desarrollo de la comunidad internacional [...] depende crucialmente del aprovechamiento de soluciones sociotécnicas apropiadas e innovadoras ya existentes y de la generación de nuevas innovaciones para la provisión de servicios de agua y saneamiento seguros” (Castro, 2013: 3).

Este enfoque del problema de Investigación condujo a formular preguntas específicas que guiaron el estudio:

¿Cómo es posible aprovechar innovaciones sociotécnicas existentes y desarrollar nuevas innovaciones con el fin de cambiar políticas públicas, formular estrategias e intervenciones prácticas, y mejorar el proceso de aprendizaje en la búsqueda de soluciones para confrontar las inaceptables desigualdades e injusticias existentes en el acceso a los servicios esenciales de agua y saneamiento? ¿Qué condiciones, factores, y procesos facilitan la emergencia de innovaciones sociotécnicas en este sector? ¿Cuáles son los requisitos críticos para hacer que las innovaciones exitosas sean sustentables y replicables? ¿Cuáles son los obstáculos a su sustentabilidad y replicabilidad? (Castro, 2013: 3).

Para responder esas preguntas de investigación, DESAFIO adoptó un enfoque comparativo e interdisciplinario, basado en las ciencias sociales, e involucrando la participación de disciplinas técnicas, especialmente la ingeniería sanitaria, la epidemiología, las ciencias de la salud, y la ecología. El enfoque adoptado fue también transdisciplinario, ya que el equipo de Investigación incluyó gestores del sector público y especialistas de instituciones de la sociedad civil, y fue desarrollado en cooperación estrecha con organizaciones comunitarias y otros actores relevantes. Presentamos una discusión más detallada del enfoque metodológico adoptado por el proyecto en otro Cuaderno de Trabajo de la Serie SPIDES (Castro, 2015).

Este Cuaderno de Trabajo presenta una versión editada del informe de investigación correspondiente al estudio del sistema de potabilización de aguas manejado por la comunidad implementado en Mondomo, en la municipalidad de Santander de Quilichao, Colombia. Este fue uno de los estudios de caso “actuales” del proyecto DESAFIO, ya que el proceso de implementación se dio a partir de la década de 1990 y el sistema sigue en funciones hasta el día de hoy. El estudio de caso fue coordinado por la Dra. Mariela García y el Dr. Miguel Peña, del Instituto Cinara, Universidad del Valle (UNIVALLE), Cali, Colombia.

La innovación fue desarrollada mediante la cooperación entre el Instituto Cinara y organizaciones internacionales y regionales, y la misma consiste en un sistema de filtración en múltiples etapas diseñado para minimizar el uso de energía y de químicos, utilizando materiales y mano de obra local. Para la implementación y la gestión y mantenimiento de largo plazo del sistema se adoptó un enfoque participativo, centrado en la comunidad. Adicionalmente al informe presentado en este Cuaderno de Trabajo, el lector puede beneficiarse de información complementaria que hemos hecho disponible online, incluyendo el registro en video de presentaciones públicas hechas por investigadores en varios eventos organizados por DESAFIO. Estos incluyen la Primera Conferencia del Proyecto, que tuvo lugar en la ciudad de Recife, Brasil, el 25 de febrero de 2013 (<http://desafioglobal.org/es/reuniones/reuniones-abiertas/conferencia/>), la Conferencia Final del Proyecto, que tuvo lugar en Río de Janeiro, Brasil, el 27-28 de julio de 2015 (<http://desafioglobal.org/es/reuniones/reuniones-abiertas/segunda-conferencia-internacional/>), y un seminario especial de diseminación que tuvo lugar en Brasilia el 9 de septiembre de 2015 (<http://desafioglobal.org/es/reuniones/reuniones-abiertas/reuniones-pos-proyecto/seminario-en-brasilia-9-10-de-septiembre-de-2015/>). Las presentaciones de la Primera Conferencia fueron publicadas en otro Cuaderno de Trabajo de la Serie SPIDES (Castro et. al., 2013, disponible en: <http://waterlat.org/WPapers/WATERLAT%20Working%20Paper%20SPIDES%201.pdf>).

Castro, José Esteban (Ed.)

El Capítulo 1 presenta el contexto de la provisión de servicios de agua y saneamiento en Colombia, con énfasis en la situación que afecta a las áreas rurales del país. En el Capítulo 2 los autores presentan una descripción y explicación detallada del sistema de filtración en múltiples etapas y de los mecanismos participativos, mientras que el Capítulo 3 describe brevemente la metodología adoptada en el estudio. El Capítulo 4 ofrece una evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de la evaluación, incluyendo una consideración de las percepciones de los usuarios. El Capítulo 5 presenta un análisis y discusión de los resultados, mientras que las Conclusiones resumen las enseñanzas principales del estudio. Un Anexo suministra información adicional sobre la metodología utilizada en el estudio.

Las conclusiones muestran que la implementación de la innovación fue muy exitosa y ayudó a la comunidad local a reconstruir su sistema de provisión de agua que había sido destruido por un terremoto en 1994. Esta experiencia de gestión, operación y mantenimiento de un sistema integrado de agua y saneamiento centrada en la comunidad ha atraído considerable atención a nivel nacional e internacional como un modelo que podría ser replicado en situaciones similares. El caso ha demostrado la viabilidad de los enfoques participativos para la provisión de servicios de agua seguros en pequeñas y medianas comunidades rurales. Sin embargo, la investigación también encontró que varios procesos externos a la comunidad local, como la degradación ambiental y los conflictos sociales causados por las industrias extractivas se han convertido en obstáculos significativos para la sobrevivencia del sistema comunitario en el largo plazo. También, la debilidad de las políticas públicas existentes para apoyar a los servicios de agua y saneamiento y la falta de políticas públicas muy necesarias para enfrentar los problemas de saneamiento rural impiden el desarrollo de soluciones integradas, de largo plazo, para resolver los problemas que confrontan las comunidades vulnerables.

El Cuaderno de Trabajo incluye material en progreso que puede ser revisado y desarrollado para su publicación posterior en revistas o como capítulos en libros. Nos complace presentar el trabajo al público interesado.

José Esteban Castro

Coordinador y Editor
Newcastle upon Tyne, diciembre de 2015

Referencias:

Castro, J. E. (2015). “DESAFIO’s Theoretical and Methodological Framework”, WATERLAT-GOBACIT Network Working Papers, Research Project Series, Project DESAFIO - SPIDES, Vol. 2, N° 13, Newcastle upon Tyne: WATERLAT-GOBACIT Network. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Castro, J. E. (2013). Democratisation of Water and Sanitation Governance by Means of Socio-Technical Innovation (DESAFIO), Research Proposal (Annex I - Description of Work), (www.desafioglobal.org), EU 7th Framework Programme. Newcastle upon Tyne: Newcastle University.

Lista de Abreviaturas y Siglas

Bh-P	Bosques húmedos Premontanos
CINARA	Instituto de Investigación y Desarrollo en Abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico.
COLCIENCIAS	Departamento Administrativo de Ciencias e Innovación
CONPES	Consejo Nacional de Política Económica y Social
CRA	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
CRC	Corporación Autónoma Regional del Cauca
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP	Departamento Nacional de Planeación
ECOTEC	Ecotecnologías
EMQUILICHAO	Empresas Públicas Municipales de Santander de Quilichao
EPT	Evapotranspiración potencial
FLA	Filtración Lenta en Arena
FiME	Filtración en Múltiple Etapas
IAP	Investigación Acción Participativa
INSFOPAL	Instituto de Fomento Municipal
IRABA	Índice de Riesgo por abastecimiento
IRC	International Water and Sanitation Centre
IRCA	Índice de riesgo de agua para consumo humano
M.S.N.M	Metros sobre el Nivel del mar
OMS	Organización Mundial de la Salud
ONG	Organización no gubernamental
PDA	Planes Departamentales de Agua
PND	Plan Nacional de Desarrollo
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
POT	Plan de Ordenamiento Territorial
PTAP	Planta de Tratamiento de Agua Potable
PTARD	Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
RAS	Red de Alcantarillado Simplificado
SAS	Servicios de Agua y Saneamiento
SIMCO	Sistema de Información Minero Colombiano
SISVEA	Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Salud Ambiental
SSPD	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
SSPM	Secretaría de Salud Pública Municipal
TRANSCOL	Programa de transferencia de tecnología en sistemas de abastecimiento de agua en la república de Colombia
UE	Unión Europea

Lista de Figuras

- Figura N° 1 Esquema de Planta FiME
- Figura N° 2 Esquema del Filtro Grueso Dinámico
- Figura No 3 Esquema del Filtro Grueso Ascendente en Capas
- Figura N° 4 Esquema del Filtro Lento en Arena
- Figura N° 5 Descargas de aguas residuales a Quebrada Tiembla
- Figura N° 6 Apoyos institucionales de Asomondomo
- Figura N° 7 Logo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Lista de Fotos

- Foto N° 1 Planta de tratamiento de agua potable de San Antonio, Cali 1930
- Foto N° 2 Deslizamientos zona afectada por el sismo en 1994
- Foto N° 3 Efecto frontera en la cuenca abastecedora durante los años 1990
- Foto N° 4 Especies de plantas y de Heliconia sp.
- Foto N° 5 Tanque de almacenamiento ubicado en la cabecera del Corregimiento de Mondomo
- Foto N° 6 Taller de participación comunitario
- Foto N° 7 Mapa de la cuenca elaborado por la comunidad
- Foto N° 8 Labores de operación y mantenimiento en FiME
- Foto N° 9 Panorámica de la planta FiME em Mondomo.
- Foto N° 10 Planta de potabilización Mondomo.
- Foto N° 11 Posible lote para construcción de la PTAR
- Foto N° 12 Rallandería en Mondomo
- Foto N° 13 Sede administrativa de Asomondomo
- Foto N° 14 Reunión en Mondomo del Superintendente Delegado con socios de AQUACOL y acueductos comunitarios vecinos
- Foto N° 15 Captación de agua para de rallanderia de la población
- Foto N° 16 Captación de agua para de rallanderia de la población
- Foto N° 17 Quemadas cuenca San Pablo y Montañitas
- Foto N° 18 Bocatomas de la población de Mondomo

Lista de Gráficos

Gráfico N° 1	Evolución de coberturas de acueducto entre 1997-2013
Gráfico N° 2	Evolución de coberturas de alcantarillado entre 1997-2013
Gráfico N° 3	Casos de cólera en Colombia entre 1991-2000
Gráfico N° 4	Departamentos de Colombia con mayores casos de cólera entre 1994-1996
Gráfico N° 5	Percepción sobre la calidad del agua
Gráfico N° 6	Usos y fuentes de agua
Gráfico N° 7	Disposición de aguas residuales
Gráfico N° 8	Disposición de aguas residuales
Gráfico N° 9	Disposición de residuos sólidos
Gráfico N° 10	Trayectoria de los habitantes en la localidad
Gráfico N° 11	Número de personas por vivienda
Gráfico N° 12	Tenencia de la vivienda
Gráfico N° 13	Tipos de vivienda en la localidad
Gráfico N° 14	Ingresos por hogar
Gráfico N° 15	Lugar de lavado de manos
Gráfico N° 16	Percepción sobre la administración de los SAS
Gráfico N° 17	Percepción sobre justicia en las tarifas de los SAS
Gráfico N° 18	Asistencia a las asambleas de usuarios
Gráfico N° 19	Tipo de participación en las asambleas
Gráfico N° 20	Participación en elección de representantes de la Junta Directiva
Gráfico N° 21	Estado de la fuente de abastecimiento
Gráfico N° 22	Percepción sobre las afectaciones al ecosistema
Gráfico N° 23	Percepción futura de la cuenca

Lista de Mapas

Mapa N° 1	Municipio de Santander de Quilichao
Mapa N° 2	Mapa de amenaza sísmica en Colombia
Mapa N° 3	Conflictos ambientales Vs. zonas de conservación ambiental (A) y territorios colectivos (afros e indígenas) (B)
Mapa N° 4	Títulos mineros municipio Santander de Quilichao
Mapa N° 5	Títulos y solicitudes mineras municipio Santander de Quilichao
Mapa N° 6	Ubicación del Título minero GDI 116 corregimiento Mondomo

Lista de Tablas

Tabla N° 1	Análisis de Calidad del Agua en diferentes puntos del sistema en 1995
Tabla N° 2	Características del sistema de provisión de agua en Mondomo antes de la innovación socio-técnica
Tabla N° 3	Actores vinculados al proyecto de aprendizaje y grupos participantes
Tabla N° 4	Aporte de los diferentes actores al proyecto de abastecimiento de agua de Mondomo
Tabla N° 5	Criterios de diseño para la tecnología FiME
Tabla N° 6	Parámetros de diseño Filtro Grueso Dinámico
Tabla N° 7	Parámetros de diseño grueso ascendente
Tabla N° 8	Parámetros de diseño Filtro Lento en Arena
Tabla N° 9	Mondomo después de la innovación socio-técnica
Tabla N° 10	Tipos de visitantes recibidos por Asomondomo
Tabla N° 11	Actores de conflictos ambientales

Glosario

Alcantarillado: Estructura compuesta por redes de tuberías que transportan las aguas residuales o servidas de un asentamiento para ser vertidas directamente al suelo, a fuentes de agua superficiales, a mares o a una planta de tratamiento.

Colciencias: Departamento Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación. Se encarga de promover políticas públicas para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación-CT+I en Colombia. Promueve la producción y uso de conocimientos, fortalece capacidades para desarrollar CT+I, y propicia la circulación y uso de los resultados de la investigación para el desarrollo integral del país y el bienestar de los colombianos.

Comisión de Regulación de Agua: Es una unidad administrativa especial con independencia administrativa, técnica y patrimonial adscrita al ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que tiene como función regular los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, mediante la expedición de normas de carácter general o particular, con el objetivo de promover la competencia entre quienes presten los servicios de agua potable y saneamiento básico o regular los monopolios de tales servicios, así como de garantizar servicios de calidad.

Corporaciones Autónomas Regionales (CAR's): Entes corporativos de carácter público, cuya jurisdicción la constituye un territorio con unidad ecosistémica, geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica. Las Corporaciones tienen autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, están encargadas de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las disposiciones legales y las políticas del ministerio del Medio Ambiente. En el departamento del Valle del Cauca tiene jurisdicción la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC).

Corregimiento: Es la división político-administrativa del área rural de los municipios colombianos. El artículo 117 de la ley 136 de 1994 faculta a los Concejos Municipales para que mediante acuerdos establezcan esta división, con el propósito de mejorar la prestación de los servicios y asegurar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de carácter local.

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Pertenece a la rama ejecutiva del Estado colombiano. Esta entidad ofrece al país y al mundo investigaciones sobre todos los sectores de la economía, la industria, la población, el sector agropecuario y la calidad de vida, entre otras.

Departamento Nacional de Planeación (DNP): División administrativa que pertenece a la rama ejecutiva del poder público y depende directamente de la presidencia de la república. Tiene a su cargo el impulso de la implantación de una visión estratégica del país en los campos social, económico y ambiental, a través del diseño, la orientación y la evaluación de las políticas públicas y del manejo y asignación de la inversión pública.

Empresas Públicas Municipales de Cali (EMCALI): Es la empresa prestadora de servicios públicos esenciales (servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y energía) y complementarios (telefonía, internet y televisión por cable) a la ciudad de Cali, fue fundada en 1910.

Planes Departamentales de Agua (PDA): Son un conjunto de estrategias de orden fiscal, presupuestal, político, institucional, técnico y financiero de corto, mediano y largo plazo formuladas bajo la coordinación de los departamentos para orientar el sector en el ámbito de su jurisdicción. De acuerdo con sus objetivos los PDA buscan acelerar la modernización sectorial y el crecimiento de las coberturas, para lo cual, entre sus estrategias se encuentran promover la coordinación interinstitucional, la vinculación de operadores especializados y el establecimiento de empresas regionales para mejorar la calidad del servicio.

Plan Nacional de Desarrollo (PND): Es el documento formulado por cada presidente de la república y su equipo de gobierno, bajo la coordinación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas para cada período de gobierno. De acuerdo con la Constitución política de Colombia de 1991, en este documento se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El DNP, además de su elaboración, es responsable de la socialización, evaluación y seguimiento.

Plan de Ordenamiento Territorial (POT): Es un instrumento de planificación del desarrollo local, de carácter técnico, normativo y político con una visión de largo plazo. Implica el conjunto de acciones, políticas administrativas y de planeación física, que regulan la utilización, ocupación y transformación del espacio físico urbano y rural. Este instrumento es formulado por la administración municipal, concertado con la ciudadanía, aprobado por los Consejos Municipales y adoptado por decreto. El POT permite identificar las potencialidades del municipio y plantear las acciones prioritarias para su desarrollo, a partir del ordenamiento físico del territorio.

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD): Es un organismo de carácter técnico, creado por la Constitución de 1991, que ejerce la inspección, vigilancia y control las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, protege la competencia y los derechos de los usuarios.

Sistema de Abastecimiento de Agua: Como su nombre lo indica es un sistema integrado por la fuente abastecedora, las estructuras de captación, transporte, tratamiento y distribución del agua e instalaciones intradomiciliarias para el suministro a una población determinada.

Vereda: Subdivisión político-administrativa de los corregimientos en las zonas rurales.

Tapa del informe original

INFORME DE ESTUDIO DE CASO **Gestión Comunitaria del Agua Rural en Colombia** **y Asociatividad Comunitaria**

Informe del Paquete de Trabajo 3 **(Producto 3.3)**

Dra. Mariela García
Dr. Miguel Ricardo Peña
Ing. M.Sc. Andrés Fernando Toro
Soc. Esp. Julieth Vargas
Bio. M.Sc. Víctor Alfonso Cerón
Adm. Esp. Shirley Paola Tamayo
Tec. Eidenober Mena
Tec. Viviana Orjuela
Est. Soc. Diana Morales
Est. Soc. Sara Isabel Bolaños
Com. Social Ruby Johanna Vidal

Universidad del Valle (UNIVALLE), Santiago de Cali, Colombia

Socios del Consorcio

Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, 30 de noviembre de 2014

DESAFIO is a Collaborative Project (CP-FP-SICA) funded by the European Union's
Seventh Framework Cooperation Programme. Grant Agreement N° 320303.

Coordinator's Address: 5th Floor Claremont Bridge Building, NE1 7RU Newcastle upon Tyne, United Kingdom
[E-mail us here](#) – [DESAFIO'S Website](#)

Gestión Comunitaria del Agua Rural y Asociatividad en Colombia

Dra. Mariela García¹
Dr. Miguel Ricardo Peña
Ing. M.Sc. Andrés Fernando Toro
Soc. Esp. Julieth Vargas
Bio. M.Sc. Víctor Alfonso Cerón
Adm. Esp. Shirley Paola Tamayo
Tec. Eidenober Mena
Tec. Viviana Orjuela
Est. Soc. Diana Morales
Est. Soc. Sara Isabel Bolaños
Com. Social Ruby Johanna Vidal

Universidad del Valle (UNIVALLE), Santiago de Cali, Colombia

Introducción

El proyecto Democratización de la gobernabilidad de los servicios de agua y saneamiento mediante innovaciones socio-técnicas, DESAFÍO hace parte del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, está orientado a evaluar experiencias existentes en agua y saneamiento, y a ejecutar soluciones socio-técnicas innovadoras en comunidades vulnerables de áreas urbanas, periurbanas y rurales de América del Sur, con particular énfasis en Brasil, y análisis de casos en Colombia y Argentina. El proyecto es coordinado por la Universidad de Newcastle (Reino Unido) y hacen parte del equipo executor la Universidad de Coimbra (Portugal), las Universidades Federal de Minas Gerais, Federal de Pernambuco, Federal do Rio de Janeiro, y la Empresa de Agua y Saneamiento de Ceará (Brasil); así como la Universidad de Rosario (Argentina) y la Universidad del Valle a través del Instituto Cinara (Colombia).

Por lo tanto, este proyecto representa literalmente un "desafío" cuyo concepto clave es hacer una contribución a la lucha contra lo que es posiblemente uno de los mayores retos que enfrenta Brasil, y los países latinoamericanos en general, en el siglo XXI: erradicar la desigualdad social estructural en el acceso a los Servicios esenciales de Agua y Saneamiento (SAS) (Castro, 2007, Heller, 2009, LATINOSAN, 2007- 2010). En este sentido, el principio fundamental de esta propuesta es contribuir a los objetivos fijados por la comunidad internacional durante los próximos dos decenios con relación a la reducción de los niveles de pobreza y el mejoramiento de la sostenibilidad ambiental, lo cual depende de manera crucial del aprovechamiento de las soluciones socio-técnicas apropiadas e innovadoras existentes y del desarrollo de nuevas soluciones para la provisión de SAS seguros.

¹ E-mail: mariela.garcia@correounivalle.edu.co..

El objetivo general de la propuesta es evaluar las experiencias existentes y desarrollar nuevas estrategias que produzcan soluciones socio-técnicas sostenibles, apropiadas e innovadoras que promuevan el desarrollo económico y social a través de la transformación social en comunidades vulnerables, particularmente con referencia al acceso a Servicios de Agua y Saneamiento (SAS) seguros. Estas estrategias serán desarrolladas a través de la investigación y la creación de una red de contactos que involucre activamente a las comunidades beneficiarias, profesionales, autoridades locales y otros actores pertinentes en su planeación, diseño, evaluación, implementación, monitoreo, validación y difusión.

El estudio de caso que aquí se presenta evalúa una innovación socio-técnica en abastecimiento y tratamiento de agua potable, que generó el fortalecimiento de la gestión comunitaria del agua y se desarrolló en el corregimiento de Mondomo, área rural del municipio de Santander de Quilichao en el Departamento del Cauca, Colombia.

Mondomo cuenta con una población aproximada de 3.400 habitantes, de manera que la innovación socio-técnica desarrollada en esta localidad puede ser replicada en poblaciones de tamaño similar. Se estima que en Colombia el 16,3% de los municipios, es decir, 175 municipios tienen poblaciones menores a 5.000 habitantes (DANE, 2009). Mientras que en América Latina y el Caribe hacia el año 2000 existían alrededor de 125 millones de personas que vivían en áreas rurales, lo que equivale a aproximadamente el 25% de la población total (FAO UNESCO-IIPE, 2005). De esos 125 millones el 10% están agrupados en aproximadamente 4.963 municipalidades con poblaciones menores a 5.000 habitantes (Huascar, et al. 2010).

En este caso la innovación socio-técnica surge como respuesta ante el colapso de un sistema de abastecimiento de agua altamente vulnerable que poseía Mondomo, al ser afectado por un sismo que ocurrió el 6 de junio de 1994. Dicho sismo tuvo su epicentro en la cordillera Central a 10 kms al suroccidente del volcán nevado del Huila, con una magnitud de 6.4 en la escala de Richter (Alcaldía municipal de Santander de Quilichao, 2007). En Mondomo, el sismo ocasionó fallas estructurales en el 20% de las viviendas y especialmente en la infraestructura de abastecimiento de agua. A partir de una alianza pública- privada y comunitaria se logró la gestión de los recursos para el desarrollo de la innovación socio-técnica. La facilitación del proceso por parte del Instituto Cinara de la Universidad del Valle promovió el uso de eco-tecnologías para el tratamiento del agua potable y la participación de la comunidad durante la planeación y ejecución del proyecto, lo mismo que el fortalecimiento de las capacidades de los líderes para asumir la administración del SAS. Este estudio de caso está orientado a:

- Contextualizar el caso de Mondomo en el marco del Proyecto DESAFIO, profundizando en el análisis de la gestión comunitaria del servicio de agua.
- Describir los elementos clave del proceso de innovación socio-técnica y su contribución a la sostenibilidad de los proyectos de agua.
- Evaluar los impactos de la innovación socio-técnica en la democratización del servicio de agua en Mondomo

Es necesario subrayar que Mondomo ha jugado un papel fundamental en la creación de la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento en Colombia (AQUACOL) y ha tenido un desempeño

destacado como uno de los Centros Comunitarios de Aprendizaje en Agua y Saneamiento de esta organización. Estos centros buscan compartir conocimientos entre pares comunitarios, promover el fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de los líderes y lideresas de comunidades localizadas en las zonas periurbanas y rurales del suroccidente del país. Por lo tanto, Mondomo se ha convertido en un referente importante para las comunidades aledañas y en un nodo de educación, a donde acuden visitantes nacionales y extranjeros interesados en la gestión sostenible del agua rural. Igualmente, el municipio de Santander de Quilichao con su Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Rural se ha convertido en referente en cuanto a la atención a las comunidades rurales.

El presente documento después de contextualizar el problema de estudio presenta la innovación socio-técnica que se desarrolló en Mondomo; la metodología utilizada y evalúa los resultados de la implementación de la innovación socio-técnica a través del examen cuidadoso de las siguientes dimensiones: técnico-infraestructural, económico-financiera, salud, socio-político y cultural, político institucional y ecológico-ambiental. Analiza dichos resultados y elabora conclusiones.

Capítulo 1. El problema de estudio y su contexto

En Colombia desde los años cincuenta, hasta la expedición del Decreto 77 de 1987 por medio del cual se descentralizó el país, el gobierno nacional era el responsable de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento básico, el sector de agua potable dependía institucionalmente del Ministerio de Salud. La administración de estos servicios en las zonas urbanas se encontraba en manos del Instituto de Fomento Municipal (INSFOPAL), creado en 1950. Las zonas rurales estaban en manos de las organizaciones comunitarias, fundamentalmente de Juntas de Acción Comunal o de Juntas Administradoras del Acueducto, apoyadas por el Programa de Saneamiento Básico Rural del Instituto Nacional de Salud, con excepción de los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca donde esa labor la hacían las Secretarías Departamentales de Salud.

El INSFOPAL llevó el tratamiento del agua y el alcantarillado a las ciudades capital de departamento. Mientras que en el sector rural el programa de Saneamiento Básico Rural se ocupó de la construcción de infraestructura, el seguimiento a las organizaciones comunitarias y su capacitación especialmente en el tema de recaudo de tarifas. Cuando estas dos instancias se liquidaron para dar cumplimiento a la descentralización, pasa la responsabilidad a los municipios y se crea la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico en el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, como instancia directriz del sector, la cual ha migrado por diferentes dependencias (Departamento Nacional de Planeación; Ministerio de Desarrollo Económico; Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y actualmente se encuentra en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio bajo la denominación de Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El Ministerio de Salud y Protección Social, como hasta el presente, continuó encargado de controlar y vigilar la calidad del agua y de los sistemas de disposición de aguas residuales y desechos sólidos.

En 1991 Colombia expide una nueva Constitución que define los lineamientos de la transformación del sector y establece que “los servicios públicos podrán ser prestados por organismos estatales, privados, mixtos o por las comunidades organizadas” (Artículo 366), esta normativa abre un espacio para la autonomía de la gestión comunitaria de los SAS, porque termina con el tutelaje de las organizaciones comunitarias por parte del Estado. Ya no serán los promotores de saneamiento rural quienes tomarán las decisiones importantes sobre el manejo de los sistemas de agua y de los recursos provenientes de las tarifas sino las organizaciones comunitarias.

Paradójicamente, la gestión comunitaria del agua rural entra en una especie de limbo y aislamiento pues aún, en el presente, 27 años después del proceso de descentralización, muchos gobiernos municipales fundamentalmente concentran su acción en las cabeceras municipales y no han logrado encontrar un mecanismo para apoyar a las organizaciones rurales. De manera que en el sector rural se realiza fundamentalmente lo que las comunidades logran gestionar, de ahí la importancia de una experiencia como la adelantada en Santander de Quilichao por la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Rural.

También la Constitución, en su artículo 270, establece la participación ciudadana como mecanismo de veeduría de la gestión pública. La Ley 134 de 1994 (Ley de Participación Ciudadana), en el Artículo 100, determina que “Las organizaciones civiles podrán constituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos

los niveles territoriales, con el fin de vigilar la gestión pública, los resultados de la misma y la prestación de los servicios públicos”. Esto ha permitido que las comunidades por medio de la organización de Comités de Veeduría puedan vigilar la calidad de las obras de los SAS.

En 1994 se promulga la Ley 142 o Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, la cual abrió espacio para los prestadores privados, argumentando la búsqueda de la eficiencia, la competitividad y el mejoramiento de la calidad del servicio. Esta ley estableció un nuevo sistema de financiamiento de los SAS, a través de la transferencia del 5.5% de los recursos del presupuesto nacional para agua y saneamiento a los municipios y las regalías; redefinió las competencias de las instituciones del sector y creó nuevos organismos como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) para vigilar y controlar la calidad de los servicios y el desempeño de las empresas del sector y la Comisión de Regulación de Agua (CRA) encargada de generar el marco regulatorio del sector y de establecer una metodología tarifaria para la recuperación de los costos de inversión, de operación y de administración (Colombia, 1994).

Dado que los nuevos organismos como la CRA y la SSPD generaron una normatividad homogénea (los mismos instrumentos debían ser diligenciados por la gran ciudad, el pequeño municipio y el sector rural²) sin tener en cuenta las especificidades del área rural, lo cual generó un rechazo por parte de las organizaciones comunitarias a su legalización por temor a recibir multas ante el incumplimiento de las normas. Sólo a finales del 2010 surge el SUI Rural³ que disminuye notablemente el número de formularios a diligenciar y la complejidad de las preguntas, sin embargo todavía no satisface las expectativas de los usuarios. En el año en el año 2000, al interior de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Desarrollo se creó el programa Cultura Empresarial⁴ que como su nombre lo indica estaba orientado a fortalecer las empresas prestadoras de servicios públicos del pequeño municipio. Con la expedición del Decreto 3200 de 2008 el gobierno nacional creó los Planes Departamentales de Agua (PDA)⁵ como la estrategia nacional del sector de agua y saneamiento. Con esta estrategia se asignó a los departamentos la responsabilidad de la planeación, construcción de infraestructura e incluso creación de empresas regionales de

² Uno de los casos más dramáticos lo representa el Sistema Único de Información, SUI mediante el cual las empresas de servicios públicos rinden cuentas a la SSPD. Éste fue diseñado para grandes prestadores urbanos. Los formularios para ingresar la información manejan un lenguaje complejo y contienen preguntas que no pueden responder los pequeños prestadores rurales y su diligenciamiento en línea se hace casi imposible dada las dificultades de conectividad que todavía registra el medio rural.

³ El SUI Rural es el resultado de un proyecto que se adelantó entre en la SSPD, Unicef-Colombia, Gobernación de Caldas, Instituto Cinara de la Universidad del Valle y AQUACOL.

⁴ El Programa Cultura Empresarial produjo cinco cartillas (Organizamos Nuestra Empresa, Gestión Empresarial, Catastro de Usuarios, Costos y Tarifas, y Agua No Contabilizada) y un software financiero y comercial denominado INTEGRIN orientados a la modernización de las entidades prestadoras de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en los municipios menores y zonas rurales.

⁵ Ante esta nueva orientación se entra en un proceso de traspaso del Programa Cultura Empresarial a los PDA que llevó a su desaparición.

SAS⁶. Esta medida revierte en parte el rol de los municipios y constriñe la autonomía que la descentralización les había otorgado para el manejo del sector.

Los argumentos que se dieron para promover los PDA fueron las persistentes deficiencias del sector después de expedida la Ley 142, entre las cuales se encuentran:

- Ausencia de economías de escala
- Muchos municipios aún prestan directamente los servicios de agua, aunque la Ley 142 había ordenado la conformación de empresas de servicios públicos
- Fuentes financieras dispersas y desarticuladas
- Inversión municipal poco racional
- Baja capacidad financiera para invertir

Con el establecimiento de los PDA los municipios siguen con la responsabilidad de garantizar la prestación de los servicios de agua, cuentan con los recursos que reciben de la nación para subsidios a la población pobre y la realización de obras e inversiones, pero deben transferir una parte de sus recursos a los departamentos. Finalmente, se encuentran los operadores que se encargan de administrar los servicios, operar y mantener los sistemas de agua y saneamiento.

Ahora bien, según datos oficiales en Colombia existen alrededor de 12.000 prestadores, aproximadamente 11.500 son organizaciones comunitarias, mientras que los 500 restantes son empresas municipales, mixtas y privadas. Rojas et al. (2010) mencionan que el 90.5% de las organizaciones que prestan el servicio de agua en el sector rural colombiano y en algunos pequeños municipios son de carácter comunitario organizados a través de Juntas Administradoras de Acueducto, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones de Usuarios y en algunos casos de entidades cooperativas.

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico conjuntamente con el DNP estructuró el documento CONPES 3810 publicado en julio de 2014 con el objetivo de cumplir con lo dispuesto por el PDN 2010-2014. Se busca formular una política integral de acueducto, alcantarillado y aseo para el sector rural, a través de soluciones que sean acordes con las características de dichas áreas y que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, financiada con aportes de la Nación y de entidades territoriales y articulada con las estrategias de vivienda rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

En cuanto a la introducción de tecnologías para el tratamiento del agua potable, en Colombia sólo se inicia este proceso en la segunda década del siglo XX con la construcción de plantas de tratamiento de agua potable en las ciudades de mayor tamaño (Cartagena, Bogotá, Medellín y Cali), entre estas se destaca la planta de tratamiento de agua de Cali, debido a que hubo una crisis sanitaria en la ciudad asociada a la falta de un acueducto, lo cual obligó a agilizar la construcción del mismo. Incluso, se presentó una epidemia de tifus que cobró la vida de 200 personas. Por lo tanto, basados en los estudios elaborados por la Empresa del Ferrocarril del Pacífico, en 1916, se iniciaron las obras de

⁶ Para su ejecución las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) desempeñan un rol importante ya que se encargan de asignar las concesiones de agua para todos los usos, formular los planes de ordenación y manejo de cuencas y controlar la contaminación del agua.

Castro, José Esteban (Ed.)

construcción de una planta de tratamiento de agua, capaz de abastecer a cien mil habitantes. En 1930 culminaron las obras (ver Foto N° 1), bajo la dirección del ingeniero George C. Bunker, quien había hecho un trabajo similar en el Canal de Panamá. Por su parte en Bogotá, en 1933, se inauguraba la planta del acueducto de Vitelma, contratada con una firma estadounidense. Este tipo de sistemas incluían sedimentadores, filtros rápidos de arena y desinfección con cloro.

Foto N° 1. Planta de tratamiento de agua potable de San Antonio, Cali 1930

Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero

Actualmente las plantas de potabilización convencionales han incorporado en sus procesos tamizados, adsorción por carbón activado, desarenador, percolación, coagulación, floculación, clarificación, filtración, desinfección y acondicionamiento químico.

Con relación a las coberturas de SAS el país ha mantenido una constante inequidad entre la situación de las zonas urbanas y rurales. En el año 1997, las coberturas de acueducto y alcantarillado en las áreas urbanas alcanzaban el 98% mientras que en las zonas rurales sólo llegaban al 49% y 15% respectivamente (ver Gráficos N° 1 y 2). En el año 2013 la cobertura global de agua potable en Colombia se estimaba en 87,5% y la de alcantarillado en 81,6%. Al diferenciar, entre zonas urbanas y rurales, se presenta un gran desbalance porque mientras en la zona urbana la cobertura se estima en 97% para acueducto y en 92 % para alcantarillado; en la zona rural dichos indicadores son sólo de

Castro, José Esteban (Ed.)

59% y 16%, respectivamente (CRA, 2013). Sin embargo, estas cifras ocultan la brecha entre las distintas regiones del país, debido que al discriminar las cifras, las regiones con menores coberturas son la pacífica y amazónica, y la que tiene mayor cobertura es la central. Adicionalmente, dichas cifras representan coberturas nominales, es decir, hacen referencia a términos de disponibilidad de redes, pero dejando de lado el hecho que numerosos hogares carecen de una conexión efectiva a los servicios ((Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, 2009).

Gráfico N° 1. Evolución de coberturas de acueducto entre 1997-2013

Fuente: (CRA, 2013)

Gráfico N° 2. Evolución de coberturas de alcantarillado entre 1997-2013

Fuente: (CRA, 2013)

Castro, José Esteban (Ed.)

En cuanto a la situación de salud en el país, es necesario resaltar que en la década de los 90, Colombia se vio afectada por la presencia del cólera. Como se muestra en el Gráfico N° 3, entre los años 1991 y 1992 se reportaron los mayores casos de cólera, epidemia que ingresó al país por la Costa Pacífica procedente del Perú (Ministerio de la Protección Social, 2011), estas cifras presentan una considerable disminución entre los años 1992 y 1993. Sin embargo, como se puede observar en la Figura 2.4 esta tendencia es afectada por nuevos brotes de la enfermedad en el año 1995 en los departamentos de la Costa Pacífica (Chocó, Cauca y Valle del Cauca) y 1996 se reportan casos principalmente en los departamentos de la Costa Atlántica (Guajira, Atlántico y Magdalena) con algunos brotes en la zona centro del país. Desde finales de los años 90, ha habido una disminución progresiva de casos, tendencia que ha llegado a cero reportes durante gran parte de la primera década del siglo XXI.

Gráfico N° 3. Casos de cólera en Colombia entre 1991-2000

Fuente: Instituto Nacional de Salud (s,f)

Gráfico N° 4. Departamentos de Colombia con mayores casos de cólera entre 1994-1996

Fuente: Instituto Nacional de Salud (s,f)

Las cifras descritas anteriormente, permiten entender que en la década del 90, a pesar de que buena parte de la zona rural y de la periferia urbana contaba con pequeños sistemas de abastecimiento de agua de tipo artesanal, estos en la mayoría de los casos no tenían ningún tipo de tratamiento, la cobertura era parcial o no estaban funcionando situación que era proclive para la proliferación de enfermedades de origen hídrico (Instituto Cinara, 1993).

Descripción de Mondomo

Colombia se encuentra conformada administrativa y políticamente por 32 departamentos, cada departamento se divide en municipios, los cuales se dividen en corregimientos y estos en veredas. Mondomo es un corregimiento del municipio de Santander de Quilichao, el cual pertenece al departamento del Cauca.

El departamento del Cauca se caracteriza por basar su economía en la producción agrícola y ganadera, así como por la explotación forestal y actividades pesqueras. Este departamento es el segundo con mayor población indígena del país, el 17.8% de los indígenas en Colombia habitan en el Cauca y el 21.5% de la población total del mismo hace parte de alguna de las etnias que conviven en esta zona⁷ (DANE, 2007). De igual manera, el 22.2% de los habitantes del departamento pertenece a población afrodescendiente, los cuales habitan principalmente en los municipios de la Costa Pacífica.

Debido a las características de la zona, el departamento del Cauca se ha convertido en uno de los principales productores de cultivos ilícitos, por ende ha sido un departamento fuertemente amenazado por grupos armados al margen de la ley, hecho que ha provocado hostigamientos en la zona aledaña al corregimiento de Mondomo, así como atentados en la vías que comunican el departamento con el resto del país, asesinatos y desplazamientos a la población civil e indígena, entre otros.

El municipio de Santander de Quilichao está situado en la zona norte del departamento del Cauca a 97 Km de Popayán (capital del departamento). Cerca del 6% de la población del Cauca habita en Santander de Quilichao, lo cual hace que sea el segundo municipio con mayor población del departamento. La cabecera municipal de Santander de Quilichao está formada por 36 barrios y su zona rural está integrada por el corregimiento de Mondomo y seis centros poblados menores: San Antonio, El Palmar, La Arboleda, San Pedro, Domingullo y Quinamayó; cuatro Cabildos Indígenas: Canoas, Munchique, Los Tigres, Guadualito; cuatro Consejos de Comunidades Negras: Cuenca Río Paez-Quinamayó-Curpaq, Zanjón Garrapatero, Aires de Garrapatero, La Quebrada y 106 veredas (Lozano, n.d.).

Mondomo está ubicado sobre la vía Panamericana, la cual une a la ciudad de Santiago de Cali con Popayán, a una altura de 1.350 metros sobre el nivel del mar, en la margen derecha del río Mondomo. Debido a su ubicación Mondomo tiene un clima templado, con temperaturas que oscilan entre los 22 y los 24°C. El régimen de lluvias en

⁷ Los principales grupos étnicos que habitan en esta zona del país son Nasa, Guambiano, Yanacona, Coconuco, Embera, Eperara Siapidara, Guanaca, Inga y Totoró.

Castro, José Esteban (Ed.)

Mondomo es bimodal, con dos períodos de lluvia y dos temporadas secas, tiene rangos de precipitaciones mensuales de 225 mm/mes para temporada seca y de 480 mm/mes para temporada de lluvia. En el Mapa N° 1 se aprecia la localización geográfica de Mondomo.

Mapa N° 1. Municipio de Santander de Quilichao

El corregimiento cuenta con una población aproximada de 3.400 habitantes distribuidos en 7 barrios. En la localidad existen dos centros educativos de enseñanza básica primaria y uno de educación básica media. Debido a los programas de educación superior que ofrece la Universidad del Valle en la sede de Santander de Quilichao varios bachilleres han logrado continuar sus estudios técnicos y profesionales. Sin embargo, el nivel educativo no es alto, la mayoría de los jefes de hogar han cursado solamente la primaria (Alcaldía Municipal, s.f.). La mayor parte de las familias de Mondomo son propietarias de sus viviendas, en las que predominan materiales de construcción como el ladrillo, el cemento y el bahareque.

La economía de la población está basada en actividades agrícolas, explotaciones pecuarias y el comercio, y se encuentran algunos establecimientos comerciales y paradores encargados de la atención a viajeros y turistas que recorren la vía Panamericana en la ruta Cali - Popayán. En el campo de la minería, algunas familias encuentran su sustento a través de la extracción de bauxita y material del río. Se destaca la siembra y procesamiento de yuca como una de las principales fuentes de ingresos para las familias de

Castro, José Esteban (Ed.)

la población; sin embargo, a raíz de la mecanización de la industria se ha generado desempleo especialmente entre las mujeres, pues su mano de obra fue bastante empleada en años anteriores (Instituto Cinara, 1995:7).

Así mismo, esta pequeña industria genera presión sobre el recurso hídrico, extrayéndolo de acequias y quebradas para usarlo en el proceso productivo sin incorporar prácticas de uso eficiente del agua ni producción más limpia. También realiza aportes de altas cargas contaminantes a las fuentes superficiales y subterráneas de la cuenca del río Mondomo.

El corregimiento de Mondomo y en general el departamento del Cauca, presentan alto riesgo por movimientos sísmicos, debido a que se encuentra en una zona con alta actividad sísmica asociada a la cadena volcánica localizada entre la placa de Nazca y la Sudamericana⁸. En el Mapa N° 2 se presenta la identificación de amenazas por fallas geológicas del departamento del Cauca.

Mapa N° 2. Mapa de amenaza sísmica en Colombia

Fuente: Vargas (2011)

⁸ La placa de Nazca es una placa tectónica oceánica que se encuentra en el océano Pacífico oriental, frente a la costa occidental de América del Sur, más específicamente al frente a la costa norte y centro de Chile y la totalidad del litoral de Perú, Ecuador y Colombia. El borde oriental de la placa se encuentra dentro de una zona de subducción bajo la placa Sudamericana, lo que ha dado origen a la Cordillera de los Andes.

Castro, José Esteban (Ed.)

Con el sismo del 6 de junio de 1994 los tanques de almacenamiento del sistema de abastecimiento de agua quedaron en riesgo de derrumbarse y las redes del mismo se fracturaron, incrementando las fugas y la contaminación del agua (Instituto Cinara, 1998a). Mientras que en la cuenca del río Páez, ante los numerosos deslizamientos de tierra que se produjeron, se generó una avalancha (Ver Foto 2.2) que ocasionó 1.100 muertos y numerosos desaparecidos (Diario Proclama del Cauca, 2009).

Dicho sismo también ocasionó daños en algunos barrios del corregimiento de Mondomo, dada la inestabilidad de los suelos. Se afectaron más de 100 viviendas en el corregimiento, especialmente en sectores de los barrios Belén y Las Veraneras. Como consecuencia se generó hacinamiento de algunas familias, además las viviendas provisionales (denominadas cambuches) tenían condiciones precarias de saneamiento e higiene.

Foto N° 2. Deslizamientos zona afectada por el sismo en 1994

Fuente: Bob Schuster (USGS), 1994.

Contexto ambiental de Mondomo

La cuenca del río Mondomo tiene una extensión aproximada de 11.200 hectáreas, de las cuales el 60% aproximadamente están cubiertas de bosques y vegetación natural, un 20% del área tiene pastos para ganadería y el 20% restante está dedicado a cultivos de café, yuca, fique, caña panelera, y en baja medida de frutas como la mora, tomate y lulo.

Las principales fuentes de agua son: el río Mondomo, la quebrada Montañitas y las quebradas Tiembla y San Pablo, esta última de gran importancia para la zona, debido a que es la fuente de abastecimiento del corregimiento, la cual posee un caudal aproximado de 210 l/s.

Desde 1978 se comenzó a presentar en el corregimiento un crecimiento de las fronteras de los sistemas agrícolas y silvo-pastoriles, lo cual generó un “efecto frontera”⁹ (ver Foto N° 3), donde se observa que los parches de vegetación natural son separados por cambios en el uso del suelo. Este aislamiento impide el intercambio de los distintos organismos de la zona, convirtiéndolos en presa fácil de las actividades humanas y de sus depredadores. Este proceso antrópico da paso al denominado “efecto borde”¹⁰, que afecta principalmente a los parches de bosque, pues quedan expuestos a fenómenos de erosión por vientos y lluvias deteriorándose cada vez más, lo cual conlleva a la pérdida en la cobertura vegetal. Desafortunadamente, el grado de afectación no está autoregulado por la dinámica ecológica del sistema, sino por los diferentes requerimientos de la sociedad circundante, al aprovechar sin restricciones los servicios que el ecosistema ofrece.

Foto N° 3. Efecto frontera en la cuenca abastecedora durante los años 1990

Fuente: Equipo Desafío Colombia

En Mondomo desde la década de 1960 se ha venido desarrollando una iniciativa de conservación ambiental en un terreno ubicado en el centro de la población, de aproximadamente tres hectáreas. Dicho terreno era utilizado como botadero de basura de la localidad hasta 1974; fecha en la cual la familia Sandoval, propietaria de los terrenos aledaños, inició la recuperación del sitio a través de la siembra de árboles, respetando el proceso de sucesión ecológica propia para constituir una reserva natural. Este proceso generó la recuperación de poblaciones endémicas de diferentes especies de

⁹ Efecto que ocurre cuando las fronteras de un sistema agrícola, pastizal, etc., aumentan, disminuyendo la conectividad de los parches de bosques existentes.

¹⁰ Fenómeno que ocurre cuando dos hábitats naturales abruptamente diferentes se encuentran lado a lado en un ecosistema.

Castro, José Esteban (Ed.)

aves, entre las cuales se destacan los colibríes Trochilidae sp., *Sicalis flaveola*, *Penelope perpica* (Pava caucana), *Oriolus oriolus* y *Setofagha ruticilla* (Candelita norteña). También han llegado diferentes especies de mamíferos como las ardillas (familia Sciuridae) y armadillos (Familia Dasypodidae) asociadas a la variedad de especies de flora nativa como *Heliconias* sp., *Rivina* sp., *Bromelia* sp., *Guadua* sp., *Anthurium* sp., Orchidaceae sp, entre otras (ver Foto N° 4).

Foto N° 4. Especies de plantas y de *Heliconia* sp.

Fuente: Andrés Toro

Sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento antes de la innovación socio-técnica

Desde la construcción de las primeras viviendas de Mondomo hasta el año 1945, la comunidad, para sus diferentes necesidades se abasteció de agua de nacimientos y acuíferos locales, a los que les denominaban chorros públicos como El Matadero y La Paila. Desde estas fuentes, los habitantes transportaban el agua hasta sus viviendas manualmente en cántaros y tinas o empleando caballos y carretas.

Entre los años de 1945 y 1948 se construyó el primer sistema de abastecimiento. A partir de una fuente ubicada en la vereda Santa Bárbara se bombeaba el agua con motobomba, y a través de una línea de conducción de 1.5' de diámetro se transportaba el agua hasta un tanque de almacenamiento con una capacidad de 6 m³. La población recibía el servicio durante dos o tres horas por día. Este sistema era administrado por la Junta de Acción Comunal (Instituto Cinara, 1995). Paralelamente a la construcción del primer sistema de abastecimiento, se instaló la primera rallandería artesanal de yuca, para la producción de almidón, propiedad del señor Aniceto Sarria.

En el año 1965, se construyó un nuevo sistema que se abastecía de la quebrada San Pablo, la cual emerge en la Cordillera Occidental, en los límites de los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires. Este sistema operaba por gravedad y constaba de una bocatoma, un desarenador y una línea de conducción de asbesto-cemento de 4" de diámetro, al agua no se le realizaba ningún proceso de potabilización, ni se medía la cantidad suministrada a la población. El líquido se almacenaba en dos tanques pequeños ubicados cerca de la iglesia y de allí se distribuía por redes de asbesto-cemento, instaladas en forma de ramales, que surtían las acometidas domiciliarias. Este sistema estaba bajo la responsabilidad de una Junta Administradora del Acueducto. En 1982 se empezó a cambiar la tubería por PVC, gracias a la financiación del Insfopal. Sin embargo, para la época del sismo en 1994 aún estaban en funcionamiento algunos tramos del primer sistema.

En los años 1990, en el corregimiento de Mondomo la administración de los servicios públicos se encontraba dividida en dos instancias: el municipio de Santander de Quilichao se encargaba del manejo de los servicios de energía, alcantarillado y recolección de basuras, y la administración del servicio de abastecimiento de agua estaba bajo la responsabilidad de una Junta Administradora del Acueducto, integrada por habitantes del corregimiento.

Las principales características del sistema de abastecimiento se relacionan a continuación:

- **Microcuenca:** Los predios de la microcuenca poseían vegetación protectora ubicada sobre la margen del cauce y en partes de su zona alta existía vegetación de bosques naturales. Debido a la intervención del colono en la microcuenca se presentaba un grado moderado de deforestación, ocasionado por la explotación de minerales como la bauxita.
- **Bocatoma:** Era una estructura ineficiente, se captaba el agua mínima requerida por el corregimiento, ésta se encontraba en un estado obsoleto, lo cual no permitía la realización de actividades de operación y mantenimiento.
- **Aducción-bocatoma-desarenador:** No contaba con la capacidad suficiente para el caudal requerido, a su vez las tuberías se encontraban en mal estado.
- **Desarenador:** Tenía una capacidad insuficiente para el caudal requerido, su estructura estaba en mal estado y era poco funcional, por este motivo las actividades de operación y mantenimiento implicaban la suspensión del servicio.
- **Conducción de agua cruda:** La capacidad de la tubería era insuficiente para los caudales requeridos, además no existían accesorios como purgas y ventosas que facilitarían la operación y mantenimiento de las tuberías.
- **Tanques de almacenamiento:** Se contaba con dos tanques de almacenamiento en mal estado con un volumen insuficiente. Por problemas de localización el agua no llegaba a todos los sectores de la población.

Castro, José Esteban (Ed.)

- **Red de distribución:** Se caracterizaba por una presión insuficiente en algunos sectores, al igual que por tuberías y válvulas en mal estado.
- **Acometidas domiciliarias:** Se encontraban en mal estado y no existía micromedición.

En cuanto a saneamiento, las soluciones para el manejo de excretas y aguas grises empezaron a construirse desde la década de 1970 y cubrían sólo unos cuantos barrios de la parte central del corregimiento, los cuales descargaban sus aguas residuales a la quebrada Tiembla que atraviesa el corregimiento y desemboca en la quebrada San Pablo, afluente del río Mondomo. En las viviendas de la zona periférica, el manejo de excretas se realizaba a través de letrinas simples y en la zona alta de la microcuenca abastecedora se efectuaba a campo abierto.

En general las aguas residuales de tipo agroindustrial, generadas por las rallanderías en el proceso de producción del almidón de yuca, también son dispuestas a campo abierto lo cual causa erosión en los terrenos y contaminación en las pequeñas quebradas de la región, principalmente en la quebrada Tiembla.

El sistema de abastecimiento de agua estaba administrado por una Junta Administradora del Acueducto, elegida por la comunidad para un período de dos años y conformada por un presidente, un tesorero, un fiscal, una secretaria, y un fiscal externo a la comunidad, cargo desempeñado por el Promotor de Saneamiento de la Secretaría de Salud Pública quien era el encargado de llevar la contabilidad y autorizar los gastos dependiendo de la cuantía. Se destacaba la baja participación de las mujeres en la administración del sistema de abastecimiento. No obstante, cada barrio de Mondomo estaba representado en la Junta.

En la parte de operación y mantenimiento, el sistema contaba con un fontanero que tenía a su cargo estas labores. Éste llevaba desempeñando el cargo desde 1980 y trabajaba por bonificaciones, hacia 1994 se acordó un pago equivalente a un salario mínimo mensual vigente, pero debido a las limitaciones económicas de la administración ésta le empezó a pagar \$ 90.000 de la época (102 USD¹¹) (Instituto Cinara, 1995).

Para el mantenimiento se cobraba como matrícula de afiliación al sistema de abastecimiento de agua \$ 5.000 (5,7 USD) y una mensualidad de \$ 1.050 (1,2 USD), de los cuales \$ 50 (0,05 USD) estaban designados a la conservación de la microcuenca. Las actividades de conservación y preservación de la cuenca abastecedora se realizaban mediante una alianza con la institución educativa local, en la cual los estudiantes participaban en campañas de reforestación y adopción de árboles.

Con respecto a los aspectos sociales e institucionales, que caracterizaban la administración del sistema se mencionan:

- **Aspectos Normativos:** La Junta Administradora del Acueducto no contaba con: personería jurídica, estatutos, reglamento interno, reglamento de usuarios ni concesión de aguas.

¹¹ La tasa representativa del dólar en 1995 era de 875 COP.

- **Recurso humano y material:** Existía un fontanero y un tesorero. No se contaba con instalaciones para una oficina de administración y atención al usuario, además existían pocas herramientas y equipos de operación y mantenimiento.
- **Número de usuarios:** Se presentaba un subregistro de viviendas y conexiones (535 usuarios y solo 450 registros).
- **Calidad y nivel de servicios:** Existía una cobertura del 96,3 %, sin embargo el agua presentaba contaminación fecal y no había continuidad en el servicio.
- **Aspecto financiero:** Se presentaba una alta morosidad (45%) y una relación informal entre empresa y usuarios. Las tarifas cobradas no correspondían a las disposiciones de la ley sobre estratificación y recuperación de costos y gastos, por lo que se presentaba un déficit permanente.
- **Uso del agua:** Para el consumo humano, agropecuario, comercial e industrial en pequeña escala. Se desperdiciaba agua por el mal estado de las redes y problemas en los domicilios, tampoco existían prácticas de uso eficiente del agua.
- **Operación y mantenimiento del sistema:** No había registro de las actividades. El fontanero no estaba capacitado para ejercer sus funciones, existía poco apoyo institucional especialmente de la Empresa de Servicios Públicos del municipio de Santander de Quilichao (Emquilichao) y del Servicio Departamental de Salud del Cauca.

Algunas de las afectaciones que sufrió el sistema de abastecimiento de agua con el sismo fueron: grietas en los tanques de almacenamiento con alto riesgo de derrumbarse, lo cual dificultaba el control de los niveles de agua y habían fallas en las redes de distribución que incrementaron las fugas de agua, que ocasionaron una suspensión del servicio (ver Foto N° 5). La red de alcantarillado presentó fisuras por su antigüedad, las cuales se acrecentaron con el sismo. Por tal motivo, la comunidad tuvo que abastecerse por carro tanques que traían agua desde el municipio de Santander de Quilichao y mediante pozos artesanales de agua subterráneas. Con respecto a las condiciones de abastecimiento de agua en esa época y a la catástrofe ocurrida, un habitante manifestó:

[Mondomo] tenía un acueducto que llevaba más de 40 años funcionando, se suministraba agua cruda y la mayoría de la red era de asbesto-cemento. Tenía dos tanquitos de almacenamiento, al lado de la iglesia al mismo nivel de dos barrios, el barrio Belén y el barrio Los Pinos (que está aquí atrás). Esos tanques eran muy pequeños, pero por estar al mismo nivel de esos dos barrios, a estos no les llegaba agua sino tipo 2 de la mañana, y tenían grifos abiertos para recoger algo, porque les llegaba máximo 2 horas de agua en la noche y en el día nunca les llegaba. Imagínense ustedes lo que es una tubería asbesto-cemento ya acartonada con más de 40 años de uso y sin medidores, entonces los barrios altos se quedan sin agua. Pero con la ocurrencia del

sismo del 6 de junio del 94 que cayó la avalancha del río Páez, esas tuberías de asbesto -cemento que eran muy viejas se saturaron todas y los dos tanquecitos se averiaron por la mitad o sea que ya ni se podían llenar porque salía el agua, y se inundaba los salones del colegio ¿se acuerdan?

Habitante de Mondomo

Foto N° 5. Tanque de almacenamiento ubicado en la cabecera del Corregimiento de Mondomo

Fuente: Instituto Cinara, 1998

Algunas semanas después del sismo y restablecido el servicio de agua, se identificó que el 45% de la población carecía de suministro de agua por estar localizado en la parte más alta de la localidad y el 75% presentaba problemas de salud relacionados con enfermedades de origen hídrico dado que el 100% de sus habitantes consumía agua de mala calidad, por la combinación del agua de las redes de abastecimiento con las aguas residuales domésticas. Por lo tanto, Mondomo fue declarado en estado de emergencia sanitaria (Instituto Cinara, 1995).

En 1995 se realizaron mediciones de la calidad microbiológica en diferentes partes del sistema de abastecimiento como la fuente de abasto, desarenador, tanque de almacenamiento y la red de distribución, se encontraron altos valores de turbiedad y de coliformes fecales. Los datos se muestran en la Tabla N° 1:

Tabla N° 1. Análisis de Calidad del Agua en diferentes puntos del sistema en 1995

Parámetros		
Lugar	Turbiedad (UNT)	Coliformes fecales (ufc/100 ml muestra)
Fuente de abasto	15	320
Desarenador	25	340
Tanque	25	276
Red de distribución punto 1	50	440
Red de distribución punto 2	10	34
Límites de la Norma colombiana (*)	≤ 5	0

*Norma colombiana admisible de calidad para agua potable de acuerdo con el decreto 2105 de 1983 de MINSALUD.

Fuente: Cinara, 1995.

Aunque no se tienen cifras exactas sobre la incidencia de enfermedades durante la época, se conoce que los principales reportes de atención médica por consulta externa estaban relacionados con: helmintiasis, infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas y entre las principales causas de morbi-mortalidad infantil en niños menores de 5 años se encontraban: diarreas, hongos, neumonía y picadura de insectos (Instituto Cinara, 1995:8).

La Tabla N° 2 presenta una síntesis de las características principales del sistema de suministro de agua en Mondomo antes de la implementación de la intervención.

Tabla N° 2. Características del sistema de provisión de agua en Mondomo antes de la innovación socio-técnica

ASPECTOS	1995
Organización prestadora	Junta Administradora de Acueducto no registrada en Super Intendencia de Servicios Públicos.
Legalidad	Informal
Servicios prestados	Abastecimiento de agua.
Cobertura del servicio	65% aprox.
Calidad del agua	No potable
Morosidad	45%
Tarifas	Dos tarifas: \$1.500 comerciantes y \$1.100 residenciales. No permitía la sostenibilidad financiera del sistema.
Infraestructura administrativa	No existía oficina para la administración y atención al usuario.
Financiación del servicio	No cubrían los gastos, se tenía deuda con el fontanero. Había un manejo informal de lo contable.
Planificación del servicio	Existencia mínima
Catastro de usuarios	Registro manual (450 registros)
Facturación y cobranza	Facturación manual
Micromedición	Sin medición
Comunicación con usuarios y asociados	En Asambleas
Usos del agua	Consumo humano y agropecuario en pequeña escala.
Talento Humano	Personal sin capacitación formal.
Recursos Materiales	Pocas herramientas y equipos
Propiedades	Ninguna
Pérdidas de agua	>50%
Organigrama	Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, fiscal y fiscal de Salud Pública.
Actividades administrativas	Se realizaban por parte de miembros de la Junta y el fontanero

Capítulo 2. Innovación sociotécnica y democratización en comunidades vulnerables

Aunque durante la Década Internacional del Agua y el Saneamiento (1981-1990) hubo en Colombia un incremento en las coberturas de abastecimiento de agua y saneamiento, los resultados no fueron los esperados. Fue durante esa primera década del agua que en la Universidad del Valle desde el área de Abastecimiento y Remoción de Agua del Departamento de Mecánica de Fluidos y Ciencias Térmicas de la Facultad de Ingeniería, que posteriormente se convertirá en el Instituto Cinara, donde se planteó la necesidad de aportar al mejoramiento de la calidad del agua para consumo humano de la zona rural del país.

Como parte de esta búsqueda, la universidad se involucró al final de la segunda fase (1979- 1982) y en la tercera fase (1984 - 1986) del Proyecto Internacional de Filtración Lenta en Arena liderado por el International Water and Sanitation Centre (IRC) de los Países Bajos.¹² Este proyecto proponía la filtración lenta en arena como una alternativa viable para la potabilización del agua, de fácil operación por el nivel local y por lo tanto de gran utilidad para las poblaciones rurales, los pequeños municipios y la periferia de las ciudades, debido a que la tecnología que predominaba era la del enfoque en la filtración rápida de agua químicamente coagulada.

Teniendo en cuenta que la filtración lenta en arena había fracasado en países como Brasil y Perú porque los filtros de arena se colmataban con las altas turbiedades que transportan los ríos en época de lluvias, desde el inicio, en Cinara se desarrolló una investigación en pretratamientos. Se experimentó con diferentes tipos de prefiltros (ascendente, ascendente en capas, descendente, de flujo horizontal) encontrando que estos no sólo reducían turbiedad sino también otros parámetros como coliformes fecales y color. De manera que, exceptuando La Sirena¹³ todas las plantas que ha diseñado Cinara incluyen un tipo de prefiltro de acuerdo con las características del agua local. Este acople entre la Filtración Lenta en Arena (FLA) y los pretratamientos basados en filtración en gravas se ha convertido en una alternativa tecnológica para la potabilización del agua denominada Filtración en Múltiple Etapas (FiME).

En el contexto de este estudio de caso el término innovación socio-técnica está muy ligado a encontrar soluciones creativas para resolver problemas de calidad del agua y al proceso llevado a cabo con las comunidades para la apropiación de dichos desarrollos tecnológicos. La FiME como innovación socio-técnica fue construida a partir del conocimiento existente sobre la filtración lenta en arena en los pares académicos de los Países Bajos, Inglaterra, Suiza, Brasil y la investigación sobre pretratamientos adelantada en Cinara; la retroalimentación de los equipos técnico-sociales que trabajaban en campo; el diálogo con los operadores comunitarios, y la investigación en plantas piloto. De especial importancia ha sido el desarrollo de un proceso metodológico participativo en el cual las comunidades se involucran desde la identificación del problema hasta

¹² Colombia a través del Instituto Nacional de Salud logró ingresar en la segunda fase de ese proyecto porque ante el retiro de Ghana y Pakistán fueron reemplazados por Colombia y Jamaica.

¹³ Primera planta a escala real que diseñó y construyó el Instituto Cinara, ubicada en la periferia de la ciudad de Cali, en la cual los prefiltros se construyeron años después cuando la calidad de las fuentes se deterioró.

organizarse para sacar adelante la operación, mantenimiento y el sostenimiento de la tecnología.

Con la tecnología FiME se encontró solución a asuntos como el lavado de los prefiltros (uso de válvulas de apertura rápida que permitían generar la energía suficiente para el lavado hidráulico), reglas sencillas para el aforo del caudal a la entrada de la planta. Igualmente, la tecnología se adapta a las condiciones del entorno para usar materiales locales y realizar las actividades de operación y mantenimiento en forma sencilla y fácil de entender por operadores con bajo nivel de escolaridad, pero sin que ello signifique detrimento de la tecnología.

El proceso de descentralización iniciado en Colombia en 1987, generó un gran espacio de interés por parte de los gobiernos locales, con relación a la innovación tecnológica lo cual creó una situación propicia para presentar al gobierno de Los Países Bajos una propuesta de transferencia de ese conocimiento a ocho regiones del país. La propuesta fue aprobada y en 1991 se inició el Programa de Transferencia de Tecnología en Sistemas de Abastecimiento de Agua en la República de Colombia (TRANSCOL). El Programa implicó el trabajo con las autoridades del nivel nacional, regional y local y las comunidades usuarias, que fueron vinculadas de manera activa desde el inicio del proyecto, mediante un proceso participativo, que nunca se había realizado en el país.

La metodología empleada se caracterizó por la creación de espacios de trabajo en equipo entre las instituciones y la comunidad, con el objetivo de generar lazos y superar la visión instrumental que se tiene de ésta (García, et al., 1996; Garcia, et al., 1999). En este sentido, se partía del reconocimiento de las características culturales de cada comunidad al igual que se realizaba un trabajo de recuperación histórica, de identificación participativa de los problemas con relación a los SAS, la priorización de los mismos y el diseño participativo de la solución. Este énfasis en la comunidad y en sus participantes se debe a que se consideraba que el éxito de la tecnología dependía de la apropiación que hicieran las comunidades de esta, para lo cual, se buscó potencializar las capacidades de las personas para tomar decisiones concertadas, hacer seguimiento y control de las actividades programadas.

Las principales estrategias metodológicas empleadas fueron la realización de visitas domiciliarias; grupos focales conformados algunas veces sólo por mujeres; entrevistas formales e informales; pero especialmente talleres creativos. Estos últimos eran espacios donde la comunidad podía expresarse y dar a conocer sus vivencias no solo a través de la comunicación oral, sino a través de expresiones artísticas como la pintura, la música, el teatro, el relato popular. Todas estas actividades favorecían la intervención y generaban confianza en aquellos que habitualmente no expresan sus opiniones, por ejemplo las mujeres (Instituto Cinara, 1996).

En el caso de la tecnología FiME la innovación socio-técnica también está relacionada con el hecho de que la comunidad usuaria:

- Valora la calidad del agua.
- Entiende la lógica del sistema de tratamiento, desinfección y distribución.
- Está dispuesta a apagar oportunamente por el servicio.

Por su carácter de ecotecnología las plantas FiME demandan flujo continuo del agua para conservar la capa biológica que crece en el filtro lento; lo cual implica

conservar la cuenca abastecedora. Se requiere un espacio de terreno donde se pueda construir el sistema de abastecimiento (planta, almacenamiento de la arena, vivienda del operador(a)). El funcionamiento de un ente administrador que conozca la lógica de la tecnología, garantice los recursos para su sostenimiento y las labores de operación y mantenimiento. Un operador(a) capacitado y si el sistema es muy grande debe tener un fontanero(a) de apoyo. Redes de distribución en buen estado porque cuando se construye la planta generalmente se reduce la dotación que ha venido usando la comunidad y apoyo institucional cuando la comunidad lo requiera.

Ante la afectación causada en el departamento del Cauca por el sismo del 6 de Junio de 1994, el Comité Empresarial Permanente del Valle del Cauca promovió la iniciativa “Un Valle Solidario con el Cauca” que buscaba contribuir con recursos económicos de la empresa privada a las zonas afectadas. Escogieron el corregimiento de Mondomo por ser la única localidad donde aún no habían llegado las ayudas, canalizadas a través de la Corporación Nasa-Kiwe¹⁴. Los líderes locales solicitaron de manera unánime que los aportes se invirtieran en la construcción del acueducto, que era la necesidad más apremiante de los moradores, frente a esta situación algunos habitantes recuerdan:

Quando ellos llegaron a Mondomo y preguntaron en qué podían ayudar, en un solo proyecto que beneficiara a toda la comunidad, que no querían que los poquitos recursos que habían cogido [se desperdiciaran], pero que querían muy concertadamente con la comunidad que se les dijera qué proyecto. Obviamente ya desde mucho años atrás la necesidad más sentida de nosotros era el acueducto. Hasta ese momento se pensaba en arreglar el acueducto, no se pensaba en construir un acueducto nuevo, cuando por una gestión que se había hecho anteriormente con un candidato a la gobernación, se creía tener los planos para construir el acueducto, se les dijo tenemos ya los planos para hacer un acueducto, por favor ayúdenos. Entonces ellos inmediatamente comenzaron a tener reuniones cada ocho días en Cali, hacíamos las reuniones y fue necesario como no tenían toda la plata hacer gestión a nivel nacional. Se hizo gestión directamente con la primera dama y la primera dama hizo el contacto con FINDETER (Financiera de Desarrollo Territorial), ellos dijeron con mucho gusto aportamos recursos, pero muéstranos los planos, cuando revisaron esos planos, se dieron cuenta de que el político de turno, lo que había hecho fue coger otros planos de otra región que tenía similitud, algunas similitudes con Mondomo. Entonces nos decían que sirvió fue para arrojarlo a la basura y tocó comenzar a buscar quien podía hacer el diseño, entonces acudimos a Cinara, cuando fuimos a proponer al Cinara nos hizo una contra propuesta, que no quería que los contrataran para un diseño de un acueducto sino que querían hacer parte del equipo de trabajo y del equipo que se encargara del desarrollo institucional para crear la organización que

¹⁴ Entidad creada por el gobierno nacional para administrar las ayudas que llegaban a la zona y coordinar las acciones de reconstrucción de la infraestructura y reasentamiento de las poblaciones.

fuera capaz de administrar, ordenar, desarrollar el sistema, entonces se aceptó la propuesta.

Habitante de Mondomo

El Instituto Cinara, entró a apoyar el proceso para la implementación de un proyecto integral de mejoramiento de la calidad de agua, mediante una innovación socio-técnica que integraba la eco-tecnología denominada FiME y la vinculación de la comunidad en todo el proceso, para garantizar el fortalecimiento del desarrollo institucional local. De manera que el método de trabajo interdisciplinario e interinstitucional con gran protagonismo de las comunidades que había desarrollado Cinara en el programa TRANSCOL sirvió de referente para las acciones que se adelantarían con la alianza público-privada “Un Valle Solidario con el Cauca”.

El proyecto promovido por la alianza buscaba garantizar agua potable a la comunidad, pero realizando un proceso participativo que fortaleciera la gestión comunitaria para garantizar la sostenibilidad del sistema, se desarrolló la participación de la comunidad en la toma de decisiones en todo el ciclo del proyecto y el diseño integral del sistema de tratamiento de agua (Instituto Cinara, 1997).

Objetivos de la innovación socio-técnica

El objetivo general del proyecto de Mondomo era “promover el trabajo interinstitucional e interdisciplinario que posibilite de una manera concertada y metódica, la identificación de los problemas y sus causas en el sistema de abastecimiento de agua y en su componente institucional y de participación comunitaria, y la búsqueda de soluciones, donde mediante una labor de equipo con la comunidad beneficiaria, y se logre que estas sean efectivas y permanentes” (Instituto Cinara, 1998).

Entre los objetivos específicos se encontraban:

- Planear y diseñar participativamente las soluciones técnicas para la optimización del sistema de abastecimiento de agua en el corregimiento de Mondomo.
- Elaborar participativamente un programa de Desarrollo Institucional para la prestación del servicio de acueducto en la localidad que permita consolidar la organización comunitaria y prestar unos servicios que sean sostenibles.
- Implementar en forma participativa y organizada el programa de Desarrollo Institucional elaborado.
- Acompañar, capacitar y asesorar a la comunidad en la puesta en marcha del programa de desarrollo institucional y en la consolidación de la entidad administradora resultante.
- Apoyar y acompañar el proceso de construcción de las soluciones técnicas diseñadas.

Castro, José Esteban (Ed.)

- Realizar el seguimiento del funcionamiento del sistema de tratamiento durante su fase de puesta en marcha.
- Evaluar participativamente los logros y limitaciones del programa de desarrollo institucional implementado y de la organización administradora resultante y formular los ajustes necesarios que se acuerden viables.

Actores que participaron en la innovación socio-técnica

Este proyecto integró a diferentes actores entre ellos la empresa privada, ONG nacionales e internacionales, organismos de cooperación internacional, gobierno municipal, departamental y nacional, y principalmente a la comunidades entendiendo el proyecto como un espacio de diálogo de saberes y aprendizaje. En la siguiente tabla se muestra los actores que participaron en el proyecto.

Tabla N° 3. Actores vinculados al proyecto de aprendizaje y grupos participantes

Comunidad	Junta Administradora del Acueducto, Líderes comunitarios, Institución educativa, Grupos de soporte comunitario y Usuarios
Gobierno	Autoridades Municipales, Empresa de servicios Públicos de Santander de Quilichao, Gobierno departamental, FINDETER
ONGs	Nasa-Kiwe, Plan Internacional
Sector Privado	Fundación Propal y Comité Empresarial del Valle del Cauca conformado por 10 empresas privadas
Organizaciones Internacionales	UNICEF
Facilitador	Instituto Cinara/Universidad del Valle

Fuente: Cinara, 1998

Según el Instituto Cinara (1998), durante la ejecución del proyecto se destacaron los siguientes actores:

- ***Fundación Propal:*** Tuvo a su cargo la gerencia del proyecto en representación del grupo empresarial “Un Valle Solidario con el Cauca”.
- ***Financiera de Desarrollo Territorial –Findeter:*** Aportó recursos no reembolsables para financiación del proyecto.
- ***Alcaldía municipal de Santander de Quilichao:*** A través de las dos administraciones en las que transcurrió el proyecto y de sus respectivas dependencias como: Tesorería, Secretaría de Planeación y Obras Públicas, proporcionó apoyo logístico, transporte, mano de obra, disposición de materiales y equipos y adecuación de carreteras.

Castro, José Esteban (Ed.)

- **Emquilichao E.S.P.:** Ejerció la funciones de interventora del proyecto, fiscalización de la calidad de la obra y de los materiales. Además fue responsable del trámite y legalización de recursos a cargo de la administración municipal.
- **Cinara - Universidad del Valle:** Actuó como facilitador del proceso desde la perspectiva técnica, social e institucional.
- **Constructora Arcila & Gutiérrez:** Construyó el sistema de abastecimiento de agua vinculando activamente a la comunidad.
- **Junta Administradora del Acueducto:** Participó como interlocutor y representante de la comunidad como ante el Comité Técnico del Proyecto y también como veedores del proceso.
- **Comunidad de Mondomo:** Como beneficiarios y propietarios finales del sistema participaron activamente en todas las fases del proyecto a través de un proceso de concertación permanente, aportando además mano de obra, recursos económicos e ideas.

Este proyecto se propuso mejorar las condiciones de vida de una comunidad rural vulnerable en condiciones de alto riesgo, debido a la mala calidad del agua utilizada para consumo humano. Mediante el trabajo concertado entre los actores mencionados anteriormente se reconstruyó el sistema de acueducto y se construyó una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). Los recursos económicos y humanos llegaron por parte de diferentes fuentes, que aunaron esfuerzos para desarrollar el proyecto en su totalidad, situación que se puede expresar como una alianza interinstitucional público-privada, la cual siempre contó con la participación activa y decisiva de la comunidad.

La Universidad del Valle y específicamente el Instituto Cinara se vinculó al proyecto por la necesidad de mejorar los diseños del acueducto de forma tal que fueran acordes a las condiciones de prestación del servicio y al contexto local, además se quería que el proceso contara con el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la administración y gestión del servicio, la propuesta entregada por Cinara para desarrollar el proyecto tenía un costo de setecientos cincuenta millones de pesos (\$750.000.000 a precios de 1998: USD 805.500).

La gestión y compromiso de la Fundación Propal fue un factor fundamental dado que a través de esta organización, se adelantó la gestión de recursos en el sector público, la gobernación del Cauca y el Gobierno Nacional representado por la Financiera de Desarrollo Territorial – Findeter, quienes hicieron aportes para terminar y consolidar el diseño del acueducto. Dichos recursos fueron administrados por el municipio de Santander de Quilichao a través de su Empresa de Servicios Públicos Emquilichao, quienes posteriormente también aportaron y gestionaron más recursos para ese fondo común.

La Alcaldía Municipal también se vinculó con recursos para financiar las obras, igualmente la ONG internacional, Plan Internacional. La comunidad de Mondomo aportó recursos en efectivo para la compra de los medidores y mano de obra en el proceso. En

Castro, José Esteban (Ed.)

resumen, los aportes totales para el proyecto de acueducto y planta de potabilización de Mondomo se presentan en la siguiente tabla:

Tabla N° 4. Aporte de los diferentes actores al proyecto de abastecimiento de agua de Mondomo

SECTOR	ENTIDAD	APORTES EN MILES DE PESOS		
		EFFECTIVO	ESPECIE	TOTAL
Empresa privada	Propal S.A.	10.000		10.000
	Coopropal	20.000		20.000
	Fundacion Propal	8.000		8.000
	Fedemetal-Valle del Cauca	25.527	4.000	29.527
	Camacol-Valle del Cauca	4.800	780	5.580
	SAG – Valle del Cauca	817		817
	Cementos del Valle	5.000		5.000
	Laboratorios Travenol	3.000		3.000
	SAA & Angulo Ingenieros	20.000		20.000
	Arcila & Gutierrez Ltda.	7.500	1.500	9.000
	Intereses (Fideicomiso Fidufes)	14.740		14.740
Sector público	Findeter	240.000		240.000
	Gobernacion del Cauca	15.000	10.000	25.000
	Municipio de Santander de Quilichao	41.000	6.500	47.500
	Emquilichao E.S.P.		45.000	45.000
	Fundacion Universidad del Valle	10.000		10.000
	Cinara-Univalle	5.000	5.000	10.000
	Fondo FIU- Union Europea	250.000		250.000
	Corporacion Nasa Kiwe	42.000		42.000
Organismos internacionales	Plan internacional		22.000	22.000
	Unicef	10.000		10.000
Comunidad	Comunidad de Mondomo	33.044	17.000	50.044
TOTAL		765.428	111.780	877.208

Fuente: Instituto Cinara, 1998a.

Las instituciones que participaron en el proyecto, tanto públicas como privadas, esperaban que a través de instalación de la tecnología FiME y de la participación de la comunidad se lograra: a) La conformación y legalización de una entidad comunitaria para la prestación del servicio de agua; b) Una comunidad capacitada y educada en el uso del servicio de agua; c) El desarrollo y transferencia de tecnología acorde con las condiciones sociales y culturales de la comunidad y con las políticas nacionales y finalmente, d) Potencializar la sostenibilidad del ente administrador y del sistema de abastecimiento de agua.

Es importante resaltar que para la época esta propuesta era novedosa porque integró al sector privado, ONGs, gobierno y comunidades entendiendo el proyecto como un espacio de diálogo de saberes y aprendizaje. A su vez proponer tecnologías no convencionales se apartaba de la ruta oficial, pues aún en el Reglamento de Agua y Saneamiento del país, que se expidió en el año 2000, todavía no se incluyen las plantas con tecnología FiME como alternativa de tratamiento de agua potable. Además, fue pionero en cuanto a la importancia del fortalecimiento institucional para garantizar la sostenibilidad de los servicios de agua.

El proceso social de la innovación socio-técnica

Para Cinara una parte fundamental del proyecto de intervención para abastecer de agua potable a la población de Mondomo era la participación institucional y comunitaria en todas las etapas del ciclo del proyecto, desde el diagnóstico hasta la evaluación, con una actitud de aprendizaje en equipo. Se esperaba que mediante ese proceso la comunidad pudiera apropiarse de la tecnología para garantizar su sustentabilidad a largo plazo, generando procesos de organización comunitaria (Instituto Cinara, 1995). Las etapas para garantizar el proceso fueron:

- **Planeación y diseño:** En esta etapa se realizó un diagnóstico participativo que incluyó inspección sanitaria, taller diagnóstico participativo con la comunidad, y visitas a las instituciones presentes en la localidad. Los resultados de estas actividades fueron socializados con la comunidad, a partir de ahí, se creó un comité técnico para el proyecto el cual se reunía inicialmente cada semana, conforme se ejecutaban tareas este comenzó a reunirse cada quince días y posteriormente cada mes. Esta fase incluyó la elaboración de diseños y planos (Fotos Nº 6 y 7).
- **Ejecución /construcción:** Esta etapa consistió en la selección de la empresa constructora y la elaboración del presupuesto de la obra, en ella se llevaron a cabo comités técnicos, talleres de operación, mantenimiento y administración para los integrantes de la Junta Administradora y los operarios, visitas y asesorías técnicas en lo relacionado con el sistema de tratamiento y el sistema de redes de distribución, estudio de alternativas de suministro de agua para sectores periféricos, realización de estudio de catastro de redes.
- **Puesta en marcha:** Para el arranque del sistema de tratamiento de agua, se realizaron talleres de operación y mantenimiento para operadores, ente administrador y líderes comunitarios con la PTAP en funcionamiento.
- **Evaluación y seguimiento:** Se efectuó un seguimiento a la calidad del agua producida, tanto en la PTAP como en las redes de distribución; paralelamente, se evaluó el funcionamiento de la entidad administradora del sistema y se realizó un catastro de redes.

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto N° 6. Taller de participación comunitario

Fuente: Instituto Cinara, 1995.

Foto N° 7. Mapa de la cuenca elaborado por la comunidad

Fuente: Instituto Cinara, 1995.

Para las personas que participaron del proceso, estas actividades resultaron muy importantes dado que a través de ellas se reactivaron los lazos sociales de la comunidad. A la Junta Administradora del Acueducto se unieron representantes de todos los barrios del corregimiento para constituir un Comité Técnico, de esta forma se logró la unión de toda la población para sacar adelante el proyecto; frente a estas actividades algunos participantes mencionan:

Y algo que si quiero resaltar es el gran apoyo que nos prestaron los señores de Cinara, porque para nosotros ha sido algo invaluable, el apoyo de todos ustedes, fueron los que primero vinieron. Esas dinámicas que nos hacían, para que hubiese más unión, para la convivencia, para apoderarnos de lo que íbamos a tener, yo me acuerdo que para una reunión que hubo [la gente decía:] "ay no es que no se acaba esta reunión", y entonces dije: "bueno hay que cerrar la puerta y todos aquí escuchemos o escuchemos". Eso fue una gran cosa y luego vinieron las dinámicas y todo eso, y a través de todo esto la gente ya le fue gustando y decía: "no, vamos que allá se pasa rico". Y entonces ya gracias a Dios mire, decimos que hay un viejo adagio, "no hay mal que por bien no venga", hubo el remezón pero hubo la unión.

Habitante de Mondomo

Tecnología innovadora

El sistema de abastecimiento de agua potable se proyectó y construyó usando la ecotecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME), este tipo de planta de tratamiento realiza la potabilización mediante un proceso natural por filtración a través de gravas y arena, obteniendo excelentes resultados en la calidad del agua, que cumple con la normatividad ambiental vigente en Colombia.

Es importante aclarar, que se reconoce que la tecnología tiene sus límites de operación y que no puede ser aplicada en todos los contextos. Sin embargo, hasta el momento ha resultado ser una buena opción para comunidades rurales. Para la selección de la FiME en Mondomo se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Calidad del agua:** Es una buena alternativa para mejorar la calidad física, química y bacteriológica.
- **Facilidad en la construcción:** El diseño relativamente simple facilita el uso de materiales y mano de obra locales. No existe requerimiento de equipos especializados.
- **Costo en su construcción:** La construcción con materiales y mano de obra local reduce los costos de manera significativa.

Castro, José Esteban (Ed.)

- **Facilidad en operación y mantenimiento:** Operadores con una educación formal mínima, después de un corto período de capacitación pueden realizar las labores de operación y mantenimiento.
- **Costos de operación:** Los costos de operación son menores que otras tecnologías por el nulo requerimiento de energía eléctrica y el bajo consumo de productos químicos, excepto el cloro, que se aplica como factor de seguridad frente a una eventual contaminación en la red de distribución. Estas características reducen los costos de producción y por ende las tarifas se ajustan a las condiciones económicas de la población, factor determinante para garantizar la sostenibilidad de la misma.
- **Confiabilidad:** El tratamiento del agua no se ve interrumpido de manera frecuente, dado que sus fallas mecánicas son mínimas, además, las fluctuaciones en la calidad del agua cruda pueden ser resueltas sin necesidad de interrumpir el flujo a la planta.
- **Limpieza:** El proceso de limpieza es simple, aunque es laborioso, sólo requiere costos de mano de obra y herramienta menor (Foto N° 8).

Foto N° 8. Labores de operación y mantenimiento en FiME

Fuente: Equipo Desafío Colombia.

La Tabla N° 5 ilustra los criterios de diseño de la planta de Mondomo:

Tabla N° 5. Criterios de diseño para la tecnología FiME

Componente	Criterio	Unidades	Valor
Fuente	Fuente superficial	-	Qda. San Pablo y Montañitas
Bocatoma	Caudal de diseño	L/s	90
Tubería de aducción	Caudal de diseño	L/s	22
	Diámetro	Pulg.	6
	Longitud	m	130
Desarenador	Caudal de diseño	L/s	22
	Partículas a remover	mm	0.5
	Rendimiento	%	75
	Temperatura del agua	°C	20
	Velocidad horizontal	m/s	0.6
	Longitud	m	7.10
	Ancho	m	2.45
Tubería de conducción	Caudal de diseño	L/s	22
	Diámetro	Pulg.	6
	Longitud	m	1095
Planta de Potabilización de agua	Caudal de diseño	L/s	18
	Tipo de tecnología	-	FiME
Tanque de almacenamiento	Principal	m ³	380 (25% del Caudal Máximo Diario)
	Tanques auxiliares (A y B) para quiebre de presión y regulación de caudal	m ³	Tanque A: 20 Tanque B: 30
	Macromedidor	Pulg	8
Desinfección	Dosis de Cloro	mg/L	0.3-0.5
Red de distribución	Optimización: reposición de tramos a PVC e instalación de válvulas	m	17.000

Fuente: Instituto Cinara, 1998^a.

La planta de tratamiento de agua potable se diseñó con cuatro líneas de tratamiento en paralelo, cada una consistía de: Filtro Grueso Dinámico, Filtro Grueso Ascendente y Filtro Lento en Arena (Figura N° 1 y Foto N° 9). Durante la fase de diseño de la planta de potabilización de Mondomo se realizaron estudios de suelo y geotécnicos,

Castro, José Esteban (Ed.)

con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas de sismo resistencia de la época, dada la amenaza sísmica de la zona.

Figura N° 1. Esquema de Planta FiME

Fuente: Instituto Cinara, 1995.

Foto N° 9. Panorámica de la planta FiME en Mondomo.

Fuente: Equipo Desafío Colombia.

A continuación se describe cada uno de los componentes de la planta de potabilización:

Filtro grueso dinámico (FGDi):

El agua que llega a la planta desde la fuente se distribuye de manera equitativa en cuatro filtros dinámicos. Los FGDi están formados por capas de piedras de diferentes tamaños, las de mayor tamaño están ubicadas en el fondo y las de menor tamaño en la parte superior (Figura N° 2). En esta estructura el agua fluye de manera descendente, con el objetivo de retener los sólidos que están presentes en el agua. El agua sale por la parte inferior del FGDi para continuar con el tratamiento. En la Tabla N° 6 se muestran los parámetros de diseño tenidos en cuenta para su dimensionamiento.

Tabla N° 6. Parámetros de diseño Filtro Grueso Dinámico

No. Unidades	und	4
Caudal por unidad	L/s	4.5
Velocidad de Filtración	m/h	3
Área superficial	m ²	<10
Largo	m	4
Ancho	m	1.35
Altura del Lecho	m	0.6
Profundidad útil	m	0.7

Fuente: Galvis (2004)

Figura N° 2. Esquema del Filtro Grueso Dinámico

Fuente: Instituto Cinara & IRC, 1999.

Bajo condiciones normales de operación la capa de grava fina retiene entre el 70 y el 80% del material suspendido, obstruyendo gradualmente el lecho filtrante superficial. Ante picos de sólidos suspendidos en el agua que entra a la planta, el proceso de obstrucción se acelera, disminuyendo o eliminando el flujo a través del lecho, protegiendo por consiguiente las otras etapas del sistema de tratamiento (Galvis, 2004).

Filtro Grueso Ascendente en Capas (FGAC):

Consiste en un tanque hecho en concreto, donde se instala un lecho filtrante de grava, compuesta por cinco granulometrías o tamaños diferentes; las gravas de mayor tamaño se localizan en el fondo. El FGAC busca que las partículas pequeñas que lograron pasar por el filtro anterior se retengan, esto se logra debido a que el agua tiene una menor velocidad de paso y su recorrido en este caso es ascendente.

En la Tabla N° 7 se resume las principales condiciones de diseño para FGAC y en la Figura N° 3 se muestran sus componentes.

Tabla N° 7. Parámetros de diseño grueso ascendente

No. Unidades	und	4
Caudal por unidad	L/s	4.5
Velocidad de Filtración	m/h	0.75
Área superficial	m ²	<20
Largo	m	5.9
Ancho	m	3.7
Altura del Lecho	m	1.2

Fuente: Galvis (2004)

Figura N° 3. Esquema del Filtro Grueso Ascendente en Capas

Fuente: Instituto Cinara & IRC, 1999.

Filtro Lento en Arena (FLA):

Los FLA son un sistema antiguo de filtración del agua, este tipo de filtros son excelentes para aguas con baja turbiedad o proveniente de fuentes de agua que contienen algas. En esta estructura el agua pasa a través de una capa biológicamente activa de arena que se desarrolla en la superficie del filtro. Durante su paso, la calidad del agua mejora considerablemente por la reducción de bacterias, virus, quistes, material en suspensión, coloidal y elementos químicos (Instituto Cinara & IRC, 1999).

El FLA consiste en un tanque con una cama de arena fina, una capa de grava que soporta la arena, un sistema de sub-drenajes para recoger el agua filtrada y un regulador de flujo para controlar la velocidad de filtración.

Después de que el filtro ha estado en funcionamiento durante semanas o meses, los primeros centímetros del lecho se colmatan debido a la acumulación de material orgánico e inorgánico, lo cual da origen a una biopelícula. Para el mantenimiento de los filtros se debe retirar de 3 a 5 cm de arena. Esta arena se lava y se almacena para usarla cuando deba hacerse rearenamiento del filtro. En la Tabla N° 8 se muestran las características de diseño usadas en Mondomo y en la Figura N° 4 sus principales componentes.

Tabla N° 8. Parámetros de diseño Filtro Lento en Arena

No. Unidades	Und	4
Caudal por unidad	L/s	3.0
Velocidad de Filtración	m/h	0.15
Área superficial	m ²	<100
Altura del Lecho	M	1.2

Fuente: Galvi, (2004).

Figura N° 4. Esquema del Filtro Lento en Arena

Fuente: Instituto Cinara & IRC, 1999.

Capítulo 3. Metodología

Para la identificación de la situación inicial y de los cambios logrados a partir de la ejecución de la innovación socio-técnica se llevó a cabo un proceso de recolección, procesamiento y análisis de información primaria y secundaria. La información primaria fue obtenida a través de entrevistas semiestructuradas a un líder que ha participado directamente en el proyecto desde su planeación, así como a la persona encargada de la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua potable; también se realizó una entrevista con los ingenieros de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Santander de Quilichao, así como con una representante del Centro de Salud de Mondomo. Con la organización comunitaria se llevaron a cabo tres talleres donde se realizó una indagación sobre la situación inicial y actual de la comunidad en SAS con énfasis en el análisis de la gestión comunitaria, para lo cual se aplicaron técnicas de investigación participativa que provienen del Participatory Rural Appraisal (ver Anexo). En estos talleres participaron el fontanero, el operador de la planta, miembros de la Junta Directiva y el antiguo presidente de la misma.

La recolección de información secundaria se realizó tanto en el Instituto Cinara como en las instituciones que estuvieron vinculadas desde su inicio en la ejecución de la innovación socio-técnica. Esto incluyó la revisión de datos estadísticos en instituciones públicas como la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal, así como el archivo de la organización comunitaria de Mondomo. Además, se consultaron imágenes fotográficas y documentos audiovisuales del área de estudio, pertenecientes a los miembros de la Junta Directiva, con el fin de caracterizar la localidad e identificar sus transformaciones en las dimensiones que abarca el proyecto.

Con el objetivo de cubrir información relacionada con las dimensiones político-social y cultural, y la ambiental, se ha dado importancia a la revisión de la prensa escrita local, en especial los periódicos “El País” y “Proclama del Cauca”, este último en su versión digital. Los aspectos considerados en el seguimiento hemerográfico incluyen disposiciones gubernamentales sobre agua, saneamiento y minería en el Departamento del Cauca.

Para valorar la sostenibilidad de la democratización en el acceso a los servicios públicos domiciliarios y teniendo en cuenta el tamaño de la población y la accesibilidad a la zona, se llevó a cabo una encuesta con los usuarios de la innovación socio-técnica. La encuesta aplicada consultó sobre la situación de los sistemas de agua, saneamiento, gestión comunitaria de los servicios públicos, salud y relación con el ecosistema, para lo cual se trabajó con los estudiantes de último grado de la Institución Educativa José María Córdoba. Las unidades de estudio fueron aquellas personas que cumplieron con la característica de ser mayores de 18 años. Por su parte las unidades de muestreo corresponden a la ubicación de las viviendas y establecimientos comerciales en las que se encontraban las unidades de estudio. A los datos obtenidos en la encuesta se les realizó un análisis de estadística descriptiva.

La selección de la muestra se realizó de manera aleatoria y sistemática, es decir, seleccionando la muestra a intervalos constantes, la primera vivienda se eligió aleatoriamente y a partir de esta se realizaron saltos de dos viviendas hasta completar el tamaño de muestra que correspondió a 180 encuestas.

Castro, José Esteban (Ed.)

Para calcular el tamaño de la muestra se usó el método de muestreo aleatorio simple. La estimación de la proporción poblacional con un margen de error igual a 0.1 y un nivel de confianza del 93.1% se definió usando la siguiente ecuación:

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

N: Número de la muestra

N: Población total

d: Error del muestreo

Z: Variable estandarizada de distribución normal

p: Probabilidad de ocurrencia

q: Probabilidad de que el evento no ocurra.

Capítulo 4. Evaluación de la innovación sociotécnica

En este capítulo se presentan los resultados de la evaluación de la innovación socio-técnica de Mondomo a través de las siguientes dimensiones analíticas: a) Dimensión técnico estructural donde se indaga por los cambios y situación actual de la infraestructura y la percepción sobre la calidad de los SAS; b) Dimensión económico-financiera se presenta las actuales condiciones económicas de la comunidad relacionadas con la implementación de los SAS; c) Dimensión salud se muestran datos sobre las principales enfermedades que se presentan en la comunidad; d) Dimensión socio-político y cultural indaga sobre la democratización y participación de la comunidad en la administración del sistema de abastecimiento de agua; e) Dimensión político institucional muestra la implementación de programas para la atención de los SAS en zonas rurales de municipio de Santander de Quilichao; y finalmente, f) Dimensión ambiental enfocada a las principales afectaciones sobre el medio ambiente que se dan en esta comunidad relacionadas principalmente con la industria del procesamiento de yuca.

Dimensión técnico-infraestructural

Después de la ejecución del proyecto “Diseño Integral del Sistema de Abastecimiento de Agua para el corregimiento de Mondomo” en el cual se realizó la innovación socio-técnica como producto de una participación interinstitucional y comunitaria, se obtuvieron los siguientes resultados inmediatos:

- En cuanto a infraestructura se construyó: i) Una bocatoma con capacidad de captar agua hasta el año 2015 para un caudal de diseño de 22L/s, incluidas mejoras para facilitar actividades de operación y mantenimiento ii) Tuberías de conducción iii) Ampliación del desarenador existente, iv) Planta de potabilización de agua con tecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME) con sus estructuras complementarias v) Conducción de agua potable y 3 tanques de almacenamiento; vi) Redes de distribución incluyendo acometidas domiciliarias.
- Se capacitó al fontanero para operar la planta, además se formalizó su situación a través de un contrato laboral que consideraba el pago de las prestaciones sociales determinadas por la ley. Para mejorar la prestación del servicio se estableció un programa de actividades laborales, se creó un registro de las actividades diarias, periódicas y eventuales y se adquirieron las herramientas adecuadas para operar el sistema.
- Se conformó una Asociación de Usuarios del Acueducto con visión y misión definidas, que asumió la administración del sistema, con estatutos que orientan su funcionamiento y que siguen los lineamientos de ley, además se tramitó y obtuvo personería jurídica. También se reglamentaron las reuniones de la Junta Directiva de la Asociación para realizar las actividades de planificación, administración y toma de decisiones.
- Se acondicionó una oficina de servicios públicos con los equipos necesarios para la administración y atención al usuario.

Castro, José Esteban (Ed.)

- Se realizó una estratificación socioeconómica y un censo de usuarios lo cual permitió aplicar tarifas conforme a la ley, se creó un sistema de facturación y cobranza por computador, y también se reglamentó el sistema de multas y cortes de servicio por morosidad. Este conjunto de acciones permitió que se redujera la morosidad por parte de los usuarios y se superaran los problemas financieros de la organización.

La planta FiME está en capacidad de tratar un caudal de 22 l/s, para un período de diseño estimado en 20 años. Sin embargo, debido a la implementación de la macromedición y la micromedición, así como a los programas de uso eficiente de agua propuestos por la Junta Directiva del sistema de abastecimiento de Mondomo, se ha logrado reducir las pérdidas de agua hasta el 7%¹⁵, por esta razón se ha conseguido ampliar el periodo de vida útil del diseño por 20 años más. En la actualidad la planta FiME funciona por debajo del 70% de su capacidad máxima instalada.

Foto N° 10, Planta de potabilización Mondomo.

Fuente: Equipo Desafío Colombia

¹⁵ Este porcentaje es uno de los más bajos del país, donde se estiman pérdidas de superan el 40% y pérdidas por encima de 24.3 millones de dólares al año (Sanchez, Florez, & Mejía, 2000).

Castro, José Esteban (Ed.)

Percepción actual del servicio de agua

En relación a la calidad del agua, El Gráfico N° 5 muestra que el 82.8% de los habitantes consultados en esta localidad consideran que el agua que brinda el acueducto es de excelente calidad, mientras un 15.6% señalan que es buena.

Gráfico N° 5. Percepción sobre la calidad del agua

No hay necesidad de hervir el agua para consumirla, es bien tratada ya que se han hecho estudios y su sabor es rico y no sabe a químicos.

Habitante de Mondomo

Por otro lado, con respecto a la cantidad de agua que suministra el acueducto, el 96.7% de los habitantes consideran que el agua es suficiente, pues manifiestan que alcanza para realizar las actividades de sus hogares, además de que el suministro es constante.

En la actualidad la Junta Directiva de la Asociación realiza intervenciones de protección en la cuenca abastecedora. Sin embargo, el fuerte verano que caracterizó al primer semestre del año 2014 generó una reducción fuerte en los caudales de las fuentes San Pablo y Montañitas, por tal motivo la Junta tomó la decisión de realizar racionamientos nocturnos como mecanismo de conservación, aunque esta disminución no afecta la continuidad del servicio.

El Gráfico N° 6 muestra los usos que le dan los habitantes de Mondomo a las diversas fuentes de agua, a partir de la encuesta se evidencia que prevalece del uso del agua del acueducto debido a la confianza y al conocimiento por parte de los habitantes

Castro, José Esteban (Ed.)

sobre el proceso de tratamiento y administración del mismo. El 98% de la población usa el agua del acueducto para consumo, aseo personal, cocinar, lavar platos, lavar ropa y para evacuar el sanitario; en algunos hogares para el aseo de la casa y el riego de jardines se usa agua de quebradas cercanas, de la lluvia o se reutiliza el agua de la lavadora.

Gráfico N° 6. Usos y fuentes de agua

Percepción actual del servicio de saneamiento y residuos sólidos

En la localidad se han realizado intentos de elaborar el plan maestro de alcantarillado y examinar las posibilidades de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, las propuestas no han sido aprobadas por entes financiadores porque han existido vacíos técnicos en las memorias de cálculo, en los estudios especiales y en los planos. No obstante, se han realizado inversiones en obras de manejo de aguas residuales y un 70-80% de la comunidad cuenta con sistema de alcantarillado, desafortunadamente el tema de saneamiento no ha tenido una buena coordinación interinstitucional, por lo que parte de la inversión se ha perdido por fallas en el diseño y construcción de tramos del alcantarillado inoperantes. La comunidad a través de la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios se encuentra tramitando la compra de un lote que cuenta con las características técnicas para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (ver Foto N° 11).

Foto N° 11. Posible lote para construcción de la PTAR

Fuente: Andrés Toro

Como se ha mencionado, en el municipio de Santander de Quilichao existen más de 60 rallanderías de yuca, siendo la zona del departamento que recibe el mayor impacto de contaminación hídrica por este tipo de actividad, debido a que estos establecimientos carecen de sistemas de tratamiento de sus aguas residuales y éstas son vertidas al suelo y a fuentes superficiales; entre las fuentes más afectadas se encuentran las quebradas La Chapa, La Agustina, Tiembra, Mestizal y el río Mondomo, entre otros (Caicedo y Gómez 2004). La Figura N° 5, muestra los puntos de vertimiento de las 13 rallanderías y de las aguas residuales domésticas de Mondomo en la quebrada Tiembra, afluente del río Mondomo (ver Foto N° 12). Se estima que cada rallandería genera alrededor de 1 L/s de aguas residuales, para una jornada de producción de 10 horas diarias.

Figura N° 5. Descargas de aguas residuales a Quebrada Tiembla

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto N° 12. Rallandería en Mondomo

Fuente: Tomada de Sarria, 2011

Foto N° 13. Descargas de aguas residuales de rallanderías y domésticas en la Quebrada Tiembla

Fuente: Andrés Toro

Castro, José Esteban (Ed.)

Como se observa en el Gráfico N° 7, en Mondomo el 83.3% de las viviendas encuestadas dispone de las aguas residuales en el sistema de alcantarillado, el 6,9% señaló que éstas iban a campo abierto o a una fuente superficial y en el 6,7% de los casos las aguas residuales son dispuestas en un tanque séptico. Con relación a las aguas grises los datos son similares, pues el 85% de los encuestados señalaron que éstas van al alcantarillado, seguido por un 10% que manifiesta que son vertidas a campo abierto o a una fuente de agua superficial.

Gráfico N° 7. Disposición de aguas residuales

Aunque los datos recolectados muestran que un importante porcentaje de la población realiza la disposición de aguas residuales en el sistema de alcantarillado, las condiciones de saneamiento son limitadas debido a que algunos tramos se encuentran en mal estado. A pesar que el 83.3% de la población cuenta con alcantarillado, la descarga de las aguas residuales se realiza sin ningún tipo de tratamiento en el río Mondomo y en otras fuentes superficiales. Además, en la población se presenta una importante fuente de contaminación por cuenta de las rallanderías.

Con respecto al lugar de destino de las aguas lluvias, como se observa en el Gráfico N° 8 el 41.1% de los habitantes señalaron que estas se dirigen hacia las vías, el 20.6% indicó que van al alcantarillado y 15,0% a la fuente superficial más cercana.

Gráfico N° 8. Disposición de aguas residuales

En cuanto al manejo de los residuos sólidos en la vivienda, el 49,4% de los encuestados realizan una separación entre materiales reciclables como el cartón, el papel, los plásticos y el vidrio de materiales orgánicos como residuos de comida procesada y cáscaras de verduras.

Gráfico N° 9. Disposición de residuos sólidos

Al consultar por el manejo individual de los residuos en el hogar, como se observa en el Gráfico N° 9 se encuentra que los residuos reciclables como el papel y cartón (58.9%), vidrios (72.2%) y plásticos (69.4%) van directo al carro recolector; mientras que los residuos orgánicos como las sobras de comida y cáscaras de verdura son utilizados

Castro, José Esteban (Ed.)

para alimentar animales o para enterrarlos en el patio para elaborar abono. Residuos como el papel higiénico son quemados. Por otro lado, solo en bajos porcentajes se recicla cartón y papel (16.2%), vidrio (11.1%) y plástico (11.8%), estos datos muestran que los habitantes que manifiestan hacer separación de residuos no tienen claro la manera más adecuada de hacer la disposición final.

También se consultó a los habitantes de Mondomo sobre la satisfacción con el manejo que le da Emquilichao S.A.S a los residuos sólidos, el 67.2% manifestaron que sí se encuentran satisfechos debido a que la empresa cuida y mantiene limpias las zonas públicas, lo cual evita la contaminación; mientras el 28.9% señalaron que no están de acuerdo debido a que quieren que haya mayor frecuencia en la recolección de los residuos. De igual manera, consideran que el tratamiento que se hace no es el adecuado, finalmente, señalan que los propios habitantes de la localidad no hacen separación previa.

Dimensión económico-financiera

Como se muestra en el Gráfico N° 10, en el 55% de los hogares encuestados los habitantes han residido en la localidad por más de 20 años y un 7% desde hace 15 años, por este motivo la mayoría de los habitantes han percibido los cambios obtenidos con la implementación de la innovación socio- técnica. Cerca del 36% de la población ha llegado a la localidad en los últimos 15 años, aunque no pueden dar cuenta de los cambios que se produjeron con la innovación socio-técnica porque desconocen el proceso llevado a cabo por la comunidad, sí reconocen las ventajas de contar con agua potable.

Gráfico N° 10. Trayectoria de los habitantes en la localidad

La mayoría de los hogares de Mondomo, como se observa en el Gráfico N° 1, están conformados por grupos de 3 a 5 personas predominando los de 4 personas, esto equivale aproximadamente, al 70%. Las casas cuentan en promedio con 3 habitaciones,

Castro, José Esteban (Ed.)

por lo que se presenta un índice de hacinamiento de 1.6, lo que significa que en la población no se presenta esta problemática. Se halló que la jefatura del hogar recae en su mayoría en los hombres.

Gráfico N° 11. Número de personas por vivienda

Como se observa en el Gráfico N° 12, la mayoría de los habitantes de Mondomo, en un 78% son propietarios de las viviendas, el 19% restante son arrendatarios y el porcentaje restante habita estas viviendas bajo la figura de comodato. Una de las características de Mondomo es que sus casas no cuentan con nomenclatura, por lo cual los referentes de ubicación son las viviendas de personas reconocidas o las características de las casa, especialmente los colores con los que se encuentran pintadas.

Gráfico N° 12. Tenencia de la vivienda

Los materiales más usados para la construcción de viviendas en la localidad son el ladrillo que predomina en un 88,3%, sobre materiales típicos de zonas rurales como el adobe, la caña/barro o esterilla. Los pisos tienen un cubrimiento en el 95 % de baldosa y cemento; en el caso de las cubiertas o techos, el 70% son losas de cemento o tejas de barro; finalmente, predominan las puertas metálicas en un 83% de los casos.

Como se muestra en el Gráfico N° 13, el 84,4% de las viviendas son de tipo residencial, mientras que las viviendas que tienen actividades comerciales, de servicios o industriales no superan el 10%; esta situación está relacionada con el hecho de que las actividades económicas de las familias que habitan en la localidad siguen basadas en el campo y en trabajos que demandan un desplazamiento hasta la zona urbana del municipio de Santander de Quilichao para realizar actividades comerciales y de servicios.

Gráfico N° 13. Tipos de vivienda en la localidad

El Gráfico N° 14 muestra que el 65% de los hogares encuestados de Mondomo tienen ingresos inferiores a 237 euros, lo que equivale a un salario mínimo legal en Colombia para el año 2014; es importante resaltar que de este 65%, el 35% reportan ingresos menores al medio salario mínimo (118 euros).

Gráfico N° 14. Ingresos por hogar

En consulta con los habitantes, se encuentra que la mayoría de las personas viven de la agricultura, del cultivo café, caña, yuca y especialmente de su procesamiento en las rallanderías; recientemente, algunos de sus habitantes están trabajando en la minería ilegal que se desarrolla en otras veredas de Santander de Quilichao. Estas actividades son desarrolladas principalmente por los hombres, según algunos de los habitantes encuestados las mujeres se dedican especialmente al cuidado de la casa y de los hijos, aunque algunas realizan actividades en las viviendas que generan algún ingreso como por ejemplo venta de helados y criar animales como gallinas. Con la construcción de la planta de potabilización se incrementaron el número de restaurantes que ofrecen sus servicios a los pasajeros que transitan por la vía Panamericana, uno de estos restaurantes diseñó un aviso para dar a conocer a sus clientes la calidad del agua con la que se elaboran los alimentos.

Uno de los cambios socioeconómicos generados en la comunidad con la construcción del sistema de abastecimiento fue la capacitación de personas, a través de este proyecto se le dio oportunidades laborales a varios integrantes de la comunidad para participar en la construcción del sistema. Según la información registrada por la Junta Directiva se contrataron 30 personas para esta actividad, pero lo más importante es que a partir de esta formación algunos continuaron desempeñando labores de construcción y se vincularon a otros proyectos de construcción a través de la firma constructora que realizó el acueducto. Uno de los integrantes de la junta administradora señala:

Se cualificó mucha gente, porque el acueducto fue construido con gente de aquí. La cantidad de maestros que salieron de aquí, todavía siguen siendo maestros... y maestros con cartón y todo, los llevaron a construir obras mucho más grandes después a otros sitios. Porque la misma firma Arcila y Gutiérrez los llevó como trabajadores de ellos a otras partes, pero eso sirvió para poder

coger la misma gente de acá. Sirvió para cualificar la gente sobre todo los constructores de Mondomo. Ese fue un cambio importante, porque a mí me parece que todo parte de la actitud de la gente, ese cambio fue radical.

Habitante de Mondomo

Dimensión de salud

Mondomo cuenta con un centro local de atención en salud, adicionalmente tiene otros puestos de atención alternos que se encuentran en las veredas de El Turco y de San Isidro. Desde el año 2008 el centro de salud es administrado por el municipio a través de Emquisalud E.S.E., y es el tercer centro de atención que más población maneja en el municipio de Santander de Quilichao, alrededor de unos 6.000 usuarios incluyendo a los habitantes de Mondomo y de veredas aledañas.

La atención en salud se presta de manera diurna mediante la consulta externa, así como a través de los programas de promoción y prevención en lo concerniente a crecimiento y desarrollo infantil, planificación familiar, agudeza visual, control del adulto mayor, toma de citologías, entre otros. Debido a que el corregimiento se encuentra ubicado sobre la vía Panamericana, una vía caracterizada por el tráfico de vehículos pesados hay un alto grado de accidentalidad, este hecho hace que en el centro de salud se preste consulta prioritaria.

Por cuestiones de infraestructura, el centro de salud no es apto para atender urgencias, esta situación ha sido motivo de molestia e inconformidad para población, debido a los costos, en tiempo y dinero, que implica el desplazamiento hasta la cabecera municipal. Sin embargo, las autoridades del centro de salud expresan que además de la falta de infraestructura la demanda de servicios de urgencias en la población no amerita la necesidad de abrir esta área, debido a que pacientes en estado de gravedad son remitidos de manera inmediata a través del servicio de ambulancia.

Adicionalmente, el centro de salud trabaja en brigadas extramurales en la zona rural y en la cabecera del corregimiento, con este programa se ha ampliado el acceso a los servicios de salud, sobretodo de la población dispersa que en su mayoría está conformada por población indígena y afrodescendiente. A través de estas campañas se hace control a los pacientes inasistentes, a las embarazadas y a los niños, además de brindar información a la población sobre los programas de salud que brinda el municipio.

La mayoría de los habitantes de Mondomo tanto los que viven en la cabecera como en la zona rural, son pacientes que pertenecen al régimen subsidiado de salud o son pacientes pertenecientes a la PPNA (Población Pobre no Asegurada), lo que significa que son una población vulnerable debido a la carencia de recursos económicos. A pesar de que la localidad cuenta con una Institución Prestadora de Salud indígena debido al gran número de habitantes que reivindican esta condición, las autoridades del centro de salud manifiestan que estos siguen asistiendo al centro de salud local debido a que esta IPS no presta atención durante todo el día, además no cuenta con servicio de consulta prioritaria o de urgencias.

Las enfermedades con mayor prevalencia son aquellas relacionadas con unos inadecuados regímenes de vida, por ello se presentan en su mayoría casos de hipertensión,

diabetes, pacientes que son ingresados a programas de control. Como el centro de salud presta atención también a la zona rural, llegan pacientes con partos expulsivos o en algunos casos con tuberculosis como consecuencia de la falta de consulta oportuna.

Es importante mencionar, que sólo 13,3 % de las personas consultadas mencionan haber tenido diarrea en los últimos 5 días, la mayoría de los casos corresponden a personas adultas mayores, y solo se registra un caso de una menor de 18 meses.

En relación con las prácticas de higiene, el 82,2% de las personas encuestadas afirmaron utilizar el lavamanos como sitio principal para el lavado de las manos después de ir al baño, es decir que la mayoría de las viviendas cuentan con baterías sanitarias completas. Sólo un 17,2% afirma utilizar el lavadero. Además, las personas reconocen que lavado de las manos con agua y jabón permite la eliminación de bacterias y virus, contribuyendo a la prevención de enfermedades, de igual manera lo consideran como un hábito de higiene (ver Gráfico N° 15).

Gráfico N° 15. Lugar de lavado de manos

Dimensión socio-política y cultural

Un elemento fundamental en la solución de necesidades de agua y saneamiento para comunidades tanto urbanas, rurales y periurbanas, es la definición de los modelos de gestión que toman a su cargo la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua y gestión de proyectos para el mejoramiento del servicio. La definición de la forma organizativa obedece a elementos como la capacidad y tradición de organización local, las características o complejidad del sistema técnico a operar, la participación comunitaria, la voluntad y liderazgo comunitario, la promoción y apoyo institucional de las entidades del sector, la disponibilidad de espacios de formación y capacitación en la gestión del servicio, la disponibilidad y capacidad de pago de la comunidad, entre otros.

Características de la administración de los SAS

Algunas características de la administración del sistema de abastecimiento de agua de Mondomo son:

- **La conformación de la organización:** El sistema de abastecimiento siempre ha sido administrado por la comunidad, antes de la innovación socio-técnica la gestión era informal y carecía de personería jurídica. La definición de la forma o modelo organizativo para la administración del acueducto de Mondomo se da posterior a un proceso de fortalecimiento de capacidades de los líderes y lideresas, representantes comunitarios de la localidad quienes acompañaron y participaron activamente en todo el ciclo del proyecto y quienes tomaron decisiones fundamentales. Inicialmente formaron un comité técnico pro acueducto y luego asumieron la gestión del servicio a través de la constitución de una Asociación de Usuarios del Acueducto, motivados por las actividades de capacitación que formaba a los líderes para la administración del servicio, de tal manera que los nuevos procesos tanto técnicos como administrativos y sociales se realizaran con la formalidad y organización que se requiere para un óptimo funcionamiento del sistema.

Los usuarios resaltan que los procesos de fortalecimiento de capacidades también motivaron elementos de cohesión social y mejoraron la convivencia, dado que el mejoramiento del servicio evitaba los conflictos por el acceso al agua, porque esta llegaba de una forma equitativa a todos los usuarios después de la construcción del sistema de abastecimiento.

- **Los usuarios:** La gestión del servicio inició beneficiando a 502 suscriptores o familias usuarias y actualmente, en el año 2014 abastece a 749. La ampliación de la cobertura del servicio se ha dado paulatinamente y ha obedecido a la buena gestión técnica del servicio que permite que el sistema no tenga pérdidas de agua, la instalación de la macromedición, micromedición y la promoción del uso eficiente por parte de los usuarios han permitido abastecer a más personas, pero también ha contribuido a ello la capacidad organizativa que ha favorecido la financiación y expansión de redes del sistema.
- **La estructura organizativa:** La Asociación de usuarios del Acueducto de Mondomo constituida en marzo de 1997, sigue las directrices de la Asamblea General de Usuarios que es el máximo ente decisor sobre los aspectos más relevantes el servicio. Como figura directiva que acata las decisiones de la Asamblea se tiene en una segunda línea jerárquica a la Junta Directiva, conformada por 8 integrantes (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales), todos elegidos de manera democrática por la Asamblea, igualmente ésta elige el fiscal (principal y suplente) quien cuenta con voz pero no tiene voto en las decisiones debido a que su función es de control y veeduría. Los fiscales de las organizaciones prestadoras de servicios públicos y los vocales de control, pueden participar en el Comité de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos del municipio de Santander de Quilichao, si así lo definen las organizaciones.

En Mondomo el acueducto no tiene personal administrativo. Algunos integrantes de la Junta Directiva (el presidente, el tesorero y la secretaria) realizan las labores administrativas como la facturación, el recaudo, atención y manejo de peticiones, quejas y reclamos (PQR's), dirección y control de personal, preparación de informes y registro de la información en la plataforma informática que usan para la facturación, contabilidad. El tesorero es el encargado de consolidar la información contable. A estos funcionarios se les cancela un porcentaje, como bonificación, de acuerdo al recaudo que realicen. En la tercera línea de la estructura organizativa del acueducto está el personal operativo, constituido por el operador de planta y un fontanero supernumerario que también apoya algunas labores administrativas.

La organización tiene como propósito “ser una empresa de servicios públicos líder en el desarrollo comunitario como entidad democrática, participativa y cívica; capaz de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida y la convivencia pacífica en la región”. Para ello se plantea como misión “administrar, operar y mantener el sistema de abastecimiento de agua potable, atendiendo la conservación de cuencas, el uso racional del agua y velando por la descontaminación de las fuentes hídricas receptoras de vertimiento, tanto residenciales, como de la pequeña industria local” (Asociación de Usuarios del Acueducto de Mondomo E.S.P, 1999).

La Tabla N° 9 muestra algunos de los aspectos más relevantes de la administración del servicio de abastecimiento de agua de Mondomo.

Tabla N° 9. Mondomo después de la innovación socio-técnica

ASPECTOS	2014
Organización prestadora	Asociación de usuarios de agua del corregimiento de Mondmo
Legalidad	Cuenta con registro legal, lleva archivos, registros y cumple con las exigencias normativas del sector
Servicios prestados	Abastecimiento de agua y recaudo de la tarifa del servicio de aseo
Cobertura del servicio	100%
Calidad del agua	El índice de riesgo de calidad del agua (IRCA) muestra que el agua es potable. (Anexo 2)
Morosidad	15%
Tarifas	Se cuenta con un estudio de costos y tarifas. El cargo fijo para todos los usuarios es de \$3.363 y el costo del m ³ es de \$241.
Infraestructura administrativa	La organización posee una sede propia que sirve de oficina y de bodega para almacenar los materiales.
Financiación del servicio	A través del recuado de tarifas.

Castro, José Esteban (Ed.)

Planificación del servicio	La planificación del servicio se hace a través de reuniones frecuentes de los integrantes de la Junta Directiva.
Catastro de usuarios	Tienen 749 suscriptores, que cuentan con micromedición.
Facturación y cobranza	La contabilidad y la facturación son formales y sistematizadas.
Micromedición	100%
Comunicación con usuarios y asociados	La comunicación con los usuarios y asociados se da en las asambleas, mediante información enviada en los recibos de pago y comunicaciones verbales.
Usos del agua	Consumo humano y agropecuario en pequeña escala.
Talento Humano	El personal operativo cuenta con certificaciones por competencias laborales.
Recursos Materiales	Inventario de materiales para realizar actividades de operación, mantenimiento y reparación.
Propiedades	6 lotes adquiridos para el cuidado de la cuenca, instalaciones administrativas y predios de la PTAP.
Pérdidas de agua	< 7
Organigrama	Presidente, vicepresidente, tesorero, secretario, tres vocales, fiscal y fiscal suplente.
Actividades administrativas	Realizadas por los integrantes de la Junta Directiva

Percepción sobre la administración de los SAS

En cuanto a la calificación de la administración del servicio de acueducto, se observa en el Gráfico N° 16 que el 63,9% de la población encuestada considera que la administración del acueducto que hacen integrantes de la propia comunidad es excelente (23,9%) y buena (40,0%); algunos habitantes señalan:

Son gente del pueblo, prestan el servicio de manera correcta y responsable, y para eso les ha tocado estudiar para poder brindar un agua con todas las técnicas.

Habitante de Mondomo

Gráfico N° 16. Percepción sobre la administración de los SAS

Sin embargo, un 11,7% opina que se administra de manera regular y otro 11,7% que hay una mala administración, los argumentos de los habitantes que tienen esta percepción del servicio está relacionado con la falta de personal administrativo y operativo en el acueducto, argumentan que:

Se tiene que rogar para que solucionen un problema, se tiene que pagar de más. Sólo hay un día de pago y en horario determinado porque no hay personal suficiente.

Habitante de Mondomo

En el corregimiento el servicio de alcantarillado está bajo la responsabilidad de Emquilichao S.A como institución que representa el Estado a nivel local, cuando se preguntó por la calificación de la administración del servicio de alcantarillado las personas encuestadas consideran que la administración es excelente (42,2%) y buena (50,6%), debido a que en su opinión las aguas residuales caen a los lugares adecuados, además no se presentan problemas de taponamiento o obstrucción. Sin embargo, el 7,8% de las personas encuestadas consideran que la administración es regular y mala debido a que:

Hay partes donde no hay servicio, se tapan mucho las alcantarillas y muchas veces los mismos habitantes les toca destaponarlas, además, a cada usuario le toca ver por su cuenta el alcantarillado ya que no hay suficientes contratados y está muy deteriorado ya que hace mucho que no se cambia.

Habitante de Mondomo

Estos resultados demuestran el desconocimiento de los habitantes de Mondomo frente al sistema de alcantarillado, debido a que aunque algunas viviendas tienen conexión al sistema, actualmente no toda la localidad cuenta con este.

Como se observa en el Gráfico N° 17, cuando se pregunta a los habitantes encuestados si consideran las tarifas de servicios públicos justas, en el caso del servicio de agua potable el 85% considera la tarifa justa, mientras un 11.7% no, el caso de los últimos se debe a que consideran que la tarifa es inadecuada de acuerdo con el consumo que realizan, porque según su opinión vecinos que realizan las mismas actividades, es decir, que tienen igual consumo de agua pagan tarifas más baratas. La tarifa del servicio de energía es considerada por el 75% de los encuestados como justa, mientras un 19.4% dice que no lo es, pues consideran que la tarifa es costosa debido a que no cuentan con muchos electrodomésticos y no permanecen en durante gran parte del día en sus viviendas.

Gráfico N° 17. Percepción sobre justicia en las tarifas de los SAS

Algunos encuestados señalan lo siguiente con respecto a las tarifas:

Acueducto:

El servicio es muy bueno y la tarifa muy barata, me están cobrando lo que gasto.

Energía:

Estoy conforme porque no me llega tan caro, porque hay muchos electrodomésticos y porque me cobran lo que me gasto.

Habitantes de Mondomo

A pesar de la buena percepción de los usuarios sobre la organización comunitaria que administra y maneja el servicio de abastecimiento de agua potable de Mondomo, la participación de las personas encuestadas en asambleas y reuniones sólo llega a un 46,7% y el 52,8 nunca va a las reuniones convocadas por la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios argumentando en la mayoría de casos la falta de tiempo (Gráfico N° 18).

Gráfico N° 18. Asistencia a las asambleas de usuarios

Del 47% de las personas que asisten a las reuniones, se identificó que el 60% tienen una actitud pasiva y solo van a escuchar, el 8% interviene e interactúa con la Junta Directiva y demás socios, el 24% vota sin participar de las discusiones, y finalmente sólo el 8% interviene y hace parte de las votaciones (ver Gráfico N° 19).

Gráfico N° 19. Tipo de participación en las asambleas

Sin embargo, al preguntar por la participación en la elección de los representantes de la Asociación de usuarios de agua de Mondomo, como se muestra en el Gráfico N° 20, el 81% de las personas encuestadas respondieron que si han participado en algún momento en la elección de los representantes, pues como alguien mencionó:

Me interesa saber cómo van utilizar los recursos, además es bueno darse cuenta con quien queda, toca elegir los destinos del acueducto y saber quiénes van a conformar la junta directiva y si son responsables.

Habitantes de Mondomo

El 6% que no participa en estas reuniones, no le gusta asistir porque siempre se elijen a las mismas personas para la Junta Directiva. Además, consideran que suelen ser reuniones extensas donde algunos participantes aprovechan sus intervenciones para exponer sus intereses políticos. Es importante destacar que el 13% de los encuestados manifestaron desconocer si algún integrante de su hogar ha participado en las reuniones para elegir los representantes.

Gráfico N° 20. Participación en elección de representantes de la Junta Directiva

Dimensión político-institucional

La aceptación y la buena gestión del sistema les ha permitido mejorar los lazos con la Empresa de Servicios Públicos de Santander de Quilichao, con ésta se ha logrado generar alianzas para efectuar la recolección de la tarifa del servicio de aseo, esta actividad por la cual reciben \$400.000 mensualmente ha sido un mecanismo para la obtención de

Castro, José Esteban (Ed.)

recursos económicos destinados al funcionamiento de la organización. Entidades tanto públicas y privadas como la Cámara de Comercio, DIAN, CRC son reconocidas como relevantes para la realización de trámites que garantizan la continuidad legal de la organización.

Como una forma de mantener el suministro de agua desde la fuente abastecedora, la organización ha generado campañas de reforestación y cuidado de la misma, para ello han involucrado a la institución educativa de la localidad, el colegio José María Córdoba. A partir de esta relación se han beneficiado, tanto la comunidad por la reforestación de la cuenca, como la institución educativa, que ha recibido de Asomondomo la donación de un predio para la construcción de un aula múltiple, el encerramiento en malla de todo el colegio y la cofinanciación para la dotación de la sala de sistemas. Igualmente, para preservar el medio ambiente, se han generado vínculos con los cabildos indígenas de La Concepción y Las Delicias que se encuentran en el área de la microcuenca abastecedora y que pertenecen a los municipios de Santander de Quilichao y Buenos Aires, respectivamente. Al primero de ellos le han hecho donaciones en materia de implementos deportivos para los niños de la comunidad.

Adicionalmente, se han tejido relaciones con acueductos cercanos, con los cuales se comparte la experiencia de gestión comunitaria así como se brindan apoyos técnicos como capacitaciones en operación y mantenimiento, gestión administrativa, y acompañamiento en la construcción de componentes del sistema (ver Figura N° 6). Además se ha prestado apoyo con materiales los cuales son cedidos, en calidad de préstamo o venta al costo. Durante los 17 años que lleva en funcionamiento Asomondomo se ha logrado apoyar a por los menos 20 acueductos de los municipios de Santander de Quilichao y Caldono en el Cauca.

Figura N° 6. Apoyos institucionales de Asomondomo

Fuente: Taller con Junta Directiva de Asomondomo.

Castro, José Esteban (Ed.)

En 1998 la Fundación Corona y el Banco Interamericano de Desarrollo, con algunas universidades del país, organizaron el concurso “Alianzas para la Superación de la Pobreza”; participaron muchos proyectos de salud, vivienda y educación, y Mondomo resultó ganador del primer puesto. Los \$12.000.000 recibidos como premio lo invirtieron en la compra de la sede administrativa del sistema de abastecimiento. La sede cuenta con una oficina que está dotada con equipos de cómputo, un video-bean, un salón para reuniones y capacitación, y un almacén con repuestos por un valor cercano a los 200 millones de pesos (ver Foto N° 13).

Foto N° 13. Sede administrativa de Asomondomo

Fuente: Mariela García

Con respecto a las relaciones establecidas con otras organizaciones comunitarias se destaca la participación de Asomondomo en el proceso de gestación y creación en el año 2001 de la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y saneamiento de Colombia – AQUACOL, que en los momentos de mayor número de afiliados logró tener vinculadas 33 organizaciones de base comunitaria que atendían más de 70.000 habitantes. Luis Velasco, presidente de Asomondomo durante 16 años fue el primer director ejecutivo de la AQUACOL, desempeñándose en el cargo hasta mediados del año 2014. Edwin Chavez integrante de la Junta Directiva de Asomondomo desde el año 1998 y su actual presidente fue vinculado a la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Rural de Santander de Quilichao, que ha trabajado en la optimización de la infraestructura rural de agua y saneamiento. Además en el año 2005 Mondomo se constituyó como Centro Comunitario de Aprendizaje en Agua y Saneamiento.

Castro, José Esteban (Ed.)

A nivel personal la experiencia obtenida por los integrantes de la Junta Directiva, especialmente por quien fuera el presidente durante 16 años, le ha permitido desarrollar una carrera como consultor en temas de SAS. Durante su desempeño como presidente de la organización ha asesorado de manera individual a acueductos comunitarios de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, también se desataca el asesoramiento para la creación de organizaciones comunitarias prestadoras de los SAS, algunas en zona de población indígena. Frente a esta experiencia de desarrollo personal y profesional a partir de la participación del proyecto de Mondomo el líder comunitario comenta:

Años después, con la claridad de haber convertido el tema del agua y el saneamiento en un proyecto de vida, estudié administración de empresas y me gradué con honores. Paulatinamente, me convertí en un consultor ampliamente reconocido y solicitado dentro y fuera del país. He participado en numerosos eventos internacionales, entre los que se destacan el Foro Mundial del Agua en México y la Semana Mundial del Agua en Estocolmo. Además de haberme encargado del diseño y desarrollo del programa Plataforma Informática Pequeños Prestadores, PIPP, he asesorado a entidades gubernamentales en varias ocasiones y a cientos de organizaciones comunitarias.

Luis Velasco – Ex presidente de Asomondomo

La Tabla N° 10 ilustra sobre los diferentes tipos de visitantes que acuden a conocer la innovación socio-técnica de Mondomo y el tipo de información que solicitan.

Tabla N° 10. Tipos de visitantes recibidos por Asomondomo

Visitantes	Información Suministrada
Colegios	2005: Institución Técnica Educativa Ambiental Fernández Guerra –Santander de Quilichao Institución Educativa José María Córdoba – Mondomo
Universidades	1999: Universidad de los Andes Cinara - Universidad del Valle Universidad del Cauca Universidad Autónoma del Pacifico
Extranjeros	1998: Ministerio de Fomento. Madrid – España Proyecto Alianza para la Superación de la Pobreza 1998: Víctor Dominguez. Asunción – Paraguay IRC 2007: Ministry of Water and Housing – Jamaica Ministerio de Salud – Costa Rica Instituto Tecnológico de Costa Rica Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Universidad de Costa Rica

	2011: Socios de la Federación de Empresas Sanitarias de Chile, FESAN, personal de la Superintendencia de Servicios Sanitarios de Chile interesados en conocer la tecnología de la PTAR
Otras organizaciones comunitarias	1998: Comunidad Morales y Caloto (Cauca) 1999: Comunidad El Tambo (Cauca) Acueducto de Tapias – Santiago Comunidad Borrero Ayerbe ACUACCOR 2005:Acueducto rural de Rio Negro Acueducto Veredal Chisquio - Monteredondo 2006: EMPOPASTO S.A. E.S.P 2007:Acueducto La Sirena Acuasur Asocasajal Asociaciones de Cabildo (La Concepcion y Las Delicias)
Autoridades ambientales y gubernamentales	1998: Secretaria de Agricultura (Valle del Cauca) 1999:Saneamiento Basico Rural (Cauca) Emquilichao Secretaria de Salud Municipal 2007:Superintendencia de Servicios Publicos Secretaria de Vivienda, Agua potable y Saneamiento
Organizaciones privadas	1998: Propal El País Fundacion Carvajal 1999:Corporacion BIOTEC UNICEF – Colombia CENCOA Colombia

Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y saneamiento de Colombia – AQUACOL

AQUACOL es una organización que asocia y apoya a organizaciones comunitarias que prestan directamente los servicios de acueducto y alcantarillado en la zona rural y periurbana de los municipios del Cauca y Valle del Cauca. Esta organización se originó a partir de las actividades de capacitación que desarrollaba el Instituto Cinara en 1998, donde las organizaciones comunitarias prestadoras de los servicios de agua y saneamiento pudieron identificar las necesidades y problemas comunes, especialmente en aspectos técnicos, legales, sociales, de gestión y administración de los servicios. De esta manera, el espacio permitió que se intercambiaran experiencias, conocimientos y formas de intervenir en sus comunidades, pero especialmente se encontró que el diálogo entre iguales permitía construir colectivamente soluciones y generar alternativas para sus necesidades. Si bien la idea comienza a gestarse desde 1998 es en el año 2001 donde se constituye legalmente la organización.

Castro, José Esteban (Ed.)

El propósito con el que surge AQUACOL es la cooperación horizontal, donde se privilegia el intercambio de conocimientos, la asesoría entre iguales, y se reconoce la importancia del apoyo entre comunidades, por eso se resaltan principios como asociatividad, cooperación, solidaridad, participación, empoderamiento y representatividad. Otro de los enfoques planteados por la organización es el de género, debido a que se reconoce la importancia de la participación comunitaria de hombres y mujeres para desarrollar exitosamente los proyectos en SAS (Rojas *et al.*, 2010).

A partir del lema “aprendiendo entre iguales”, un hito importante para AQUACOL fue la creación en el año 2005 de los Centros Comunitarios de Aprendizaje, como instancias a las que cualquier comunidad puede acceder porque su propósito es compartir horizontalmente la información y el conocimiento creados a partir de las prácticas culturales en el manejo de los recursos hídricos y el saneamiento y el quehacer cotidiano en la gestión de los servicios públicos (ver Figura N° 7).

Figura N° 7. Logo de los Centros Comunitarios de Aprendizaje

Fuente: Mariela García

AQUACOL con el apoyo del Instituto Cinara ha servido de puente para que las organizaciones comunitarias tengan mayor interlocución con el gobierno nacional y sus entidades administrativas, entre ellas la Superintendencia de Servicios Públicos. En el año 2007 se realizó una interlocución directa con el gobierno nacional en el marco de un convenio suscrito entre la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, la Gobernación de Caldas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Universidad del Valle y AQUACOL, en este espacio las organizaciones comunitarias pudieron manifestar al Superintendente Delegado para los Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo las dificultades para reportar información al SUI, debido a que las características de esa plataforma, así como la documentación requerida no se ajustaba a las condiciones rurales (ver Foto N° 14) .

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto N° 14. Reunión en Mondomo del Superintendente Delegado con socios de AQUACOL y acueductos comunitarios vecinos

Fuente: Mariela García

De este diálogo entre gobierno, comunidad, universidad con la participación del Gobierno de Caldas y Unicef Colombia, surgió el diseño, elaboración y puesta en marcha del SUI Rural. Además se generó una iniciativa para la creación de una herramienta informática que facilita las labores administrativas al interior de las organizaciones prestadoras de los SAS, un software que consta de los módulos de contabilidad, facturación, peticiones quejas y reclamos y estudio de costos y tarifas. El desarrollo de esta aplicación denominada Plataforma Informática para Pequeños Prestadores (PIPP), fue contratada con el presidente de la Junta Directiva de Asomondomo y para su desarrollo fueron clave los aportes de algunas de las organizaciones vinculada a AQUACOL.

La evolución de AQUACOL ha sido significativa, logrando gestar proyectos internacionales autónomamente como fuente de financiación. Actualmente AQUACOL está trabajando con 20 organizaciones comunitarias en el desarrollo del proyecto «Aprendiendo entre iguales...en la diversidad rural», el cual es financiado por el Programa Unificado de Fortalecimiento de Capacidades (PUFC) de la fundación AVINA y CARE, que está orientado a fortalecer capacidades en administración, operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento (OCSAS). Este proyecto se llevará a cabo entre los meses de Noviembre de 2014 y Junio de 2015. Actividades similares se están desarrollando en el Ecuador por parte del Consorcio CAMAREN, en Bolivia coordinada por AGUATUYA, en Honduras por parte de la Asociación Hondureña de Juntas de Agua y Saneamiento –AHJASA- y en Perú a través de PROPILAS.

Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Rural de Santander de Quilichao

El municipio de Santander de Quilichao, en su cabecera municipal cuenta con una cobertura de agua potable de un 85% y de alcantarillado de un 80%. Sin embargo en la zona rural se presenta una dinámica diferente, solo el 16% de ésta tiene agua potable y un 15% está conectado al alcantarillado. Esto significa que en el año 2010 en Santander de Quilichao existían 70 sistemas de abastecimiento de agua rurales que suministraban el servicio a una población de 39.875 personas, de estos solamente 10 poseían planta de tratamiento de agua potable, entre ellos los corregimientos de Mondomo y San Antonio y la vereda La Vetica (Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, 2010).

Un estudio realizado en el año 2009 por la Alcaldía Municipal y la empresa de servicios públicos de Santander de Quilichao, Emquilichao concluyó que la zona rural del municipio requiere considerables inversiones para el mejoramiento de la infraestructura de los sistemas existentes y así poder reducir el riesgo de enfermedades hídricas, y brindar un mayor bienestar a los pobladores. Este diagnóstico también permitió conocer la calidad y cantidad de agua, las condiciones de la microcuenca abastecedora y aspectos institucionales como cobertura, micromedición y administrativos como facturación, cobro y situación financiera¹⁶ (Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, 2010).

Dado que la normativa del sector hace responsable a los municipios de la prestación de estos servicios, Emquilichao creó en el año 2009, la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento. La Unidad tiene como objetivo recuperar la infraestructura existente para garantizar agua potable, de igual manera busca apoyar de manera constante a las comunidades para realizar la operación, mantenimiento y administración de los sistemas.

El Plan de Acción para estas localidades propone un programa técnico-ambiental, uno institucional y otro social. En el programa técnico se prioriza la puesta en operación de equipos para el tratamiento del agua (incluida la aplicación de cloro), estrategia de control o reducción de pérdidas, instalación de micromedidores para toda la zona, capacitación para los fontaneros y acciones de protección de las cuencas abastecedoras. El programa institucional busca capacitar a las comunidades sobre las distintas formas administrativas, así como fortalecer al ente administrador en las áreas que estarán bajo su responsabilidad (financiera, contable, legal). Finalmente, el programa social- comunitario busca informar a la comunidad sobre el Plan de Acción que se ejecutará, así como sensibilizar sobre la importancia de la participación de la organización comunitaria para dar sostenibilidad técnica, financiera e institucional a los servicios (Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, 2010).

Desde la puesta en marcha del programa han entrado en funcionamiento los sistemas de abastecimiento de las veredas El Mirador, El Turco, La Alita, La Agustina, Mandivá, Quinamayó, San Antonio, San Pedro, San Bernabé y Mondomito, y se encuentra en proceso el de la vereda Lomitas Mazamorreros que abastece a dos

¹⁶ La zona rural de Santander de Quilichao cuenta con 70 sistemas de abastecimiento, sin embargo el diagnóstico realizado por el municipio solo pudo acceder a 51 de ellos, debido a que los restantes están ubicados en zona de resguardo indígena y estos se negaron a participar del proceso.

Castro, José Esteban (Ed.)

comunidades. Una de las características de estas plantas de tratamiento es que utilizan tecnología FiME, por lo que plantas que estaban construidas y fueron abandonadas se pusieron a funcionar mediante cambio de filtros así como con la instalación de micromedición; de igual manera, se les ha apoyado mediante la entrega de equipos de computo e impresora, y suministro de papelería para facturación durante tres meses.

En el año 2009 cuando se inicia esta Unidad, hacían parte de ella cinco integrantes entre ellos ingenieros y técnicos en sistemas de abastecimiento, una de las estrategias implementadas fue integrar a personas que tuvieran experiencia en el tema no solo en aspectos técnicos, sino también comunitarios, dado que el apoyo incluía componentes técnico, institucional y social comunitario. Debido al perfil solicitado, fue integrado al equipo uno de los integrantes de la Junta Directiva de Asomondomo, esta persona es parte del acueducto de Mondomo desde hace 16 años y ha desempeñado distintos cargos en la organización, entre ellos el de vocal, secretario, vicepresidente y actualmente es el presidente de la junta. Además, como resultado de su participación en el acueducto de Mondomo esta persona se especializó en el tema de agua potable a través de la realización de estudios técnico profesionales, así como por la misma práctica. Al respecto de esta participación y al proceso desarrollado de la Unidad señala:

En ese momento entró el ingeniero Edwin Lasso como coordinador del grupo, y entonces empezaron a buscar los técnicos, que fueran personas empapadas del tema, que conocieran el tema, para poder que el proceso fuera más rápido, más ágil y entonces fueran a lo crítico. Entonces consiguieron a dos personas, en esa me contactó Nelson, me dijo: - vea, hay este trabajo- porque la mayoría de las plantas que había eran FiME. Entonces empezamos a trabajar y a visitar las plantas. Lo primero fue hacer el diagnóstico, ir a la bocatoma, tomar medidas, qué tienen, cuántos usuarios, hacíamos lo planos a mano alzada, y de ahí empezaron a salir las necesidades de cada comunidad. Para el siguiente contrato se empezó que ya hay que hacerle mantenimiento, que hay que sacar los filtros, que hay que poner filtros nuevos, que hay que empoderar a las comunidades en lo administrativo, porque muchas comunidades no tenían libros de contabilidad, ni nada. Después de eso se comenzaron a hacer las capacitaciones de lo institucional, que cuántos usuarios habían, cuanto pagaban, que donde se recogía la plata, después de eso se comenzaron a hacer las labores, las cooperativas para las capacitaciones, se comenzó a buscar que la comunidad hiciera toda la labor, que la comunidades empezaran a conocer cómo funcionaban las cosas.

Edwin Chávez
Técnico de la Unidad Básica Municipal de Agua y Saneamiento Rural
y Presidente de Asomondomo

Dimensión ecológico-ambiental

Al consultar por el conocimiento sobre la fuente de abastecimiento del acueducto de la localidad, se pudo encontrar que solo el 51% de los habitantes la conoce, pero también importante resaltar que la mayoría de las personas que dicen conocerla mencionan lugares como La Concepción o La Alita o dicen conocer la ubicación pero no el nombre de la fuente. Cuando se les consultó sobre el estado de la zona cercana a la quebrada San Pablo, que corresponde a la fuente primaria de abastecimiento, el 47,8% desconoce el lugar y su estado. En el Gráfico N° 21 por su parte, se muestra el estado en que se encuentra la fuente según las personas encuestadas que señalaron que la conocían.

Gráfico N° 21. Estado de la fuente de abastecimiento

De las personas que conocen la fuente de abastecimiento, el 24,4 % dice que está en mal estado debido a problemas de contaminación de aguas residuales, además existen problemas de tala, erosión y minería que han afectado la fuente. Otros problemas que las personas encuestadas mencionan son los impactos generados por las descargas de las rallanderías que producen malos olores, proliferación de zancudos y enfermedades. Existe una opinión generalizada en la comunidad sobre falta de conciencia ambiental, pese a las campañas desarrolladas por el acueducto en asociación con las instituciones educativas.

Además que la están talando, erosionando y la minería también ha afectado el río.

Habitante de Mondomo

Castro, José Esteban (Ed.)

Según muestra el Gráfico N° 22, los habitantes de la localidad identificaron que las principales actividades que causan un nivel muy alto de deterioro a la quebrada San Pablo y Montañitas son la rallerías (29,4%), minería (25,6%), quema (25,0%), tala (23,3%) y las aguas residuales (18,3%).

Gráfico N° 22. Percepción sobre las afectaciones al ecosistema

Aunque el problema de las rallerías ha sido abordado por proyectos de investigación y desarrollo enfocados en el procesamiento y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de mitigar la contaminación de las fuentes hídricas de dicha región, actualmente todas las rallerías localizadas en Modomo vierten sus aguas residuales a las fuentes superficiales según la información suministrada por la comunidad.

Por otro lado, las rallerías requieren una gran cantidad de agua para su proceso industrial, se ha estimado que requieren de 10 a 50 m³ de agua por tonelada de yuca procesada, lo cual genera una gran demanda y presión sobre las cuencas de las que se abastecen para realizar su proceso productivo. Por ejemplo, la rallería más grande de Mondomo tiene su propia captación a unos metros de la bocatoma de agua de la población (Foto 5.8), lo cual ha ocasionado una serie de conflictos entre los representantes del acueducto y el dueño de esta empresa por el acceso al uso de la fuente. Según la Junta Directiva de Asomondomo, se han presentado conflictos por la cantidad de agua captada, pues los propietarios de las rallerías realizan diques artesanales para poder captar agua en la época seca, dejando sin agua la captación del acueducto.

Foto N° 15. Captación de agua para de rallanderia de la población

Fuente: Andrés Toro

El otro problema ambiental destacado por la comunidad es la minería, en particular la explotación de oro, actividad que causa una gran demanda de agua utilizando entre 450 y 1060 litros por cada gramo de oro (Leal & Morales, 2013). Esta actividad se da principalmente en los cauces de los ríos. La Junta Directiva menciona que existe minería ilegal en la parte alta de las cuencas abastecedoras donde resulta más fácil evadir la comunidad, y especialmente a las autoridades.

Aunque la minería ha sido una de las actividades realizadas durante varios siglos por las comunidades del departamento del Cauca, hasta hace unas décadas esta se ejecutaba de manera artesanal y formaba parte de las costumbres propias de las comunidades negras e indígenas asentadas en la zona; la actividad se desarrollaba conservando un equilibrio entre los factores que intervenían en su explotación. Sin embargo, en el momento en el que el gobierno inicia la entrega de títulos mineros a la empresa multinacional Anglogold Ashanti Colombia S.A.S en el corregimiento, comienza la explotación de manera industrial, a esto se suman otros factores como la ilegalidad, los grupos armados al margen de la ley y el cambio en los usos de suelo.

Castro, José Esteban (Ed.)

Mapa N° 3. Conflictos ambientales Vs. zonas de conservación ambiental (A) y territorios colectivos (afros e indígenas) (B).

Fuente: Base de datos Univalle-EJOLT (Colombia). Conflictos ambientales en Colombia: inventario, caracterización y análisis

Se encontró que existen 116 minas de oro a lo largo de las cuencas de tres ríos del municipio de Santander de Quilichao: río Mondomo, río Quinamayó y río La Teta (Mapas N° 3 a 5) cuya explotación ha incidido negativamente en el funcionamiento hidráulico de los ríos, ya que se modifican sus cursos y las rondas y se incrementa la cantidad de sedimentos que éstos arrastran lo cual ocasiona altas turbiedades que afectan seriamente los sistemas de abastecimiento de la comunidades que se encuentran “aguas abajo”. Esta dinámica minera legal e ilegal, favorece la presencia de grupos armados al margen de la ley, aumento de la población en la cabecera del corregimiento y descomposición social de las comunidades por presencia de prostitución, violencia, delincuencia y corrupción.

Castro, José Esteban (Ed.)

Mapa N° 4. Títulos mineros municipio Santander de Quilichao.

Fuente: SIMCO

Mapa N° 5. Títulos y solicitudes mineras municipio Santander de Quilichao.

Fuente: SIMCO

Castro, José Esteban (Ed.)

Actores del conflicto:

A partir de una revisión documental, se identificaron los principales actores de los conflictos ambientales que se presentan en el área y que se registran en la Tabla N° 11:

Tabla N° 11. Actores de conflictos ambientales

Actor	Institución
Gobierno	Gobernación del departamento del Cauca, Alcaldía de Santander de Quilichao, Instituto Colombiano de Minería y Geología , Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Minería, Ministerio de Interior, Corte Constitucional de Colombia, Policía Nacional, Ejército Nacional, Corporación Autónoma Regional del Cauca
Organizaciones sociales	Consejería de Nasa-Acin, Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca
Particulares	Anglogold Ashanti Colombia S.A.S
Grupos armados al margen de la ley	FARC-EP y Bacrim

En la actualidad en la cuenca del río Mondomo, la compañía minera Anglogold Ashanti Colombia S.A.S tiene vigente el título minero GDI 116 (Mapa N° 6) que le permite la explotación y extracción del material aurífero pese a que esta misma multinacional ha solicitado la suspensión del mismo, debido a problemas de orden público que le han impedido realizar las labores de exploración. Sin embargo, es importante resaltar que las acciones en contra no sólo han provenido de las asociaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes asentadas en el territorio, sino también de algunas autoridades estatales como la CRC (Corporación Autónoma Regional del Cauca) y la Policía, entre otros órganos de control. Estas acciones no solo están enfocadas a impedir la explotación por parte de esta compañía específica, sino a la erradicación de la actividad minera legal o ilegal que afecta los territorios.

Mapa N° 6. Ubicación del Título minero GDI 116 corregimiento Mondomo.

Fuente: SIMCO

Dentro de estas acciones se encuentran la incautación de las retroexcavadoras, motobombas, dragas y bulldozers, que fueron llegando a la zona a lo largo del río, trayendo consigo una gran cantidad de población proveniente de otras zonas del país como la Costa Pacífica y Antioquia. Uno de los hechos con más cubrimiento periodístico, fue el que llevó a cabo la comunidad Nasa en el río Mondomo tal y como lo publicó el periódico el Espectador de cubrimiento nacional.

Los indígenas Nasas libraron la primera gran batalla contra la minería en el río Mondomo (norte del Cauca). La consigna era: si nos toca dar la vida, la damos, pero nuestro territorio lo respetan.

El Espectador, 14 de Octubre de 2012.

En ese momento cerca de 150 indígenas llegaron a las excavaciones con los bastones tradicionales y banderas que identifican a esta comunidad, sin importar si la mina tenía o no licencia, obligaron a los mineros quienes respondieron con disparos, a abandonar la maquinaria que posteriormente fue utilizada para rellenar los huecos dejados por estas excavaciones dentro del río y luego fue incinerada. La comunidad indígena Nasa ha manifestado en diferentes momentos el rechazo a cualquier tipo de minería.

Los Nasas tienen una posición clara, radical, frente a la minería. No la quieren en sus tierras. Ni la grande, ni la pequeña, ni la

mediana escala; ni mucho menos a cielo abierto. Ni la legal ni la ilegal. Ni siquiera la ejercida por ellos mismos.

El Espectador, 14 de Octubre de 2012.

Es importante resaltar, que pese a la poca visibilidad que los medios de comunicación han otorgado a estos conflictos, las entidades gubernamentales han llevado a cabo acciones para frenar esta problemática como la ejecutada por la CRC el 1 de febrero de 2011 al suspender la explotación ilegal de oro aluvial en el corregimiento de Mondomo, vereda Mondomito, donde se encontraban trabajando más de 300 personas, según un informe dado a conocer por Indira Gómez, directora regional de la CRC de la época, quien dijo que “el río perdió su cauce natural y la tierra viene embarrada por la piedra y la arena que quedó floja en el fondo y que se revuelve con cualquier corriente” (Diario El Espectador, 14 de Octubre de 2012). Esto ha producido pérdida de las actividades relacionadas con la pesca y las comunidades que tomaban el agua del río para sus acueductos rurales sufren problemas de salubridad, sin contar que también se ha afectado la producción agropecuaria.

Otra fuente de conflicto resaltada por la Junta Directiva de Asomondomo es el uso de la tierra en las cuencas abastecedoras. Por un lado, la Junta ha intentado preservar la zona realizando distintas actividades, entre ellas, la compra de predios, siembra de vegetación nativa, programas de conciencia ambiental con el colegio y diálogo con las distintas comunidades que tiene ingerencia en la zona como los Cabildos Indígenas. Sin embargo, desde mediados de los años 80 cuando el Cabildo de La Concepción, por motivos de desplazamiento forzado, empezó a tomar posesión de algunos terrenos que pertenecían a una propiedad privada e inició una dinámica de intervención y cambios en el uso del suelo.

La Junta de Asomondomo ha realizado acercamientos y diversos trabajos con dicho Cabildo para llegar a acuerdos y así mantener en buen estado la conservación de la zona, para garantizar un suministro constante de agua para el sistema de abastecimiento. Sin embargo, la situación actual no es la mejor, pues con el objetivo de adecuar el suelo para cultivar, se realizan quemas que se convierten en incendios incontrolados los cuales consumen varias hectáreas de bosque. Esta práctica de adecuación del suelo produce un efecto de erosión y una ampliación de la frontera agrícola (Foto N° 16). El Cabildo de la Concepción, también realiza tala de arboles para obtener madera que utiliza en la fabricación de carbón vegetal que contribuye a la proliferación de incendios.

Castro, José Esteban (Ed.)

Foto N° 16. Captación de agua para de rallandería de la población

Fuente: Asomondomo

Foto N° 17. Quemadas cuenca San Pablo y Montañitas

Fuente: Asomondomo

Castro, José Esteban (Ed.)

En el primer semestre del año 2014 la variabilidad climática ha afectado la comunidad de Mondomo, por lo cual la población ha tenido que sobrellevar una sequía que tiene el caudal de la quebrada Montañitas a punto de desaparecer. Sin embargo, la quebrada San Pablo mantiene suficiente caudal para abastecer la población (Foto N° 18) y la rallandería que se provee de ella. Para el segundo semestre del 2014 se presentaron racionamientos preventivos, con el objetivo de distribuir el agua entre la comunidad y el ecosistema.

Foto N° 18. Bocatomas de la población de Mondomo

A Bocatoma quebrada San Pablo

B Bocatoma quebrada montañitas

Fuente: Victor Cerón

Según relatos de los líderes y personas de la comunidad, durante el recorrido de estas fuentes de agua por la cabecera del municipio, estas quebradas han sufrido un continuo proceso de contaminación por aguas residuales de las rallanderías y las domésticas, además de una pérdida de caudal.

Hace 20 años se podía bañar en charcos o piscinas formados artesanalmente.

Habitante de Mondomo

Este tipo de relato se escucha con frecuencia y aplica para la gran mayoría de las quebradas y ríos de la población, quebradas como Tiembla, La Choma, San Pablo, Los Canelos y el río Mondomo, entre otras, eran sitios de encuentro familiar, de recreación y de pesca deportiva, así como fuente de diversos recursos naturales como madera y piedras para construcción.

Mediante el trabajo con líderes de la comunidad se pudo establecer que las rallanderías de almidón de yuca son las que presentan una mayor afectación sobre las fuentes hídricas de la población. Se contabilizaron 13 rallanderías y 3 puntos críticos de descarga de estas pequeñas industrias dentro de la población, las cuales afectan en mayor medida la quebrada Tiembla. Un estudio realizado por Sarria (2011) midió el aporte de

Castro, José Esteban (Ed.)

materia orgánica en términos de la demanda química de oxígeno (DQO) y la demanda biológica de Oxígeno (DBO) a las fuentes hídricas por las rallanderías, obteniendo valores de 4.024 – 5.950 mg/L de DQO, 1.103 – 1.710mg/L DBO, aunque también midió parámetros como los Cianuros (compuesto altamente tóxico a los ecosistemas acuáticos) identificando concentraciones 0.09-3.09 mg/L.

Cuando se les consultó a las personas sobre su percepción del estado de la cuenca abastecedora en los próximos años, el 25,6% consideró que empeorará si se mantienen las actividades ya mencionadas, debido a que hacen falta acciones que contribuyan al mejoramiento de la cuenca como reforestación, adecuado manejo de los residuos y campañas de concientización. Otra parte de la población (12,2%) considera que el estado de la cuenca mejorará debido a que ya se han iniciado campañas de reforestación y ha aumentado el caudal.

Gráfico N° 23. Percepción futura de la cuenca

Fuente: Elaboración propia

Se identificaron tres lugares con un alto grado de contaminación ya sea por residuos sólidos, efluentes de las rallanderías o desechos orgánicos. También se ubicaron antiguos y nuevos focos de minería ilegal en la zona, así como zonas afectadas por la contaminación derivada de estas actividades extractivas. Igualmente, se encontraron, zonas de tala de árboles y de expansión urbana que pone en riesgo algunos espacios verdes de la población. La Figura N° 8 presenta las principales zonas verdes, la bocatoma, la planta de potabilización, la red de distribución y los predios que han sido comprados por el acueducto en la zona de amortiguación de la fuente de abastecimiento de agua.

Castro, José Esteban (Ed.)

Figura N° 8. Mapa construido por integrantes de la comunidad de Mondomo

Fuente: Taller comunitario

Capítulo 5. Análisis y discusión de resultados

Conforme ha sido planteado por la Unión Europea,

Las innovaciones sociales son sociales tanto en los medios como en los fines...específicamente definimos innovaciones sociales como nuevas ideas (productos, servicios y modelos) que simultáneamente resuelven necesidades sociales..... y crean nuevas relaciones sociales o colaboraciones nuevas. En otras palabras hay innovaciones que no sólo son buenas para la sociedad sino que también aumentan la capacidad de la sociedad para actuar (UE, 2013:41).

En el Caso de Mondomo como se expresó en el capítulo de resultados, se produjeron cambios significativos en la vida de los habitantes del lugar a raíz de la innovación socio-técnica desarrollada entre 1995 y 1998. Esto demuestra la importancia de este tipo de intervenciones para producir transformaciones cualitativas en el sector rural donde, generalmente, sus habitantes carecen de condiciones adecuadas en cuanto a SAS. El proceso participativo desarrollado en la ejecución del proyecto permitió activar la participación ciudadana promovida por la Constitución de 1991, este proyecto pone en vigencia el nuevo marco legal del país que promueve dicha participación y al fortalecer la gestión comunitaria favorece el empoderamiento de líderes y lideresas locales para asumir el manejo de los sistemas de manera autónoma.

La situación ambiental del área ejemplifica los procesos de contaminación que están sufriendo las fuentes superficiales en el área, cuyas causas van desde los aportes de las aguas residuales comunitarias, pasando por los vertimientos de la pequeña industria local y los daños ocasionados por la minería. A continuación se realiza el análisis de cada dimensión presentada en los resultados.

Dimensión técnico-infraestructural

La implementación de la innovación socio-técnica de SAS en Mondomo estuvo estrechamente ligada con la vinculación de la comunidad y las instituciones al proceso desde la identificación del problema, la selección participativa de la tecnología y la participación de un grupo multidisciplinario e interinstitucional que actuó como facilitador del proceso. Igualmente, estuvo relacionada con la consideración integral de aspectos técnicos, socio-económicos, culturales y ambientales locales.

Durante la implementación se identificó la versatilidad y el éxito del proceso incluso en condiciones de desastres naturales como ocurrió en Mondomo. Este proceso puede ser aplicado en zonas rurales, periurbanas de poblaciones vulnerables pequeñas y medianos centros poblados.

Aunque el diseño técnico cumple con un rol importante, que consideró aspectos claves como la localización y distribución de las viviendas, tener un sistema que funcionara a gravedad (con bajo consumo energético), aspectos operacionales que facilitan las actividades de operación y mantenimiento, el poco uso de insumos químicos,

también se incluyeron aspectos de la calidad de la fuente (e.g. turbiedad, color y sólidos suspendidos), capacidad económica de la comunidad y aspectos administrativos que contribuyen a la sostenibilidad del sistema.

Además, se resalta el aspecto técnico de multibarrera, el cual permite ahorros en tiempo y personal en cuanto a la operación y mantenimiento, dado que la primera barrera compuesta por los Filtros Gruesos Dinámicos, es la que recibe los picos de turbiedad protegiendo las barreras posteriores previniendo su obstrucción y colapso.

Uno de los aspectos técnicos con mayor relevancia considerado como un aporte importante para la sustentabilidad de la ecotecnología es la construcción de la vivienda del operario en el sitio de planta, pues facilita la operación especialmente en los momentos en los que se presenten picos de turbiedad que puedan afectar el sistema. En este sentido, la ubicación de la vivienda de operador en las instalaciones de la planta también ha permitido que otros integrantes de la familia de este, conozcan sobre el funcionamiento de la planta FiME y puedan ayudar ante cualquier eventualidad. Además, los integrantes de la Junta Directiva conocen y saben operar el sistema, lo cual disminuye la vulnerabilidad del mismo por ausencia de personal calificado.

La calidad del agua tratada se ha mantenido dentro de las exigencias de la legislación colombiana, cumpliendo con los estándares microbiológicos y físico químicos, aspectos que demuestran la eficiencia de la tecnología. Estos indicadores son ratificados por la comunidad cuando manifiestan su percepción en cuanto a la calidad y al bajo número de enfermedades de origen hídrico reportado por la misma. En el Anexo 2 se puede observar los análisis de la calidad del agua.

La ecotecnología FiME es favorable para poblaciones nucleadas rurales que van desde 1.000 hasta 25.000 habitantes, con dotaciones que oscilan entre 80-120L/Hab/día (Aproximadamente 35L/s); sin embargo, para comunidades con mayor población esta no es tan viable por cuestiones de inversión inicial y área requeridas para la construcción de la planta.

Dimensión socio-economica

Mondomo durante los últimos años, después de la implementación de la innovación socio-técnica ha tenido un importante desarrollo infraestructural y social. En torno a la infraestructura se evidencia un cambio en los materiales utilizados para la construcción de viviendas que en su mayoría son levantadas con ladrillo y cuentan con pisos de cemento, sin embargo aun se puede ver en la localidad algunas viviendas con materiales de construcción más precarios. Es importante señalar que el desarrollo infraestructural en la localidad se ha dado mayoritariamente, a nivel de los materiales utilizados para la construcción de viviendas, debido a que esta aun cuenta con vías de comunicación sin pavimentar, motivo de descontento entre sus habitantes porque se producen episodios de enfermedades respiratorias debido al polvo. En el corregimiento se han incrementado el número de viviendas, dato que se ve reflejado en el incremento del número de suscriptores al sistema de abastecimiento, que pasó de 509 en el año 1998 a 748 en el año 2014, esto también está relacionado con que la comunidad reconoce la importancia de contar con un agua de calidad para el consumo humano.

Con la implementación de la innovación socio-técnica se cualificó a un grupo de personas de la comunidad, a través de su participación en el proyecto estos adquirieron conocimientos en construcción, lo cual les ha permitido vincularse a obras de construcción en el municipio de Santander de Quilichao. De igual manera, dado que se puede garantizar la calidad del agua, se ha incrementado el número de establecimientos comerciales que prestan servicios de alimentación a los viajeros que transitan por la Vía Panamericana, generando mayores ingresos económicos a la localidad.

También se ha visto un desarrollo social en la localidad a través de iniciativas comunitarias, con la implementación de la innovación se mejoró la capacidad de organización de la comunidad y se demostró que ésta es un medio a través del cual las comunidades pueden contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Esta capacidad de organización ha impulsado la creación de una escuela para niñas que se construyó con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo Sostenible de España.

Dimensión de salud

Según los datos de morbilidad obtenidos de la encuesta, se observa una morbilidad baja en cuanto a las enfermedades diarreicas (0.4 por cada 100 habitantes), en comparación con otras zonas rurales del país que pueden superar una tasa de morbilidad superior a 5. La baja incidencia se relaciona con una buena calidad del agua para consumo (Anexo) y en las prácticas higiénicas, como el lavado de manos en momentos importantes como antes de comer y cocinar y después de ir al baño. Este aspecto se corrobora, cuando la mayoría de los encuestados manifestó la importancia del lavado de manos con agua y jabón, para prevenir enfermedades.

Es importante resaltar que gracias a la continuidad del agua y a su calidad las viviendas cuentan con unidades sanitarias equipadas con inodoro y lavamanos, lo que permite una mejor apropiación de hábitos de higiene en la comunidad, en contraste, con lo que sucedió durante la emergencia sanitaria declarada después del sismo en el año 1994, en donde según los relatos de las personas hubo una gran incidencia de enfermedades gastrointestinales.

La información presentada muestra que los habitantes de Mondomo cuentan con conocimientos adecuados en higiene, pero estar informado no constituye una garantía en sí misma para la implementación del hábito, por lo que todavía se requiere fortalecer una cultura del autocuidado mediante procesos de sensibilización y reflexión acerca de cada una de las prácticas higiénicas y sus consecuencias, así como programas de acompañamiento y monitoreo a la implementación de las mismas. Esta situación se reflejó en algunos encuestados cuando mencionaron que a veces no se lavaban las manos por olvido. En esta perspectiva resulta fundamental la participación de niños, niñas y jóvenes quienes tienen mayor apertura a nuevos hábitos.

Dimensión socio-política y cultural

En el caso de Mondomo el modelo de gestión aplicado fue la gestión comunitaria del servicio de acueducto mediante la conformación de una organización denominada

Asociación de Usuarios del Servicio de Acueducto de Mondomo. Es de resaltar que los modelos comunitarios no eximen la responsabilidad y el deber que el Estado tiene frente a la provisión de los servicios públicos en las comunidades, pero surgen de la iniciativa local para el aprovisionamiento de los servicios y son modelos que cuentan con respaldo jurídico y autonomía para su funcionamiento.

Cuando se inició la prestación del servicio de abastecimiento de agua por parte de la comunidad no se tenía una administración adecuada, los líderes desconocían los requerimientos y el manejo administrativo del sistema, la cobertura con calidad era nula y se presentaban conflictos entre los usuarios por el acceso al agua, debido a que el servicio en algunos sectores solo llegaban algunas horas de la madrugada, las tarifas no permitían recuperar costos del servicio, existía desperdicio de agua, la comunidad era pasiva frente a sus problemas de abastecimiento y dejaba que sus líderes resolvieran los problemas a su manera sin mucho respaldo comunitario.

Actualmente la situación es diferente. En efecto, existe una comunidad activa que conoce su sistema de abastecimiento, reconoce la legitimidad de los líderes de la Junta Directiva, ha sido partícipe de todas las decisiones, y aportó económicamente para la construcción del mismo. Además, se encuentra una organización comunitaria que administra el sistema de abastecimiento de agua potable que ha mostrado buen manejo del mismo, realiza planificación formal del servicio a corto mediano y largo plazo, y que incluye tanto las labores administrativas como las operativas. Al estar jurídicamente legalizado les ha permitido que realicen contratos con terceros (entre ellos el recaudo del servicio de aseo prestado por el municipio) y se facilite el acceso a recursos del sector, al reconocimiento y diálogo con actores estatales.

Operativamente el sistema de abastecimiento de agua funciona adecuadamente, con un uso racional y eficiente del agua, cuyo control se realiza a nivel de los usuarios pero también en cada uno de los componentes del sistema. Las tarifas que se cobran por el servicio de agua son justas de acuerdo a la capacidad económica de los habitantes, para un consumo de 20 m³ mensuales está alrededor de los \$8.200 (3.5 USD) que que significa el 1,33% de los ingresos de una familia que gane el salario mínimo mensual.

En cuanto a las labores administrativas el formalizar la facturación, el recaudo, el manejo contable y el registro de PQR's mediante la utilización de un instrumento desarrollado localmente como la Plataforma Informática para Pequeños Prestadores, es un logro significativo que ha permitido controlar y conocer el comportamiento de los usuarios frente al consumo de agua y al ejercicio de su deber en cuanto al pago del servicio, logrando morosidades inferiores al 15%, a la vez que permite tener un flujo ordenado de la información financiera y un manejo transparente de los recursos. Este manejo acertado del tema contable ha generado credibilidad y respaldo, baja cartera morosa por el servicio, lo cual facilita la recuperación de costos e incluso la generación de excedente que son reinvertidos en el servicio. No obstante esta situación favorable, la carencia de personal administrativo dedicado exclusivamente a esta labor representa una amenaza en el largo plazo, sobre todo cuando a la Junta Directiva no lleguen líderes tan versátiles como los que hasta ahora han tenido.

La más reciente reforma de Asomondomo en su estructura organizacional permitió que una mayor visibilidad de integrantes accediendo a nuevas responsabilidades. Este cambio resulta positivo para la organización pues favorece el relevo generacional, y el surgimiento de nuevos liderazgos. El compromiso de los integrantes de la Junta ha

hecho que estos por iniciativa propia busquen cualificarse en carreras profesionales y técnicas que abarcan temáticas ambientales, administrativas y técnicas, fortaleciendo la capacidad de gestión de la Junta Directiva y la sustentabilidad de la innovación socio-técnica.

Dimensión político-institucional

Para la Asociación de Usuarios de Mondomo, los apoyos institucionales han sido un factor relevante que ha permitido que su sistema de abastecimiento de agua potable preste un servicio de calidad a la comunidad, al igual que ha logrado apoyar a otros sistemas de abastecimiento convirtiéndose en un espacio de consulta, especialmente para los acueductos de municipios del norte del Cauca.

Uno de los apoyos institucionales que han contribuido al éxito de Asomondomo es el recibido por el Instituto Cinara, quien desde la propuesta de la innovación socio-técnica se ha comprometido con el proyecto, dado que este conjuga elementos como ecotecnologías, una organización comunitaria encargada de la operación y el mantenimiento del sistema y también la posibilidad de realizar investigación aplicada. Este apoyo se presta a través de asesorías e invitaciones a difundir la experiencia en otras comunidades, universidades y organizaciones nacionales e internacionales.

Este acceso a otros actores y a redes de información, permitió que Asomondomo junto con otras organizaciones comunitarias vieran la importancia de la creación de una organización de segundo orden, como AQUACOL que ha permitido a las comunidades rurales tener mayor interlocución, representatividad e incidencia política en temas de agua y saneamiento ante instituciones gubernamentales como la Superintendencia de Servicios Públicos.

Si bien el apoyo institucional recibido por AQUACOL ha sido muy importante para su desempeño porque brinda el espacio de reuniones y discusiones, así como acceso a la información y asesorías, es importante resaltar el compromiso y la capacidad de trabajo de los representantes de las comunidades para exponer sus incoformidades, pero también para proponer soluciones a las mismas. Tal es el caso, de la creación del SUI RURAL implementado por la SISP para dar una mejor respuesta a las condiciones socioculturales y organizacionales de las comunidades, creando una plataforma más “amigable” para éstas. La actividad desplegada por Mondomo como Centro Comunitario de Aprendizaje de AQUACOL ha tenido trascendencia a nivel del país y ha sido visitada por diferentes organizaciones internacionales. También ha iniciado a tener una visibilidad a nivel internacional que les ha permitido tener un intercambio de experiencias comunitarias a nivel SAS.

La Asociación, también ha generado espacios de participación a nivel municipal, el actual presidente hace parte de la Unidad Básica Municipal y Saneamiento Rural. Si bien el proyecto de Unidad Básica ha tenido aceptación por las comunidades rurales, no ha trabajado en temas de saneamiento y además encuentra obstáculos en la misma administración pública, debido a que desde su inicio han tratado de reducir los integrantes de la Unidad, en un principio hacían parte de ella cinco personas y en la actualidad solo permanecen dos; uno de ellos es el técnico, que si bien tiene conocimientos de todas las

áreas de intervención por su experiencia en el acueducto de Mondomo, esto no le permite dar abasto para atender de manera más adecuada a las comunidades rurales.

Estas decisiones administrativas no solo están relacionadas con la disminución de personal, sino la continuidad del programa, ya que este fue suspendido durante un año, después de que se realizaran las elecciones municipales que dieron como resultado el cambio de alcalde. La unidad fue implementada nuevamente gracias a las peticiones de las mismas comunidades que se han visto beneficiadas del programa.

Finalmente, como este es un programa de la alcaldía y no una dependencia de la misma, las decisiones políticas y la garantía de recursos económicos para la continuidad del mismo están a merced de los políticos, esto ha significado que procesos que se han iniciado con las comunidades queden a mitad de camino, haciendo que en algunos casos, como lo manifiestan los técnicos de la unidad, se tenga que comenzar nuevamente desde cero en las comunidades, debido a que estas carecen de personas empoderadas del sistema, por lo tanto el apoyo institucional resulta fundamental para garantizar un suministro constante de agua potable.

La organización comunitaria cuenta igualmente con relaciones institucionales que pueden en algún momento apoyar la gestión del servicio sin perder autonomía y cuentan con la capacidad de financiar y gestionar proyectos para el mejoramiento del sistema.

Dimensión ambiental

La cuenca abastecedora tiene una capacidad de regulación hídrica que se ha logrado mantener gracias a la gestión de la Junta Directiva de Asomondomo, la cual ha efectuado trabajos de conservación, preservación y reforestación, esto posiblemente se origina en el hecho de que varios de sus integrantes cuentan con compromiso y preocupación ambiental, entre los que se destacan José Ricardo Sandoval, Oscar Silva, Alba Martínez y Edwin Chávez. Esta preocupación ha permitido garantizar el suministro de agua a pesar de las perturbaciones como la minería, la quema, la tala y la sobreexplotación del recurso hídrico por parte de las rallanderías. Sin embargo, se identificó que uno de los puntos más vulnerables en su gestión ambiental es el desconocimiento y desinterés de la población en general, aunque se han realizado campañas en la Institución Educativa, se debe fortalecer el trabajo a nivel de la comunidad.

Los resultados de la encuesta mostraron que los habitantes, sobretudo los que tienen menor trayectoria en la comunidad, saben que el suministro de agua potable proviene de una fuente superficial cercana, pero desconocen en dónde se encuentra y cuál es su estado de conservación. No obstante, la mayoría de las personas dan gran importancia a la calidad y cantidad del agua dada su relación con los aspectos de salud.

Por otro lado, fuentes hídricas que atraviesan la cabecera del corregimiento como la quebrada Tiembla, San Pablo y el río Mondomo, poseen un notable deterioro relacionado con la regulación hídrica y la calidad, asociada a las descargas de las rallanderías y las aguas residuales domésticas.

Actualmente, las rallanderías son vistas como agentes causantes del deterioro de las fuentes hídricas que atraviesan el corregimiento, pero como su afectación se localiza en zonas de barrios específicos como Las Veraneras, esto lleva a que se genere una visión parcializada de la misma, reduciendo la percepción del impacto en el ambiente.

También se evidencia una desarticulación entre los proyectos de “Producción más Limpia”, la academia y las autoridades ambientales, pues a pesar de que se han realizado diferentes investigaciones, implementado cambios tecnológicos en el procesamiento del almidón y desarrollo de tecnologías en el tratamiento de las aguas residuales agroindustriales, la gran mayoría de las rallanderías no cuentan con un uso eficiente de agua y descargan directamente a fuentes superficiales sin ningún tratamiento o con un tratamiento parcial.

La situación de saneamiento en el corregimiento se vuelve crítica dado que los aportes de las aguas lluvia unidos a los vertimientos de aguas residuales domésticas y agroindustriales en el suelo pueden generar condiciones de saturación e inestabilidad del mismo, lo cual podría ocasionar deslizamientos dadas las condiciones topográficas de la localidad (Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao, 2007).

Otra afectación que han sufrido muchas de las fuentes de agua es la explotación minera de oro, que además de contaminar sus aguas por las malas prácticas mineras, genera un proceso de deforestación y horadación del cauce de las fuentes hídricas, por lo que se cambia la concepción de zona de encuentro recreativo por el de zona de contaminación. El río Mondomo, es el que más ha sufrido los efectos de la minería debido a que se ha deteriorado completamente la zona turística conocida como las “Playas de Mondomo”.

Conclusiones

- La innovación socio-técnica surge como respuesta ante el colapso de la infraestructura en abastecimiento de agua del Corregimiento de Mondomo, al ser afectado por un sismo que ocurrió el 6 de junio de 1994. Bajo este escenario de desastre se conformó una alianza público-privada-comunitaria, que permitió desarrollar un proceso interdisciplinario e interinstitucional con protagonismo comunitario para la recuperación y construcción del nuevo sistema de abastecimiento, favoreciendo una relación entre iguales. Se destaca que el papel activo de la Universidad del Valle, a través del Instituto Cinara, como ente articulador y facilitador del proceso fue clave para el éxito de la innovación. Esto muestra que la Universidad además de ser una institución de educación superior, es vista como un ente imparcial y con credibilidad en la región que facilita procesos de desarrollo social a partir de la investigación. Por lo tanto, la innovación fue un espacio de aprendizaje para todos los actores involucrados, donde el proceso *per se* se convirtió en fuente de conocimiento. Esta innovación ha facilitado la realización de actividades de docencia e investigación de las universidades, la educación media y tecnológica de la región.
- El empoderamiento comunitario a través de las discusiones y del acceso a la información sumado con una actitud de respeto y escucha por parte de las instituciones permitió una participación por parte de la comunidad en la toma de decisiones durante el proceso de selección de tecnología, diseño, construcción y de organización administrativa, dado que serían los usuarios de las soluciones propuestas. El desarrollo del proceso desde la base promovió el reconocimiento de las voces y las necesidades de la comunidad, permitiendo la construcción de tejido social con base en la confianza y la transparencia en la ejecución de los proyectos.
- La organización ha sido la principal característica de la comunidad de Mondomo. La comunidad ha participado a lo largo del proyecto aportando inicialmente recursos y mano de obra para la construcción del sistema, y actualmente a través del pago de una tarifa que permite la sostenibilidad del mismo; dado que se reconoce que son estos aportes los que garantizan un buen desempeño del sistema. La Junta Directiva de Asomondomo constituye uno de los principales logros del proceso porque el compromiso de sus integrantes y su buena gestión administrativa ha logrado la sostenibilidad del servicio de abastecimiento de agua potable.
- Uno de los impactos más importantes de la Junta Directiva de Asomondomo es su incidencia en otros SAS rurales del departamento del Cauca, a través de la asesoría que brinda a otros pares en temas técnicos y administrativos y del apoyo que sus integrantes han brindado a la Empresa de Servicios Públicos de Santander de Quilichao para atender los SAS rurales del municipio.
- La Junta Directiva de Asomondomo tiene un sentido de pertenencia y cuidado de su fuente abastecedora, evidenciado en la compra de predios, protección de nacimientos y organización de jornadas de reforestación con la comunidad. Sin embargo, estos

desarrollos no guardan armonía con el desconocimiento que manifiesta la población sobre la fuente abastecedora y con la contaminación que se está haciendo de las fuentes superficiales locales por la carencia de una solución integral en saneamiento.

- El éxito de proyectos de agua y saneamiento para comunidades de las zonas rurales está mediado por elementos como tecnologías adecuadas a sus contextos. Es así, como en Mondomo se diseñó la ecotecnología de Filtración en Múltiples Etapas (FiME), considerando aspectos socioeconómicos, ambientales, técnicos y normativos. En este caso, se corrobora que la tecnología es un elemento necesario más no suficiente para lograr la sustentabilidad del servicio de abastecimiento de agua. En pequeñas comunidades, la participación de la comunidad en la operación, mantenimiento y sobretodo en la administración del sistema, permite un acceso democrático al servicio. Esto se logró a través de un reconocimiento por parte de la comunidad sobre la importancia de consumir agua potable y sus beneficios para mejorar la calidad de vida y trabajar por ello.
- Con la implementación de la innovación socio-técnica se mejoró la capacidad de organización de la comunidad y se demostró que mediante un trabajo colaborativo las comunidades pueden mejorar sus condiciones de bienestar. Esta experiencia ha jugado un papel significativo para confirmar la importancia de la gestión comunitaria del agua potable rural y evidenciar la necesidad de la asociatividad de las comunidades rurales, dado el aislamiento en que estas comunidades realizan su labor. La Junta Directiva de la Asociación de Usuarios de Asomondomo ha jugado un papel fundamental en la creación de la Asociación de Organizaciones Comunitarias Prestadoras de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento en Colombia, AQUACOL. Esta organización ha permitido ampliar la incidencia de Asomondomo a otros departamentos del país y le ha facilitado entrar en contacto con autoridades del nivel nacional.
- La trayectoria desarrollada por AQUACOL ha puesto en evidencia la importancia de la Asociatividad de las organizaciones comunitarias de SAS para derrotar el aislamiento en que se han mantenido este tipo de organizaciones en el sector rural. Esta Asociatividad además de fortalecer a las organizaciones socias permite que el sector rural pueda incidir en la política sectorial, lo cual es de gran importancia sobre todo en un momento crucial como el que vive Colombia, en el presente, en el cual se prepara para asumir un período post-conflicto que implica transformaciones en las relaciones con lo rural.
- Actualmente, las nuevas problemáticas que la comunidad y la Junta Directiva de Asomondomo deben enfrentar son las asociadas con la contaminación en la fuente de abastecimiento por la minería, las aguas residuales domésticas y las provenientes de la pequeña agroindustria del almidón de yuca. Aspecto que refleja que el tema de saneamiento en el sector rural sigue siendo débil y sólo hasta el año 2014 se formuló una política integral de acueducto, alcantarillado y aseo para el sector rural, pues hasta la fecha las inversiones en SAS en el sector rural no se llevan a cabo de manera

articulada y para el caso de Mondomo se ejecutó sólo la solución de agua potable por una situación de desastre natural.

- En Colombia el Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios argumentando la búsqueda de la eficiencia, la competitividad y el mejoramiento de la calidad del servicio abrió un espacio para los prestadores privados, quienes actúan con una lógica muy diferente a la comunitaria. Al regirse las organizaciones comunitarias por el derecho privado, se desdibuja su carácter de representantes del interés colectivo y defensoras de un bien común como es el agua y no se genera un espacio para considerarlas como un tercer sector que amerita un tratamiento diferenciado.

Referencias Bibliográficas

Alcaldía Municipal de Santander de Quilichao (2010). Hacia una política pública municipal de atención a la zona rural en agua y saneamiento básico. Diagnóstico de los sistemas rurales de abastecimiento de agua y plan de acción. Santander de Quilichao, Colombia, Colombia.

Alcaldía Municipal. (n.d.). Municipio de santander de quilichao. Santander de Quilichao, Colombia.

Alcaldía municipal de Santander de Quilichao. (2007). Plan de Ordenamiento Territorial. Santander de Quilichao, Colombia.

Asociación de Usuarios del Acueducto de Mondomo E.S.P. (1999). Testimonio Acueducto de Mondomo. Premio nacional a un esfuerzo. Mondomo, Colombia.

Castro, J. E. (2007). The political ecology of water uncertainty and inequality: a sociological contribution. In and L. H. N. P. Leite da Silva Dias, W. Costa Ribeiro (Ed.), A Contribution to Understanding the Regional Impacts of Global Change in South America. Sao Paulo: Institute of Advanced Studies, University of Sao Paulo. Retrieved from <http://www.iea.usp.br/iea/artigos/globalchangeinsouthamerica.pdf>.

Colombia (1994), Ley 142 del 11 de Julio de 1994. Bogotá, Colombia.

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) (2013). 20 años Regulación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en Colombia, Bogotá.

DANE (2007). Colombia una Nación Multicultural. Su Diversidad Étnica. Bogotá, Colombia.

DANE (2009). Estimación y Proyección de Población Nacional, Departamental y Municipal total por Área 1985-2020 (Base de datos). Bogotá, Colombia.

Departamento Nacional de Planeación. (2014). Conpes 3810. Bogotá, Colombia.

Diario Proclama del Cauca. (2009, June 6). Este sábado, 6 de junio, se cumplen 15 años de Avalancha del río Paez, Popayán, Colombia, p. 1..

European Union. (2013). Social innovation research in the European Union: Approaches, findings and future directions. Policy Review. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

FAO-UNESCO-IIPE (2005). Población Rural (EPR) en América Latina: Alimentación y Educación para Todos. Santiago de Chile.

Castro, José Esteban (Ed.)

Galvis, A. (2004). Tratamiento de agua sin productos químicos. La Filtración en Múltiples Etapas en el tratamiento de agua para consumo humano. El caso Mondomo. Cali, Colombia.

García, M., Visscher, J. T., Galvis, A., & Quiroga, E. (1999). La formación de capacidades mediante los proyectos de aprendizaje en equipo. En: I. C.-U. del Valle (Ed.), Transferencia de Tecnología en el Sector de Agua y Saneamiento en Colombia. Una experiencia de aprendizaje. Cali, Colombia: International Water and Sanitation Centre.

García, M., Visscher, J. T., & Quiroga, E. (1996). La formación de actores del sector en el marco de proyectos de aprendizaje en equipo en Colombia. En: Conferencia Internacional sobre Mejoramiento de Calidad de Agua, Abril 30- Mayo 4. Cali, Colombia: IRC.

Heller, L. (2009). Water and sanitation policies in Brazil: historical inequalities and institutional change. En: J E Castro y L. Heller, Water and Sanitation Services: Public Policy and Management. Londres: Earthscan.

Huascar, E., Porto, A., Pineda, C., Garriga, M., & Rosales, W. (2010). Características Estructurales del Sector Municipal en América Latina Estudio de las Características Estructurales del Sector Municipal en América Latina. Nueva York.

Instituto Cinara (1993). Propuesta para la ejecución de proyectos integrados de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología (Proyectos escuela en el municipio de Cali). Cali, Colombia.

Instituto Cinara (1995). Estudio para la planificación y diseño del sistema de potabilización de agua y desarrollo institucional en el corregimiento de Mondomo. Informe de diagnóstico participativo. Cali, Colombia.

Instituto Cinara (1996). Programa de transferencia de tecnología en sistemas de abastecimiento de agua en la república de Colombia. Cali, Colombia.

Instituto Cinara (1997). Proyecto diseño integral dek sistema de abastecimiento de agua para el corregimiento de Mondomo. Cali; Colombia.

Instituto Cinara (1998a). Proyecto: Diseño integral del abastecimiento de agua corregimiento de Mondomo. Informe final. Cali; Colombia.

Instituto Cinara (1998b). Informe de puesta en marcha del sistema de tratamiento de agua potable - Mondomo. Cali, Colombia.

Instituto Cinara, & IRC. (1999). Filtración en Múltiples Etapas, tecnología innovativa para el tratamiento de agua. Cali; Colombia.

LATINOSAN. (2007). 1ra Conferencia Latinoamericana de Saneamiento. Retrieved from http://www.unicef.org/lac/media_10631.htm.

LATINOSAN. (2010). 2da Conferencia Latinoamericana de Saneamiento. Retrieved from <http://www.communityledtotalsanitation.org/story/latinosan-2010>.

Leal, M. C., & Morales, J. F. (2013). Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista en Colombia. En: L. Jorge, G. Salamanca, J. F. Morales, R. E. N. Montes, & F. V. Valencia (Eds.), Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista, (Vol. 1. Contraloría General de la República, Bogotá.

Lozano, G. (n.d.). Hacia una política pública municipal de atención municipal de atención a la zona rural en agua y saneamiento básico, Bogotá.

Ministerio de la Protección Social (2011). Plan de contingencia del sector de salud para la prevención y control de cólera en Colombia, Bogotá.

Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (2009). Perfil de Proyecto I Programa de Abastecimiento y Saneamiento Rural y Periurbano. Bogotá.

Rojas, J., Zamora, A., Tamayo, P., & Garcia, M. (2010). Modelos de apoyo a la provisión de servicios de agua para la zona rural en Colombia, Bogotá.

Rudas, G., Marcelo, D., Armenteras, D., Rodríguez, N., Morales, M., Delgado, L. C., & Sarmiento, A. (2007). Biodiversidad y actividad humana: relaciones en ecosistemas de bosque subandino en Colombia. Bogotá.

Sanchez, L. D., Florez, M. E., & Mejía, P. (2000). Caracterización de pérdidas de agua en el sistema de distribución del acueducto 2el Retiro". En Cinara (Ed.), Conferencia Internacional Usos Múltiples del Agua: Para la Vida y el Desarrollo Sostenible (Vol. 7, pp. 116–123). Cali.

Sarria, H. (2011). Contaminación y toxicidad de las aguas residuales de las rallanderías del Norte del Cauca , Colombia. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Anexos

Técnicas de Investigación Participativa

Técnica	Descripción	Tipo de información que recolecta
Mirada Interna al ente administrador	Se presenta la imagen de un árbol para que los integrantes del ente administración establezcan una comparación entre el árbol y su organización.	Los integrantes de la organización administradora identifican cuáles son sus raíces, cuál es el tronco, cuáles son sus ramas y cuáles los frutos cosechados y los que quieren cosechar
Escudo de valores	Se construye un escudo representativo de la organización donde gráficamente se exponen los siguientes aspectos: la persona más importante para la organización, el lugar más importante para la organización, el valor que la organización no negocia, el valor que la organización quiere regalarle al mundo, el valor que no negocia y cómo quiere ser recordada.	Identidad organizativa, valores guía, cultura organizacional
Línea Histórica	Se dibuja un plano cartesiano en el cual la coordenada X son los años y la coordenada Y los eventos. El punto cero es el año de creación del ente administrador. En la coordenada X se registran los años y en la Y los eventos importantes de la vida del ente administrador (positivos y negativos). Los eventos se marcan con puntos que luego de unen de manera que resulta una línea con puntos altos, momentos estables y puntos bajos.	Identificar los momentos más importantes en la historia del ente administrador y analizar cuáles han sido los hechos que han producido cambios significativos.
Diagrama de Venn	Se pide a los participantes que en una hoja relacionen las instituciones, personalidades u organizaciones sociales que tienen presencia en la	✓ Identificar cuáles son las instituciones o personas que tienen vínculos o relaciones con la comunidad.

	<p>comunidad. Luego se les pide que marquen con una X las que consideren más importantes y escriban cada uno de ellos en un círculo del mismo tamaño. Después recortan círculos de menor tamaño para escribir cada una de los que no fueron considerados como importantes. Finalmente en un círculo de mayor tamaño que los anteriores escriben el nombre del ente prestador. Colocan el círculo mayor en la pared y pegan a su alrededor los otros círculos tan cerca o tan lejos como sea el tipo de relación que mantengan con esas personas, entidades u organizaciones. En plenaria se presentan los resultados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Determinar cuáles son los tipos de relaciones que dichas instituciones o personas tienen con el ente administrador (asesoría, apoyo, capacitación, otros). ✓ Determinar relaciones de conflicto o armonía.
Mapeo Social	<p>Se elabora con los participantes un dibujo tipo mapa de su comunidad, en el que muestren los sitios principales, la ubicación de las casas, caminos, fuentes de agua, bosques, haciendas y otros sitios significativos. Se pide que en el dibujo se ubiquen el sistema de abastecimiento de agua y saneamiento, sus componentes, señalando sitios donde hay fugas, lugares a los que no llega el agua, donde hay problemas de contaminación, morosidad y todas las situaciones que pueden afectar la prestación del servicio.</p>	<p>Un mapa de la comunidad es un excelente punto de partida para identificar los problemas locales y sus causas. También permite identificar la complejidad de la localidad y por lo tanto dimensionar el tipo de recorrido que se necesita hacer, donde focalizar las actividades de inspección sanitaria y áreas importantes para realizar visitas domiciliarias.</p>
Rutinas de trabajo – uso del tiempo	<p>Se construye con el personal de la organización prestadora (diferenciar personal directivo, de personal administrativo) una matriz de uso del tiempo donde se identifiquen horario, tipos de actividades, duración de las</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tiempo empleado por tipos o categorías de actividades ✓ Necesidades de capacitación o fortalecimiento

	mismas y facilidad o dificultad para su ejecución.	
Uso del tiempo diario del Operador	En una hoja de papel Kraft el operador marca las horas del día desde que se levanta hasta que se acuesta y al lado dibuja la actividad que realiza en cada momento del día	<ul style="list-style-type: none">✓ Permite detectar problemas de operación y mantenimiento✓ Necesidades de capacitación o fortalecimiento del operador

Castro, José Esteban (Ed.)

Analisis de calidad de agua

Informe de Análisis de la Calidad del Agua para Consumo Humano
 Autoridad sanitaria del Cauca
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL CAUCA
 IRCA por Muestra

NIT:	Persona Prestadora: ACUEDUCTO VEREDAL DE MONDOMO
------	--

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA

Muestra No: 32	Código laboratorio: 0920	Contramuestra pp: No
Fecha de toma: 23/07/2014 7:22:00	Fecha de recep. laboratorio: 23/07/2014 11:37:00	Fecha análisis laboratorio: 23/07/2014 15:00:00
Muestra Tomada por: ARLINDO USSA	Desinfectante: CLORO GRANULADO	Coagulante: NO INFORMA
Análisis Solicitados: Físicoquímico, Microbiológico	Resultados para: Vigilancia	Tipo de muestra: Tratada

INFORMACIÓN DEL LABORATORIO

Código: 2451	Nombre: LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL CAUCA	Teléfono: 928244875
Fax: 928244875	Dirección: CRA 9 CALLE 18 ESQUINA BARRIO DEAN	Email: lsp_cauca@hotmail.com, aurac10@yahoo.com
Página WEB:		

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL CAUCA	Departamento: Cauca	Municipio: Santander De Quilichao
---	---------------------	-----------------------------------

INFORMACIÓN DEL PUNTO DE TOMA

Departamento: Cauca	Municipio: Santander De Quilichao	Población: 0,00	Clase: Cabecera Municipal
Lugar: PLANTA DE TRATAMIENTO	Descripción: DISPOSITIVO	Código punto:	
Dirección: PLANTA DE TRATAMIENTO	GPS:	Fuente: QUEBRADA SAN PABLO	
Concertado: No	Intradomiciliario: No		

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

Característica	Método	Resultado	Unidades	Valores Aceptables	Diagnóstico
Alcanilidad Total	Volumétrico	13	mg CaCO3/L	≥ 0 ≤ 200	Aceptable
Calcio	Volumétrico EDTA	4,01	mg Ca/L	≥ 0 ≤ 60	Aceptable
Cloro residual libre	Colorimétrico de la DPD	0,3	mg Cl2/L	≥ 0,3 ≤ 2	Aceptable
Coliformes totales	Sustrato definido	0	UFC/100 cm3	≥ 0 ≤ 0	Aceptable
Color aparente	Espectrofotométrico	2	UPC	≥ 0 ≤ 15	Aceptable
Dureza total	Volumétrico EDTA	20	mg CaCO3/L	≥ 0 ≤ 300	Aceptable
E.coli	Sustrato definido	0	UFC/100 cm3	≥ 0 ≤ 0	Aceptable
Magnesio	Volumétrico EDTA	15,99	mg Mg/L	≥ 0 ≤ 36	Aceptable
ph	Electrométrico	7,04	Unidades de PH	≥ 6,5 ≤ 9	Aceptable
Turbiedad	Nefelométrico	0,56	UNT	≥ 0 ≤ 2	Aceptable

* Cuando se utilice la técnica de enzima sustrato y el resultado es "<1 microorganismo / 100cm3" o cuando se utilice la técnica Presencia-Ausencia y el resultado es "ausencia en 100cm3" se le asigna el valor de 0 "cero". Si se >1 o hay presencia el valor es >0

WATERLAT NETWORK WORKING PAPERS

Research Projects Series SPIDES

DESAFIO Project

DESAFIO received funding from the European Union's Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no. 320303. The information contained in this Working Paper reflects only the author's views and the European Union is not liable for any use that may be made of the information contained therein.